

ADP

7/10/91
100
100

BAF 99895

THEODOR A. MYLLER.

30993

IN JASSY

ROMAN ORIGINALE.

EDITORE ELIE IOANOVICI.

BUCURESCI

TYPOGRAPHIA C. PETRESCU-C. & J. G. COSTESCU
7, CALA MORGHIOT 7.

1871.

Barcode with text: 0 000008 16226 BCU IASI

20x 12

ALBERTI MOFFU

ORLANDI

ALBERTI MOFFU

ALBERTI MOFFU

ALBERTI MOFFU

DEDICATIUNE

SCUMPULUI MEU UNCHIU DEMETRIE I. MORFU

SI ONORABILULUI D^{NU} ST. BORANESCU

SPRE SEMN DE AFFECTIUNE SI STIMA

THEODOR A. MYLLER

I

CIORCHINIDI

Era pe la începutul lui Aprilie, adică, după cum
mădăce, pe timpul ne-dorit de pietoni și mai cu
semă de aceia ce nefericirea s'eu interesele 'i silescă
e a-âmbra prin suburbiele depărtate de centrul
nui orașu, negligéte din cauza pozițiunelor desa-
antagióse și a nepăsărei locuitorilor, cari speră
bunătățirile, ce se facu totu-d'auna prea târziu,
ultumindu-se p'ână atunci, (vorbim de reütacioși),
toci în altă parte poduri și șossele, pe care n'au
ricirea se le vađa pe la cassele lor, de câtu im-
imate pe quitanția de contribuțiune a percepto-
lui, ori pe biletul *Galbenă, Albastru* și *Roșiu*..
Ast-fellu de sórtă avea, pe timpul când se pe-
recu scenele ce voru urma, renumita suburbie Tă-
lărașiu, din vechia capitală Iașșy.

Déră ce e acestu *Tătărașii*?

Esté, după câtu îmi potî aduce aminte, mulțumită suvenirii melle de copilărie, căci suntă deja mulți anni, de când n'amă vădutu acestu pământu iubită, este, ȕicū, pozițiunea cea mai pitoréscă, ce a pututu avea vr'ua-dată uă suburbie de orașu.

Aici, în ȕillele celle frumoșe de primă-vérră și vérră, e uă desfătare a trăi, în sînulă acestu locu voiosu, unde totu ce e 'n natură, pare a contribui la uă vesselie, așa de dorită de cei ce știu a profita!...

Tătărașulă nu este, séu ca să ȕicū mai bine, nu era, de câtu uă desfătătoare *Térră*, cū casse graciosu clădite, în meȕiu-loculă a niște grădină pline de arbori fructiferi, unde liliaculă, rosa și fie-care flóre la tēmpulă séu, te făcea să respiri unu aeru profumatu. Aici pe uă nópte senină, e unu spectacolă în adevéru mărețu: fie-ce raȕă a lunei, ce cade p'unu punctu de privire, p'unu arbore, pe-uă casă, îi dă unu aspectu grandiosu; fie-ce astră 't pare că nu lucește pe ceruri de câtu pentru a înduoi farmeculă acestu locu încântătoru; fie-ce adiere a vântulu, te face să absorbi unu aeru îmbălsămatu; orî-ce sgomotă în natură e uă melodie, strigătile de vesselie a le bacanților, care s'audu din când în când, sunetele viorilor, séu a altor instrumente musicale și chiar lătratulu cănilor, amestecate printr'unu capriciosu gustu ală întîmplărei, aduse de vântu d' depărtare,

repetate de echo prin arbori, cari, și ei, contribuiesc cu fișitul foilor, te face să ascuți uă armonie suavă; în fine nimicū nu lipsește de la poesia acestor locuri, totul e admirabilū, te face să uiți lumea și se vizezi fericitū.

Ce erati aceste locuri pe vremile urite?

Dumnezeule! Ce-va de nestrăbătutū! — Unū noroiū, care te făcea să'ți pierdi illusiunea de Tătărăsiū, să uiți poesia, cātându uă piatră pe care se calci.

Era, după cum amū dīsū, pe la începutul lui Aprilie, gheața și zăpada se topeti; fusesse vr'ua câteva zile plóie, și noroiul domnea în tótă majestatea sa, decă ne putemū servi de această expresiune, pe stradele din Tătărăsiū încă virgine de pavagiū..

Pe puntea ce este situată în stînga podului de piatră de peste Cahaina, (rîu de noroiū), chiarū în locul unde în 1854, vr'ua sépte Moldoveni, cu ajutorulū a totū atîța pari scoși dintr'unū gardū învecinatū, sdrobise mai uă companie de nemți armați cu baionete, făcându'ī în urmă să se rissipescă ca unū stolū de corbi în urma unei detunări; pe acea punte, dīcemū, să opri unū domnū privindū, nu cu dispozițiunea d'a studia pozițiunea strategică unde nemții fuseseră bătūți, căci nu era vr'unū istoricū; nu venia să caute subiecte pierdute prin noroiū, nefindū romancierū; și nici să cante nenorocirea vrunei unter séti ober-leitenant a M. S. K. K. ascunsū în mocirlă, (se înțelege că nu de frica aceluī sistemū

de convincțiune ce la noi se numesce *ciomag*)
câci n'avea darul de *Trubadurii*: daru se uita, cu
neliniștea ce se încercă, gândindu-se la lupta ce tre-
buia să începă elu însuși cu ellementul cleiosu ce
sta în față ca unu antagonistu.

De voe; de nevoe, înaintă cu hotărâre, — dără
la cei întâi pași vedu imposibilitatea de a lupta d'ă
dreptulu cu unu inamicu în față căruia avea desa-
vantagiū; și încercă uă manoperă strategică, pen-
tru a combate pe acestu înrăutățitu supărătoru. El
trecu în marginea stradei și înaintă, de si cu multă
greutate, agățându-se de crăcile arborilor plantați
pe lângă garduri, sgârindu păreții casselor, ți-
nându-se de ulluci, pe care câte uă dată încăleca
ferinduși picioarele de câniū ce lătrau de cea-l-altă
parte și decă din fericire întâlnea câte uă piatră sub
picioarele sēlle, se oprea gâfiindū de ostenelă, pen-
tru a și sterge sudorea de pe frunte cu uă basma
cadrilată cu roșu.

Ast-felū, prefera să facă aceste salturi disperate
dintr' uă grópă într'alta, amenințatu la fie-ce mo-
mentū de a luneca și a și frînge unū membru, de cât
de a âmbra d'ă-dreptulū prin noroi și sē se pue în
posițiune de a și trage la fie-ce pasū piciorulū după
sine, ținendū cismele de urechi ca să nu' iasă din
picioare; — se părea că n'are nici gustulū nici es-
centricitatea de a sonda adincimea noroiulū.

În fine ajunse din'aintea unei porți și bātu, după

ce dete mai întâi „bună ziua” unui cârciumar, ce privea cu distracțiune din ușa magazinului său, situat la a treia casă de unde se oprise omul nostru,—nisce rațe ce înota în mișu-locul strădei. —

— Iată, țise cârciumarul, unui mușteriu al său care sorbea un paleciu de vin la ușa masă, un adevărat om bun, pe care îl iubesc din suflet; a fost fericit când avea avere și acum știe să sufere când e sărac . . .

— De cine vorbești chir Necula? întrebă mușteriu.

— De vecinu meu, D-nu Ciorchinidi, care a intrat acum a casă; l'am văzut altă-dată trăind din averea sa fără să umble după slujbe și astăzi . . .

— Ei, și astăzi?

— Abia are cu cesă trăiască, adăogă chir Necula cu un suspin; da îl cunosc, eram și eu mai bine atunci, ținem ușa moșie la care am pierdut, mai în același timp în care falimentul unui jidan a lăsat pe drumuri pe un om cinstit, ca D-nu Ciorchinidi. — Ce om bun! nu știu decât ai băgat și d-ta de sémă, câtă-ți de politicost, ar fi în stare să între în glod până la genuchi, ca să lassă cărarea uscată unui cerșetor.

În acest timp Ciorchinidi, căci ast-fel se numea personajul cu care ne-am întâlnit prin noroi, confundat în adânci cugetări, se preumbla cu pași

rari prin una din cele două camere, ce compunea totă casa în care intrase, și unu surisă mallișios rătacea din când în când pe buzele selle veștede.

Era în etate de la 32 pêne la 35 de anni, de uă statură de mișuloc, pôte ceva camu grasu; purta uă barbă castanie și niște mustăți de același coloru, ochii mici și depărtați unul de altulu, unu nasu turtitu și rădicatu la virfă avênd uă direcțiune superioră anterioră, făcea să se vadă niște formidabile nări, care într uă etate mai matură, cătau să se umple cu păr; partea zigomatică 'i era cu totul eșită afară; uă frunte îngustă, gura mare, dinții rari, ascuțiți și negri complectau fisionomia acestui personajiu.

În cercul vecinilor se bucura de uă reputațiune prea bună, mulțumită lui chir Necula, care era uă adevărată chronică de totu ce-a vechutu și a auditu, care avea uă deosebită amóre pentru dînsul, nelăsându să 'i scape nici uă ocașiune de a arăta, cellorū ce consumau vinulu său botezat de Odo-bești, bunele calități ale lui Ciorchinidi, pe care 'lu credea a fi celū mai bravu omū . . .

Acestea 'lu scăpa de curiositate și dau mai multă siguranță existenței unu individū, carele dupe cum vom vedea, era prea periculosu pentru societate.

Incepuse a înopta și nu se vedea de câtū ici și colo, prin ciata desă ce învăluia pământulu, licărind câte-uă lumină palidă printre gémurile assudate de la ferestrele casselor de pe împrejurū.

Ciorchinidi aprinse și elu uă luminare, trase cu îngrijire perdelele și se aședă la uă massă cercetându niște chârții pe care resfoindu-le, unū surăsū încreți buzele sēlle, dēră nu era ca acela ce 'lu adresa vecinilor, ci uă adevărată rînjire de cāne ce dispută hoitulū ōspeților sēi.

In acelu momentū, unū omū sări îngrăditura din dossulū cassei și se strecură cu cea mai mare precauțiune în tindă, a căria ușă remăsese între-deschisă și gāssi unū locū a se ascunde acolo. — Mai târdiū vomū cunoște pe acestū individū și intențiunile lui.

Ciorchinidi tressări; dēră se liniști numai de cātū, creșend că vĕntulū produsse-se sgomotulū, ce a ajunsū pĕnē la urechia sa.

Peste cāt-va tĕmp elu se sculă, dēră cu uă expresiune de nerăbdare, țarē creștea pe fie-ce momentū, murmurāndū din cānd în cānd cu uă scriș-nire prelungitā.

— Ce dracu facū acei blăstemați de nu mai vinū? optū ore aū trecutū și nimeni nu se vede!... iatā pen-tru întĕia ōră că așteptū...

Uă jumătate ōră trecu ĕncă și nimicū nu liniștea pe Ciorchinidi, care devenise furiosū. — Uă serie de injurături și blasfeme înfiorătoare, ce ar fi făcutū se roșescā de gelosie pe celū mai vechiū surugiū, isbucnirā pĕnē din inima lui și de ar fi pusū māna pe vr' uă fință, o ar fi sugrumatū.

La nouă ore fără unu quart, câte-va lovitură risonară în pörtă într'unu chipu înțeles; pörtă se deschise, și mai tot în acelaș momentu un scurtu personagiü intră, salutăud cu umilință și dându „bursera” cu unu accentu cam ovreescü.

Noulü venitü, avea părul roșu, uă față slabă, abisă vedea unde și unde câte-unu firu de barbă și mustăți, de și putea să aibă apröpe la 38 anni; niș ochi micș și roși ce luceau în întuneric și jucati ciufală 'n orbitele lor, când nu era observatü, complectă uă figură ce nu lăssa cea mai mică urmă d simpatia.

Vedënd că n'are respunsü, repetă mai tare:

— Bună séra.

Ia spune'mi mă rog, D-le Bercu, çisse Ciorchinidi cu asprime, ce sum eu ca să vă așteptü pe d-va așa de mult? öre ați uitatü?....

— Nu, n'am uitatü nimicü, întrerupse ovreiulü plecând ochi cu sfiälă sub căutătura cruntă a stăpânului său, dără de câtü să te superi ar fi mai bine să mă întrebü de unde vinü și ai vedea că astă-çi ämbländü prin orașu, amü făcutü celü puçinü duöe poște.... și în césulü acesta vinü tocmai de pe Podu-Roșu, de unde, înțelegi d-ta, nu putém să plecü fără să pierd niște amănunte förte folossitöre....

— A, a! făcu Ciorchinidi, vii de acolo? și ca ce felü de nuvele 'mi aduci? Nu cum-va a datü banii? O, asta ar fi uă adeverată trădare a lui satanü, pe

care nu 'i-ași erta-o, nici chiar când ași fi în puterea lui. . . .

— Fii linistitū D-le, banii suntū totū în lada de care 'ți-am mai vorbitū; Jupânū Ițic a eșitū ađi de dimineță, l'am urmăritū tótă ȝiua, și nu s'a întorsū de câtū spre sēră acassă, ca sâi ntre în șabăstū; n'a avutū tēmpulū ca sē dea banii.

Ciorchinidi mai făcu-ēncă câte-va întrebări lui Bercu, apoi după ce fini, 'i ȝisse împingându'lū ușor spre ușă :

— Plēcă iute Bercule, căci peste câte-va minute trebuie sē vie ómenii mei și n'ar fi bine sē te găsēs-scă aici; fii mai îndemnaticū la Teatru, ce dracu, assēră câtū p'aici era sē puie mâna pe tine, și mē crede nu 'mī-artū plăcea sē te văđū pusū la rācóre. Mai dă câte-va lecții calfelor tēlle, că prea suntū damblagii; haide, plēcă și la revedere pentru spectacolulū de Duminică, care credū că'lū ve'i onora cu prezența d-le, căci sper că va fi multă lume.

Ovreiulū sorisse privindulū pe sūb gene.

— Sciū bine că nu esci rece la gusturile Teatrale, adaoase Ciorchinidi, care surprinsesse căutătura viclenă a ovreiului și aretându'ī ușa : așa dēr, pe Duminică, — voi fi și eti acolo, ca sē observū decă vō purtați ca niște ómenii cinstiți. . .

— Aveți destule probe, respunse ovreiulū pe când eșea, și credū că nu v'am datū nici uă ocașie ca sē roșiți de noi.

— Aîde, aîde, vedu bine că eşti unu blăstema cum se cade, murmură Ciorchinidi pe cându ovrei se depărta, şi 'ţi faci messeria cum trebuie.— Ur scamatoru n'ar avea iuţela mânilorū telle, unu hamalū n'ar avea uă spinare mai tare de a ridica si tele de ciomege ce le poţi primi, unu ogar, n'ar mai sprinten, uă vulpe mai viclenă, unu şerpe mai veninosu, şi în fine unu alu-douilea ca păreche pentu spânzurătoare, cu mare greutate s'ar putea găssi.

Ciorchinidi făcând această laudă, din modestie, se din vr'unu altu sentimentu, se uitase pe sine, care comanda lui Bercu, ce nu era de câtu instrumentulū se

Abia eşi ovreiuł pe pörtă, şi se vădu viindū cu pa îndessaşi, şi cu căciulele până peste ochi, trei ómei d'ua statură înaltă, îmbrăcaşi prostū, cari bătui la pörtă în acelaşu chipū ca Bercu.

— Bnnă séra, disseră d'ua dată trei voci reguşit

— Bine aţi venitū, respunse Ciorchinidi înaintân spre ei, cum mai trăiţi şi cum mai petreceţi?

— Rău de totū, reluă unul scărpinându-se în capū, amū cam începutū să isprăvimū de cheltuial şi totă nădejdea ne e în d-ta, care ne dai de lucr din când în când.

— Cum, vō plângenţi voi, c'aţi isprăvitū de chetuială? esclamă Ciorchinidi cu uă prefăcută mirare ce dracu! mai deunăđi aţi umflatū uă bună plésc

— Da, de câtū vremele'stū grellé, băeşilor le cai

place să sugă, ca să mai prinde inimă; că vești d-ta messeria asta 'y cam pe părti.

— Ori și cum, nu 'mă place să vă audă plângându-vă, pe câtă vreme eu îngrijesc de voi, ca de copii mei.— Așteptați puțin și să vă spun ceva.

Câte-și trei bandiții întinseră gâturile pentru ală asculta.

Aceste trei individe erau după cumți amă distu, de uă statură înaltă, cu facia stupidă, însă 'nfiorătoare; pe sub haina fie-căruia se vedea câte uă teca în care erau împlântate două cuțite; avă și câte ună bună ciomagă în mână, care la trebuia era mănuită cu uă îndemănare ee proba messeria, și cu o forță ac-tletică.

Cu alte cuvinte, ca să scurtăm descrierea, căci fie-cine a vădută în viața sea ast-fellu de ómeny, erau din aceia ce nu dorește nimeni a se bucura de pe-trecerea ce le-ară procura personaje de asemenea categorie, întâlnindu'y în vr'unu locu issolat.

— O să vă dau de lucru pentru astă nópte; reluă Ciorchinidi după ce rescolă câte-va momente portofoliulă seă, cu importanța unuy omu de affaceri.

— Să te audă D-șetă! șisse unulu din ei, și nouă se ne ajute să 'lu isprăvimă sănătoși.

— Dără, ați auditū voi, chiarū în nóptea asta?

— Lassă pe noi; dără e ceva grasū?

— Camū așa.

— Ca unū Claponū? întrebă unulu.

— Ceva mai mult.

— Ca uă óye? reluă altul

— P'aprópe.

— Atunci, Dómneiartă-mă, Căpitane, n'o fi ca ur porcú; că elú ńi mai grasú de câtú tóte dobitoce grasse.

— Lassú încolo mă frate, observă unulú din e amú vedútu erí unú jidanú, care era mai grasú c câtú trei porci, și câtú pe ici era se mă ducú la ur spișerú ca să jéu arvună pe slánina lui, că am ai dítú că factú doftorii dintr'énsa.

— Acumú se vé spunú ce se faceți, și pe urm la lucru!

— O fi primejdie?

— Așí, nu e nimicú; déră orí și cum trebuie s băgați de sémă.

— Va se dícă tréba'í grassă! — dísse unulú di cei trei; Cinstită fie fația d-le Căpitane, cândú porcu mai grasú, se ungu mai bine buzele copiilo și cu câtú 'í mai mare, cu atátú și flăcăii iau part mai mare. . . Déră la câtú se sue mascuru nostru d Ignattí?

— Cam la vr'úă duoé mií de galbení; respuns Ciorchinidi, dând din umerí.

— Duoé mií de galbení! exclamară bandiții ím mărмуriți.

— Nu'í așa multú, déră totú e ceva.

— E, he! bună trebă ȕeu? dr cam n ce țerr o s gssim noi duo mi de galben fereca?

— Aici n Jassy.

— O fi la Visterie? acolo suntu melentari de straj; i..

— Nu la Visterie...

— Dr atunci o fi ngropat dracu vr'ua comor i ai vdut-o arnd? ntreb unul; dec o desgropm, ne cade barba i mustețele.

— i ce mai lucru !. c barb i fr para chior 'n pung !... mai disse nc cel ce pussesese ochii pe grssimea jidanului.

— Nu bei, nu; pe Podu-Rotu; le respunse ell cu un aer misterios.

— Pe Podu-Rotu?! . repetar machinalicete cei trei hoțomanii, privind-se.

— Ei da; acolo este un iuhman, care are n cass dou mi de galben, pe ct vreme voi pmntenii n'avei ce mnca i eu n'am nici u lescae, pentru c v purtai rt de un tmp ncce. . . . Aceste tte s ntipreati din cuvnt n cuvnt n capul bandiților, cari ascultau cu luare aminte, nerbdtori a ti unde era depuss acea sum;— Ei bine, aceti bani, trebuie s'i dea mine cu'va, nu-mai dec voi vei fi aa de ntri s 'i lssai.

— Lass pe noi, respunser bandiții ai crora ochi scnteie.

— Ell are n ograd duoi cni, crora le d

drumulă noaptea din lăntugă; dără voi știți să vă desfaceți lesne de dânsii; și fiind-că e cam în ulliță ară fi bine ca jidanu să nu strige... căci se pôte întâmpla, ca poliția să fie pe aprăpe și să pue mână pe voi.

— Dămne ferește! murmură el făcându'și cruce

— Luați lada cu totul, urmă el, că e pusă în odaia din dreapta, cum intri în tindă și lângă patu în mâna stângă, cum intri în cassă..

Câte-și trei bandiții, erau așa de atentivi și confundați în cea ce le spunea Ciorchinidi, care vorbindu areta cu mâna planulă cassei ovreiului, în câtu celu din urmă gestu alu său, care se oprisse pe uă lada din cassă, îi ellectrisă și 'i făcu ca cu uă singură și aceeași cugetare, c' uă singură și aceeași mișcare uitându că suntu în cassă Căpitanului lor și nic de cum în a ovreiului, se se precipite asupra ei gata s'o facă nevedută într'unu minutu.

Ciorchinidi 'i opri surișându, căci această pornire de zelă a bandiților, gâdilla amorulă său propriu de oratoru, făcându'și să înțeleagă că lada de la ovreiu trebuie luată cu assaltu, iar nu aceasta, care încredința elu că e golă, — fără însă a le proba adevărulă acelora, carii se uitau la dînsa, ca niște desfrînați la uă vergină, ce plécă ochii roșindu sub căutăturele lor.

Pe urmă după cē dete informațiunile necesarii de situația cassei ovreiului, fini prin a dice :

— Deslușirile vi-le amți datü, remâne ca voi se puneți mâna pe ladă; și 'mî închipuescüt, că la noue ómenî voinicî ca voi, o se vö fie lesne se faceți a-césta.

— Numai dracu se nu'și bage códa; disse unult scărpinându'și spinarea de colțulü unü dulapü, de care sta răsămatü.

— Și se ne ajute D-geñ! reluă altulü ca se punemü noi mâna pe *la-dă!*

— Unü nodü se pusse în gâtulü banditulü și unü sughitü despărți sillabele cellü din urmă cuvêntü ce pronunță.

— Câtü pentru asta, fiți siguri că o se vö ajute; D-geñ este bunü și ajută pe drepti credincioși, pentru a băga pe jidanî în fundulü tartarului.

— Atuncî tréba s'a făcutü căpitane!

— Așa credü și eü.

— Adicătelea, o să se facă la nópte, objectă celü cu slânina jidanului grasü.

— Norocü bunü! și ce 'ți lua la loculü hotărätü.

— Da, nópte bună.

— Nópte bună și vedeți de vö purtați ca niște adeverați creștinî.

II

ADEVERATII CRESTINI

In aceeași sêrră pe la Țece ore, trei ómenı cu figurı urâte, pe carı ı-ar fi recunoscutü lesne cineva, că erau aceı ce fuseseră la Ciorchinidi, intratü într'ua próstă cârciumă din Târgu-Cuculuı, făcându-se ı dată nevêduı pe ua scară fórte stricată, ce s'artü fi părutü că avea mai multü rolulü d'a opri, de câtü d'a înlesni coborârea în curte; și intrară într'unü felu de cameră mare, umedă și 'ntunecósă, mobilată d'ua singură massă, garnisită cu pahare si vasse de pământü, și de câte-va băncı stricate împrejurü, pe care ședeti șesse ómenı de felulü celor-l-alı trei, spunëndü glume grossolane, bëndü sêu fumândü.

Nimicü nu putea fi mai miserabilü, de câtü acéstă locuință cu pãreıı înnegriı de fumü, ornaı cu pânză de paéjenı, unde lumina nu străbătea de cât prin-

tr'ua ferăstră dărîmată, a căria sticlă plină de praf, abia mai putea să lasse ua lumină slabă, ce se pierdea în întunericu la ua distanță de trei pași; pardosela nu se mai cunoștea deca era de cărămidă; ua murdăria grețosă pretutindenți, puține pae și rogojinele asvîrlite pe jos, care servetu de așternutu ființelor degradate ce locuiau aici, erau putrede de umezela și tempu; — Unu aeru greu și puturos, amestecat cu fumulu de tutunu prostu ce eșea din pipele băutorilor și cu unu miros oțetit de vintu, ce se exala, ar fi asfixiatu pe ua alta ființă ne deprinsă cu acest locu, unde unu ce hidosu era răspândit.

Intr'unu colț, ua femee bătă, sta trîntită ca de disprecitu, cu fața în sus, în pozițiunea cea mai abandonată; și hainele sêlle sdrențuite, desfăcute din tôte rupturile lor, o lăssa pe jumătate nudă, părëndu că și elle, profită de ocașiune, pentru a areta miseria în culmea ei!

Nenorocita mormăind un cântecă desfrînatu, cerea beutura din când în când.

Ua singură lumînare de seti, cu muculu ne tăetu, răspânda ua lumină palidă și mormentală, pe niște figurī, pe care viciul, corupțiunea și crima se citea în caracteri destulu de vechuți.

— Bună serra la boerī! disse c'unu aeru batjocoritoru, unulu din cei ce intra, lovinduși cefa cu palma scuipând pintre dinți, pe când cu mâna dreapta

ducea la gură un paharü cu vinü, pe care 'lă luase de pe masă.

— Nu te obrăznici, mojicule, lassă'mi paharu, strigă un țiganü negru, cu uă înfățișare de boldocü, smucindü-i-lü de la gură.

— Dă, dă, baragladină!.. Ce'i țiganü, tot țiganü! :
Déră las că'ți rup eü pliscu într' uă și !

— Cârrii cióră!.. auđi țigan... boer... făcu fe-
mea bétă din colțulü ei.

— Țopârcă te-ai născut și țopârlanü o sē mori..
prostule, nu știi tu că numai suntü țiganü, ci *Român
nou!*... öbservă unul, luändü partida omului arămiü

— Ia lassăți flécurile, că vö ajunge tötă đioa sē
vö totü hărjoniți; ... đise c'unü felü de autoritate, unult
din ceı ce vorbise cu Ciorchinidi, care se părea :
le fi pristavü, séü mai bine đis locotenentü;—Acun
sē vorbim de celle ce ne-a spus *căpitanu*.

— Vorbește că ascultăm, đisseră uni.

— E ce-va pléscă? întrebără alții.

— Ei, he! ba încă ce ? reluă locotenentü, tréb-
grassă.

— Ce spuı mēi frate?

— Auđita-ți voi, că pe Podü-Roști este uă lift
spurcată, care are 'n cassă duoë miı de galbeni? In
treba el cu amēnduoë mânele 'n șoldü, aplecat puși
și preâmbândü un moment ochiı asupra auditorulu
care căsca gura.

— E! e! și câte-va fluierături de mirare s'eu de admirare, trădă mișcarea bandiților.

— Duoë miș de galbeni!

— Duoë miș în capăt, după cum vedeți, ferecați, și spălați cu peria! ș'apoi știți voi una?... Nu ne mai întâlnim cu ei mâne, de nu'om lua la nópte... Ce diceți băeți, se nu punem stăpânire pe ei? adaoșe oratorulu.

— Auđi vorbă, da cine lassă se'ı scape uă pléșcă ca asta.

— Atuncı, ce 'ı de făcut?

— Ce 'ı de făcut? strigă țiganul sculându-se, și trintind cu pumnu 'n massă: se'ı umflăm, că nu mai avem de cheltuială.

— Da, da! răgără bandiții ai căroru ochi scânteiați.

— Astă nópte, c'apoi mâne....

— Să plecăm! đisseră câți-va scullându-se.

— Ho, ho, trebuie se vedem mai întâi unde și cum?... strigă locotenentulu; se trimetem pe Gheorghe, ca se vadă cum merg lucrurile pe acolo, și peste vr'uă câte-va césșuri se mergem și noi.

— Amin, se dea Dumneđeu! đisse Gheorghe deschidënd ușa, după ce mai întâi luasse informațiunı.

*

Aprópe 3 ore după acésta, un omú, bătea într'unú chipú înțelesú la intrarea cárciumei de care am vorbit, la începutulu acestuí capitol, déră cu uă grăbire, ce trăda nerăbdarea individuluı, ce tremurând sub haină

sa trențerósă dându'și cuvântul de trecere, se vedea unei altei persoane ce era de cea-l-altă parte a ușii și care se părea că ține prea mult la formula de intrare; înjură printre dinți și strigă înăbușit, cu o uă voce în care fie-ce sillabă era întreruptă de clătinarea dinților.

— Deschide mai de grabă iuhmane, că'mi frigî!...

— Amuș, amuș.... răspundea uă voce cu un accentu ovreescă, dintre cele mai pronunciate.

Când omul care tremura, vedu înaintea trecerii liberă, se asvîrli, ca să ȝic ast-fel în interior, luând direcțiunea căminului, unde se mai zărea încă câte va scântee din remășițele focului aprópe a se stingea.

— Ea ascultă-mă jidane, ȝisse el, dute de scóll pe cei-l-alti.

Ovreiul supărat de acest epitetu, care în general nu le place, se cređu în drept a cere comptu omului care sufla în focu. — Déră se vede nu era momentul, căci abia atinse asupra acestui punct, și fu sililit să iassă, ca să îndeplinescă ordinul ce i-se dede se, cunoscându după expresiunea căutătorei aceluia la care se adresa, urmarea seú finitul explicațiunei.

Câte-va momente 'n urmă la respântia *Podului Vechiu*, despre *Târgu-Cucului*, nouă ómenî se înprăstiaú câte duoî seú trei pe diferite strade, luândi ênsé toți direcțiunea spre *Podu-Roșu*.

Țiganul mergea allături cu unul din camarazi săi, vobindu'î de partea ce va lua fie-care din acea plăscă; când, seîntilniră față în față cu unu preott, ce semăna cu uă passere rătăcită 'n vālulū noptiî și care gesticula vorbindu'și singur, șovăind din când în când.....

— Blagoslovește părinte! și seră ei apropiindu-se de preott.

— Domnulū ... murmură *sfințitulū*, unindu degetulū celū mare și celū anular d'asupra cellor duoi creștinî, care 'și aplēcau capulū cu devoțiune.

— Rōgate lui D-đeu, sē ne ajute!...

— Domnulū.... bilbiî păstorul oilor lui D-đeu, pōticnindu-se. Și fie-care 'și urmă drumulū.

— Mie 'mi pare că popa era bēt mortū... observă țiganulū depărtându-se.

— Tacî biheiță, nu vorbi așa de cei sfinții... tu nu știi ce scrie în carte, căci nu te duci nicî uă dată la bisserică....

— Și ce scrie în carte? întrebă el, c'unū aerū de pișicher.

— Ochî se ai și sē nu veđi, urechî și se n'auđi, căci nu e dat de cât Domnulū de a judeca... respunse cella-l-alt, cu un aerū inspiratū, care impusse țiganulū, ce tăcu.

În fine la uă răspântie bandiții se reuniră toți, în'aintându spre cassă ovreiulū cu *lada*, ce era acum, aproape, lingă bisserica acellei suburbiî.

● La aspectul Cassei lui D-zeu, toți își scose căciulele și făcându niște cruci mari, fie-care mură câte-unu :

— Dómne-ajută !...

Momentul după care se se comită crima sos sufletele acestor ómenii, cercați diverse emoțiuni :

Cei mai nepăsători, mergéu ca la uă dator ne ținénd comptu de câtu de goliciumea pungei lo cei evlavioși, credéu de cuviință se invóce ajutoru lui D-zeu, murmurând rugi cătră acella ce fusse chinútu de ácestu némú de tirtani; cei fricoși, își făcéu curagiu, fiind, după cum am díce, între Scy și Carybdia, căci a areta mișcarea camarașilor, si fostu a sufferi mórte séu brutalității și de acea ráu cei mai zelosoși; și în comun fie-care și examir buzunarulu se védă decă nu e ruptu.

Dupé câte-va momente de consultare și obsevațiunii în prejurulú cessei, ómenii nostri se pur pe lucru începéndu de la cânií carii látrau alergânc prin curte.

Unulu din cei noué, asvirli peste uluci duoé obiecte, fie-cáruia din acei fideli animali, carii se repeșiră după ele urlándu cu furie.

Índată încetară de a mai látra și nu se auđi c câtu uă lamentare ínnăbușită a cânilor, carii scutu ráu din capu și cercați se scótă cu labele porțiune de ríșină amestecată cu seú ce ímbucase, și în cai

li-se încheștase dinții rămânând cu gura pironită țapână ca de tetanos.

Intr'un momentu ușa fu scössă din țipini; dără așa de iute și cu așa iscussință, încât cei ce dormeau nu simțiră de cât atunci, când bandiții erau deja în cassă și unii se siléu să scótă lada afară, pe când alții cu cuțitul în mână, recomandaü tăcerea nenorociților înmărmuriți de frică.

— Ghivalt!.. a! ve!... Tolhoro!... Urzichi!... strigă în fine ovreiulü cu uă voce înăbușită de spaimă, apucându pe acela ce 'lă amenința de gâtü, cu forția ce 'y-o da desperarea, sillindu-se totü d'ua-dată a opri mâna armată a banditului ce da loviturü de mörte. — Uă luptă începu între ei, cu atât mai teribilă, că nu era egală; dără care cu tôte aceste urma cu uă învierșunare imposibilü a se descrie. In fine ovreiulü străpunsü în câte-va locuri, începu să slăbescă, unü veltü 'y întunecă vederile, uă înfiorare 'y trecu prin totü corpulü, durerea ajungea la animă, celle din urmă picături de sênge ce 'y remasese 'n vine începü a se răci, și nenorocitulü întinsü pe pardoselă, sguduitü de celle din urmă convulsioni, se sillea acumü se resiste, nu contra banditului, ci contra morți, care la lumină s'ar fi vedüt desemnată pe fisionomia espirândului, palidü și desfiguratü.

Ovreica cădu în genunchi, cerëndü grașiă, decă nu pentru dênșă, celü pușinü pentru copii ei, care tremurätü în perini, — Dără în çadartü! — Celü ce

fussese sugrumată de soçiulă sētu, era deja bētu sênge și turbare, se asvîrli ca unŭ tigră, pe pra sa și crîșnîndu din dinți îi împlîntă cuțitulă de cât va orî în pieptŭ!

Cei-l-alfi, se bătetu, pentru a ucide pe copii!

Oh! acesta'i spăimêntătorŭ; Aici numai era acțiune de tâlharî cari fură, căci din sênge nu p tētu scôte aurŭ; era cruđimea fără frîu — obișnuin de crimă a niște ómenî, care exersînd-o des, aju sese uă patimă, uă plăcere, sētu uă beție în ca găsētu uă emoțiune uă înfiorare, ce mișca și făc se bată animile lor împietrite, póte ca la joculŭ c cărți, pe care în altă petrecere n'ar fi pututŭ afla

Era ce-va grosavŭ, a vedea pe acești monst căci numai semănaŭ a ómenî, cu cuțitulŭ în mână cu ochi ca în delirŭ, cu apucăturî spasmotice, i bîndŭ din noŭ cadavre ce erau deja reci, și privînd în jurule cu căutăturî, ce semănaŭ de regretŭ, c nu găsesc unŭ pieptŭ de victimă în care se mai lu cească uă scântee de viață, pentru a 'lŭ lovi....

Aici se putea vedea criminelulŭ, în tótă putere cuvêntului, nebunŭ de aburiî fumegândŭ a sêngelu ce vêrsase, cu ochiî îndobitociți, de turbare, ce rënd sênge!...

Nimicŭ nu póte fi mai înfiorător de cât beția d sênge! Cine-va se înpăimêntă gândîndu-se numai ce trebuie să simptă acei ce a gustat-o, și, în ale că rorŭ animi lucește uă rază de căință?... Nu 'i ui

tortură pentru dinșii viața, și uă răsbunare finitul eș fatalu?....

Ne oprimū aici, anima noastră se sfîșie de durere, nu putem de cătū a 'y plînge, ș'a ne ruga pentru nenorocirea lor!...

Déră se urmămū șirulū recitărei și se vedemū ce făcētū ōmenii nostri cari școseșeră lada de mult?...

Nimicū altū, de cătū cea ce messeria îi învață se facă, când suntū stăpāni pe câmpulū de bătae...

Scotocētū ...

Unulū din bandiții găsșindū uă olă cu untū și cozonacū, mânca pe drumū ca unū căpcăunū.

Am đisū, era în nóptea ajunulū sîmbetei, masa se afla êncō ne strînsă, semnū că ovreiculū cinase cu familia sa, după obiceiū, mai nainte d'a intra în serbătōre. — Cozonaculū fusese pe masă și untulū sub pattū.

— Ce faci acolo? 'lū întrebă unū altulū.

Elū 'y arătă cu inocență nutrimētulū, urmāndū a mânca cu apetitū și 'y đisșe cu uă expressiune ce semăna de bunū camaradū:

— Décă vrei, na și ție. Am găsșitū untū și cozonacū, 'mī este fōme alū draculū și nu'mī vine se le lastū; — Dêrū fiindū că tu ești unū tovarășū ...

N'avu tempū se finescă, căci uă palmă din celle mai țepene, ce-a pututū da vr' uă dată uă mână de bunū creștinū, 'lū opri.

— De ce dai tu mă? întrebă mâncăul fur scui-pându-îmbucătura cu care era să se înnece

— Nelegiuitule! strigă celălalt ce-î dedese pa
— nu 'ți 'i frică c'o să te trăsnească D-zeu!...

păgănu, să mănânce carne vinerea!...

— Mei că bine ți tu, mă Ióne! disse înmăritu celălalt ce făcu-se acestu păcatu, — îi vineri tăci; Dóme iartă-mă! și luându apă 'n pumn la uă cișmea din vecinătate, se clăti cu mare sc pulositate în gură, adresându uă mulțime de jurături cozonacului, untului și tuturilor jidanilor mirându-se, cum de nu 'i ea dracu, când ei spu un creștinu ...

— Da ce-a făcutu? întrebă un altu.

— Uite frate, mănâncă carne vinerea, păgănulă

— Breee! făcu unu altu treilea, și mai alestă mâna înfruptată de sângè jidovescu!

Acestea se diceau, pe când bunii creștinii se dăpărta în liniște de casa ovreiuului.

*

— Poliția se puse în urma asasinilor, după ce se țice.

Zvonul se făcu de mórtea ovreiuului.

Câte mătuși nu tremura de ulcica lor!...

Sergentii și alți ómenii ai poliției căutau în toate părțile pe ómenii cu lada; dără ei acum, póte sfârșia liniștitu, avându îngrijirea ca lada să fie pusă la adăpostu.

III

DUPE THEATRU

A treia-zi, Duminică, pe la 8 ore séra, unŭ lungŭ șirŭ de trăsuri staționa înaintea teatrului naționalŭ și unŭ mare uumêrŭ de pietoni sê reîntorcêtu la casele lor, (dêcâ nu pe la cafenele), negăsindŭ billete de intrare, care sê vânduse de multŭ și nu rămăsese de câtŭ acelle, ce acum, ovreii profitândŭ de ocașiune le vindêtu cu precieri întreite, dupê cum sê întêmplă mai în tot-d'auna cândŭ sê debută cu vr'ua operă nuoê — dêcâ sê pôte nŭmi astŭ-felŭ uă piesă ressuflată din repertoriulŭ francesŭ, care vine sê culêgă ultimele aplause pe scena nenorocitulŭ nostru *Theatru naționalŭ!*...

Nu'mŭ potŭ aduce aminte subjectulŭ ce sê reprezenta, totŭ ce așŭ putea spune este că era nou

pentu toți acei ce n'avusese fericirea de a termurile Senei...

În sală, pe lângă că lojile erau cu totul c pate, în parter mulțimea lyonilor lașșyanî ne av locuri, uă mare parte stați în piciore din napoia lurilor.

Serata fusese splendidă? aplausele erau de frenetice și actorii încurajați de intusiasmului blicului făceti minuni. —

La 12 ore cortina cădu, anucindti finele c din urmă acti.

Ca totu-d'auna se făcu uă vie mișcare în s: totă lumea se îmbulzea spre eșirile teatrului.

Uă mare larmă se audea la ușa principală; toate părțile strigate a le celor ce 'și chemati ti surile:

— No. 24... 105... 36... Birja d-lui Z...

— Trăsura D-nei A.... etc.

Cât pentru glume pușin scandalósse, și înjurăt de totă mâna, pe care damele așteptându'și trăs rele se prefăceti că nu-le audu, trebuie să mērtur simu că erau în abundență: cele din-tēi țisse domnișorii cari își trageti mânușele, afectându ae de doni Juanî și privindti cu impertinență, copi june ce roșati sub căutăturile lorți, ori femei, înt care se găsseti bine crescute, ca să răspundă c disprețit; cele d'al-duoilea, de ómenii superați de în ghesuială, care loveti cu cotulu pentru a'și face loci

Câtu pentru cercu și comp. e de prissostu a măi spune, că făcetu minunî; și pentru lauda acestorū prerioși ómenî, rar care scăpa cu busunarele ne inspectate de subalterniî lui Ciorchinidi.

— Uf, la Dracu, ce 'ghesuială; striga unū Domnișorū, făcēdu-și locū prin mulțimea ce 'lū împingea, pe când stimabilulū Bercu 'i vērīse mână în busunartū și făcuse nevedute într'ale sēlle punga și batista parfumată, tocmai în momentulū cândū acesta o căuta ca șe'și ștergă sudórea de pe frunte. Mii de draci, strigă el, — decă la ușa Paradisului va fi totū așa de mare 'nghesuială, atunci mă lipsescū... Dēră... cine 'mī-a ștersū batista?

— Totū acela ce'mī-a arangiatū și mie prin busunare amice Villotescule, 'i respunse unū altulū; și mă crede statū de câte-va minute sē'lū observū și nu'lū potū vedea; — Ah! așī da multū ca s'o am pe a mea, căci tocmai mă ducū la unū randez-vous și suferū de unū guturai ce 'lū-amū căpētattū assērā, urmēndū trāsura unei dame, ce...

— Sē te ia dracu și pe tine și pe mine și pe tóte damele tēlle, disse acella ce se numea Villotescu, tu 'mī vorbescū dobitocii, amiculū metū, și eti nu știū cu ce sē stergū sudórea ce'mī inundă fruntea. — Uf, ce căldură, așī vrea sē știū decă 'n infernū e măi răcóre...

Conversațiunea măi urmă êncă pe astū tonū câte-va momente pēnē ce țin fine, sudórea de pe fruntea

domnişorului supăratu se uscă de recórea
mulţumindu-se a o şterge cu dossulu mânel
calea spre oraşu

Dérã se lăssãm aceste scene, care ne interu
prea puçin, căci fie-cine a avutu ocasiune 'n
sa se vadã mulţime de aceste; se descoperi
acea mulţime duoë persóne care jó-ã rolle in
sante in şirulu recitãrei nóstre, — şi se căutãr
face cunoştinţa lorú.

Duoí juní ómení cercatú se se desfacã de mulţ
finéndu-se unulú de altulú şi eşindu la largú,
mai înaltú din ei, dupé ce privi cerulú, disse am
lui sétu.

— Iatã, asta e cea întâi nópte frumósã de pri
varã; e 'n adevérú încântãtóre, şi se căutãmú a p
fita de plãcereã ce ne procurã a o vedea; căci iarn
fostú lungã, uritã, şi acéstã dulce adiere îmbãlsãm
a vèntuluí de primo-varã ne anunçiã desmorţirea
turei şi pare a fi avangarda florilorú ce vorú íml
boci; se mergemú amicul metú, câte-va momente
preãmbulare, înainte de a ne culca, sperú că ne
face bine şi vomú dormi liniştiţi...

— Nu, Vareniule, replicã cella-l-altú, mē simtú
bositú amú trebuinţã de repaostú; astã-sérã nu va
cea din urmã frumósã în acéstã primo-varã, de acu
le vomú avea desse şi altã datã te voi acompagn
cu plãcere.

— Da amice, şi mâní va fi frumósã dér nu c

acésta ; ți-amți spusți iarna a fostți lungă și ea cîntăi nôte senină de primo-véră, întreește farmeculți spectacolului naturei în ochiți nostri dedați deja cu asprimele ernei. Pe cândü în câte-va zile, dupe ce ne-amți séturatți simțirele de poesie, începemți a ne răci de elle, atunci nu ni-se mai pare nimicți noți, atunci însuși natura ia caracterulți ordinarü alți sufletului nostru, deprinsü a lua la începutü orți ce lucru cu entusiasmü și a fini cu ingratitude; Déră ce ai tu, amice, ești îngrijét, facia ta e palidă și căutătura-ți fixă, dovedește că se petrece ceva straniü în sufletü tēü ?...

— Nu e nimicți, sum puçinü indispusü... sē grăbimü a ajunge a casă... câte ore suntți ?

Vareniu facu căți-va pași spre unü fellinarü și puse mâna la busunarulți vestei sēle ca sē scótă orologiulți; déră ne găssindulți la loculü sēü 'lū căută în cell-l-altü, în fine se apipăi pe pieptü și nu găssi de cătți lanțulü care era tăétü.

Surprinsü de acéstă hoție ne așteptată, se opri privindü bijuteria ciontită, exclamändü: ai dracului potlogari!

— Ce spuți tu acolo ? 'lū întrebă companionulți sēü, grăbindu-se a'lü ajunge.

Ce vrei sē spun frate, bombăni ellü, 'mı-ați furatți ciasornicu.

— Bah! și cândü asta ?

— Acumți unü quartü de oră 'lū aveamți êncă.

— Sum sigură că această operație s'a efectuat pe cândtu îmbrăcați paltonu; și-aducți tu aminte se învârtă în jurune vr'ua câți-va *casca gură*, aveati aerulă prea îndatoritoru... 'ți aducți an încă că unulă 'ți-a ajutată ca să te îmbraci?

— Da, 'mă aducți aminte; dără mi se pare că scumpți plata serviciulă ce mi-a făcută.

— Credă că au mai pățit-o și alții, amice, și cellă-l-altă surîdându, tu care ai ună sufletă bătăiată această; acelu ce a comisă acestă furtisăg făcut pôte de necesitate. — Dără, se intrăm în această cofetărie și se luămă ceva, am uă sete și simtă necesitate de puțină repaostă.

Și Vareniu, de și nemulțumită, urmă pe junele amică, care se aședă la uă masă, ordonându se li dea câte ceva.

Trecuse deja multă timpă și nici unulă din cei doi amici nu întrerupsese tăcerea; fiă-care din ei adăncită în cugetări, de și pôte cu totulă contra Vareniu care din natură era mellancolică, fură dui-se orologiulă se făcuse posomorită.

Dolciescu, amiculă sētă, care fuse-se din contă totă-d'auna veselă; după cum observasse Vareniu din și în și devenea mai tristă; ună mică cercă vînă care înconjura orbitele sēlle trăda noptă petrecută în insomnie și căutătura'i plină de langore, vr'ua simțimētă ce nutrea.

In fine Vareniu, pe care orologiulă 'lă preocupă

mult, începu să simtă și să aprecieze calitățile sêlle, căci în adevêrtu era uă frumósă bijuterie de aurù și ca orî-ce păgubașu nu putea să tacă sêtu să uite objectulù ce 'l-sa furatù, — și de acea să adressă lui Dolciescu:

— Ai observatù tu de aprópe acêsta?...

— Ce întrebare curiósă 'mî faci tu, întrerupse Dolciescu cu privirea fixă, decă am observat'o!... și lăssă sê'l scăpe unù suspinù.

— Mergea așa de bine, așa de perfectù!...

— Asta-î cea mai mică din cuallităș, replică Dolciescu în aceeași posă.

— Și d'ua frumuseșă!...

— Ce rivalisêșă cu-a Venerei!... murmură ellù, dêr așa de încetù, că abia s'artù fi pututù simte că a disù ceva și i-sê umplură ochiil de lacrămi.

— Ast-felù că'ți face onóre s'o porș!...

— La brașù — credù și etù, suspină Dolciescu, dêr decă nefericirea....

— Vrei să dici, în buđunartù amice?...

— Scumpulù meù rêsponse Dolciescu, rece și desprețuitorù, fêră a'și lăsa aerulù preocupatù, ce'lù avea deja de la eșirea din theatru; te credeam mai multù filosof de câtù mine, și êccă vêdù cu surprisă că 'mî vorbesci cu aerulù unui avarù care tremură pe averea sa; sêtu a unui desfrînatù care consiliază pe un altul să fure pentru a risipi; cređi tu că baniil facù fericirea unui omù? și să adênci din nou în meditațiunì.

— Ești nebun scumpul meu, aici nu e uestiunea de bani, disse Vareniu cu amărăciune; spune-mi ce ai face însuși să fii lipsit de unu ceva care îți presintă uă suvenire de locuri de distracțiune seū chiaru unū suspinū? Nu ținū la bani, dertū ținū la ceea ce iubescū, căci, cu dēnsa numēramū minutele ce mē apropia de patria mea.

— Nefericitele! bālbāi Dolciescu ardicāndū capulū la celle din urmă cuvinte pronunciate de amicul seū, care se vede făcēū unū efectū ciudatū assupra imaginațiunei selle; atunci și tu....

— Ei bine! atunci și eū?... ce?...

— O iubesci!... Ai fostū cu dēnsa!.. numērați împreu ā minutele!.. o iubesci și tu! strigā vissă-ōrulū Dolciescu disperatū, acoperindu-și fația cu nānele.

— Ce ai Dolciescule, amiculū meu? vino'ți în simiri, disse Vareniu sillindu-se se'lū liniștescă, eū nu iubescū pe nimeni;.. tu nū m'ai înțelesū bine...

— Cum n'o iubesci? dicit că erati împreună și numērați momente...

— Lucru dracului frățiore! făcu Vareniu isbucindū de rīsū; seđi colea și se ne înțelegemū: eū 'ți orbēmū de ora care mī-a furat-o la theatru; nu um-va în acestū tempū te gāndei la vr'ua femeē?

— Cum, tu mī vorbeai de ora ta?..

— Tocmai.

— Iartā-mē atunci Vareniuule, sum nebun de amor,

iubescă cu pasiune și spiritul meu e așa de încărcat de suvenirea femeii ce adoră în câtă totă lumea credă că nu-mă vorbește de câtă de ea. — Ați pronunțat cuvântul de buzunare — atunci mă gândim la uă căsătorie și 'mă-am închipuit că faci aluziune la dota sa; într'un moment am crezut că vorbesc pentru tine de dânsa, și câte-va cuvinte allegorice m'au făcut să cred că ești rivalul meu. — Oh! o iubescă ca un nebun, sum gellosă și de obiectele ce o încongioră și cu toate acestea știu că e virgina castă a visurilor melle!...

— Va să zică ești înamorată, și ai ascuns de mine inima ta? disse Varenie cu un ușor ton de imputare.

— Ți voi confia totă amice; căci simt în fine necesitatea de a fi consolată.

În momentul cândă acestă jună se prepară să esă, se făcu ună sgomotă la tejghiaua cofetarului:

— Corpo de baco! strigă acelu jună ce amă vâdută la eșirea din theatru că 'i arangiasse Bercu prin busunare; nu veți pocitule că 'mă-s'a furat punga?!

— Ma te 'mă passa mie frațico! disse coffetarul făcându ocolu tejghelei, si ma rogo nu fațe așa *po-tito*... ia sema... cunosco multe kirii de felulă mataluți, te li-se fura punga... ma, dupa te a muncato, cataifo si paclavale... lipon, mi dițe, 'mă-a furato paralile...

— Tunete! urlă Vilotescu devenindü de totü palidü, tu më insultï mojjicule!

— Ma stasso ol'gomore țocoï gulerato, strigă coffetarulü punëndü mâna pe făcălețulü de șerbete, in loco se te iei cu binisoru, tu ma nejjinstestiï ma eu mi sinto palicari!.. Plateste-mi pe data ori te duco la cumissia.

Vilotescu sã uitã injuru'ï, și vëdëndü pe amiciï ce privëu cu surprisã acëstã scenã, se apropie iute de ei:

— Daț'mi vò rogu unü galbenü, ceru ellü.

Ambiï junï se grãbirã a'ï satisface cererea.

— Ține, coșcodan grecescü ce ești! ia acëstü bantü: dér fiind c'a'ï fostü obraznicü, trebuie sã mănâncï bătae!.. Și pënë a nu fini cuvëntul, sãri ca unü furiosü assupra cofetarului și trëntindu'lü josü, 'ï cãrã cu bastonulü pënë credu cã 'ï e destulü.

Cãțï-va din amiciï sãi, oprirã pe cofetaru, care sculându-se de josü, voise a da la rëndulü sãu, strigãndü sã'ï aducã iataganu.

Uã mulțime de curioșï îmbulzirã coffetãria: Comisarulü era p'apropë, cãci veni numaï de cãtü, puindü capëtü neorînduelelorü, și făcëndü'lü pe kirie sã înțelegã, cã d-nu Vilotescu nu e de aceï ómenï care 'și uitü punga a casã, adãogãndü cã'ï pare rëu de spînarea lui, dér n'avea ce'ï face; de ce nu s'a purtatü ca neguțãtorii cinstiți.

Greculü fu sillitü în celle din urmã sã tacã, sciindü din experiențã cã bătaea nu se pôte întorce; și sã

mulțumi a profita de ocaziune, nedându restul de la galbenū, care nu i-sē ceru.

— Ce suntu acestē Vilotescule? objectă Vareniu cu unū tonū de imputare, după ce eșise din cofetărie, sciī că e uritū ce-ai făcutū?

— Sciū biñe amiculū meū, răspunse ellū, dērū nu pūteamū face alt-fellū, cu unū grecū obrasnicū, care m'a insultatū.

— Trebuea sē eviți scandalulū.

— Așī dori ca sē știū ce făcēī decă eraī în loculū meū?

— Nu mē scuzam luī de datorie, spuindu'ī uă istorie, ce ellū nu voia și nicī nu dorea sē o cunōscă; și mē adressamū unū amicū...

— Drace! dērū cređī tu că eū m'amū dusū la dēnsu și l'amū rugatū sē mē crediteze? nu: eramū aprópe de ellū, cândū mē scormonēmū prin buzunare; surprinsū de acēstă dublă hojīe, carea mē punea într'ua posițiune critică, m'amū adressatū celleī mai de aprópe persóne, care din întēmplare era ellū, și care fără sē'ī cerū opiniunea 'mī-a răspunsū cu nisce impertinente ce aū făcutū sē'mī perdū rēbdarea.

— Și unde ți-s'a furatū punga? întrebă Dolciescu.

— De sigurū că acolo, unde 'mī-a furatū și batista...

— Insē noī nu știmū nimicū din istoria batisteī telle.

— Unde dracu sē fură mai bine de câtū la theatru.

— La theatru!

— Ei da...

— Totu' acolo 'mi-aũ furatũ orologiũ meu, fãcu
Vareniu ducẽndũ mãna din obiceiũ la buzunarũ.

Dolciescu se puse pe rĩsũ.

— Rĩđĩ, đisse Vareniu puđinũ ironicũ, la urechea
ĩ Dolciescu, ři nu te gãndeřti cã tu eřti mãĩ ĩn
agubã de cãtũ noi: cãci acolo unde ne-amũ lãssatũ
ra ři punga, tu aĩ lãsatũ parte din inima ta... spune
ũ'ĩ ařa?

Dolciescu 'ři scõse pãllãria pentru a lãssa ca a-
erea vẽntului sã rãcorãscã fruntea sa, era palidũ
ř totũ.

— Suferĩ? ĩntrebã Vareniu cu uã miřcare de re-
etũ, ce ascundea uã amicie plĩnã de tinerețã.

— Da, dẽrũ sã ne ĩntõrcemũ amice, simtũ neces-
atea de a mã confesa ție, chiarũ acumũ; asta
erũ cã 'mi va face bine.

Și luãndu-ři nõpte bunã de la Vilotescu, ei sã
nturnã spre Copõũ.

IV

CONFESIUNEA

Maî înainte de a intra în amănuntele recitărei noastre, credû că e necesariû de a face portretul personagelor interesante din acéstă istorie, cu cari amû făcutû deja cunoştinţă în capitolulû precedentû.

Dolciescu era de uă statură de mijlocû, cu trăsurile ast-felû, că la primulû aspectû 'lu-arû fi luatû cine-va dreptû uă copiliţă deghissată, decă 'y-arû fi lipsitû acea hotărâre bărbătescă, care câte uă dată scânteia în ochii săi mari şi negri, umbriţi de nişte gene lungi şi cari înotându totû-d'auna într'unû fluidû purû ce le da luciditatea, 'y făcea dulci ş'atrăgători; şi decă n'arû fi avutû acele mici mustăţi, ce 'ncepuse a 'mpodobi buza sa superiôră, şi pe care de şi abia le putea apuca cu vârfulû degetelorû selle suptiri şi delicate, ce-ar fi făcutû onóre unei dame,

totu'și le răsucea din cându în cându cu îngrijirea unui bătrân granadiru. Sprîncene fine, frunte cam ată, părul negru și uă gură cu conturul gracios, împodobită de două rânduri de dinți ca mărgărita-ultu, și carea părea că nu este făcută de cătu pentru s'eruta, complectau figura acestui june omu, carele se bucura de uă întinsă clientelă în cercul exului frumosi.

Spirituelu și drăgălașu, Dolciescu era unu încântătoru june, la etatea de 21 anni împliniți.

Vareniu, cu șapte anni mai maturu ca amiculu etu, era d'ua statură mai înaltă: fisionomia'î avea expresiune serioasă, ochii negri pătrunzători pășu totu-d'una obosiți, părul frisatu de natură adea în bucle în tôte extremitățile figurei s'elle, înadrată de uă barbă ce adăoga la palorea sa și înrețiturile săpate fără de tempu pe fruntea'î măreță ovedea că petrecuse unu lungu șiru de suferințe.

Era dotatu de natură cu unu spiritu înaltu, c'ua locință rară și uă autoritate fără pretențiuni, răsândită în persóna sa, făcea să fie respectatu ca unu bătrân.

Elu apăruse d'ua dată în Iașsy, și mulți, din cei n'avetu de lucru, vorbetu diferite istorii, ce se prevedetu a fi din viața sa, însă nimicu nu se putea firma; unu velu misteriosu, era pusu între treculu, pe care curiositatea ómeniloru nu'î-lu-a pututu trunde și prezentulu s'eu plinu de interesu.

Unu servitoru indiscretu, făcuse să se știe, că pieptulū 'i era prevădutu de nisce mari cicatrice, cea ce dăduse ocaziune multorū cucōne de a improvisa nisce istorii tragice la adresa junelū, care să bucura de uă întinsă sympatie.

Maī târđitū și la loculū lorū, vomū cunōsce amēnuntele vieței selle; acumū să reluămū cursulū recitărei ce amū întrerupt-o unū momentū:

Trecuse duoē ore după međulū nopții, când ambii junī ținēdu-se de bracie, âmblaū cu pași rari pe drumul Copoulū ce să desveluiā în nopte albū și întinsū innaintea privirei lorū.

Era uă nopte încântătoare, una dintre celle maī frumoșe alle lui Aprilie; cerulū limpede părea că 'nvăluie universulū cu uă mantă azurie, semănată de stele, printrecare luna arunca raselle sēle argintii d'assupra pământulū, ce începea să se deștepte de amorțirea ernei, unū dulce vântū de primă-vară, înlăcuindū crivățulū, mișca crăcile pline de muguri ce atingēdu-se trosnēū ușorū, la adierea sa.

Și filomela, de multū amorțită, să esercita, ca să ȃicū ast-felū, pentru concertulū voiosū alū naturei, și ciripindū părea că ȃice: „amū fostū mōrtă, *viața e dulce și voiū să trăescū!...*”

In totū lungulū drumulū, ambii junī păziră tăcerea, și numaī la uă distanță de câte-va sute de pași de la barieră, Dolciescu o întrerupse cu uă espresiune resignată, apucândū mâna lui Vareniu.

— Ți-amu promisă amice, disse ellu, s'ți vorbescu de amorulă ce nutrescu de cât-va tempu, și care mă crede, m'a făcutu să fiu celū mai nefericitū omū. Ascultă George, urmă el, apăsând mâna lui Vareniu pe pieptul sēu, ascultă bătăile inimēi melle... este efectulū unei priviri ce m'a disperatū... simptū aici, uă greutate care mă apassă, mă sfișie și mă topește cu încetulū, căci nu știu decă vr'uă dată se vorū confunda pulsațiunile inimeloru nōstre și decă voiū avea extrema fericire de a fi iubitū!..

Nebunū ce sumū! cândū câte uă dată vr'uă femeē deștepta în mine uă pasiune trecătore, credēm că acēsta e amorulū, rādēmū de debilele sēlle curse și trecēmū cu nepăsare de la *una la alta*, ca pasărea pe crăcile unū arbore, creșdēndū simțirea-mi stinsă după uă nōpte de voluptate, cu uă diminēța de realități. — Și acumū mă usucū de dorū, totă viața nū'mi este de cât uă dorința continuă... și sēra cândū mă culcū, diminēța cândū mă scoltū, n'am naintea ochilorū de câtū pe acēstū angelū cu pēulū blondū, cu apucătorele de copilū, de care trenurū cândū mă apropii, dēr spre care, acēstū *ceva* arē residă aici în inima mea, mă împinge cu putere și mă face să aspirū la uă viață, pe care n'o edū de câtū în sborulū imaginațiunei melle!.. Dēr ai! realitatea mi-se presintă și cu ea nefericirea ie!

Cea ce simt pentru dēnsa, nū'i uă pasiune: e uă

continuă tinereță plină de intusiasm, care mă esaltă și face să suferu, se'u să visez fericirea, după dispozițiunile spiritului meu.

E puțină tempu de când am vedut-o pentru prima oră, și cu tôte acestea 'mî pare că o iubesc de secolî și uă voință care nu e a mea mă tîrăște pe urmele ei. — Și dec-o vedu, untr tremurū mă coprinde, disperarea mă apasă, mă credū a fi însumi unū vistu, se'u ce-va de transparența unū nimica și așî vrea să fiu unū angelū, cu uă forciă supra-naturală, se am aripi s'o răpescū și se sbor!.. se sbor cu dēnsa așa de iute, ș'așa de departe în cât se nu pot fi ajunsū nici uă dată de suferințele ce le încercū, căci sunt mai crude de câtū torturile celle mai spăimântătoare inventate de tyranî; așî vrea să fiu aerulū ce ființa'î respiră, n'așî vrea de cât se fiu continuū în contact cū dēnsa și printr'uă dulce adiere se'î spun câtū o iubescū! căci o iubescū așa de multū, în cât sūm în extas de cea ce simtū; 'mî-arū trebui limba Deilorū ca se mă exprimū și nu sum de câtū unū debilū muritorū, ce mă mărginescū în a simți!.. Aici Dolciescu, făcu uă pausă, ascunđindu'șî unū momentū facia între mîni, ca și cumū ar fi voitū se dea unū cursū regulatū ideilorū triste grămădite 'n spiritulū se'u; elū urmă:

— Cea întăi oră, când am vedut'o, era la balulū D-nei M ***, unde'î-amū fostū prezentatū de una din verișorele mele. — Era îmbrăcată cu uă rochie

de gasă albă, ș'auțemū șoptindu-se în juru'mi, că este cea mai încântătoare din balu! — 'Ți spunū opiniunea altora, căci de câte-va momente numai eram stăpînu pe mine și nu vedemū înaintea ochiloru de câtu pe ea. — Cea întâi privire ce'mi-a aruncatū, când 'i-amū cerutū se'mi accorde un vals, a fostu cea de pe urmă lovitură și eu eram învins... Balutū mi-se păru profumatū de respirarea dulce a frumoșei melle condanțuitoare și după cum 'mi-avem braciul tremurând, petrecut pe după talia-'i de nimfă, mă repeđiū în mijloculū vâlțuitorilorū ce se 'nvirtēu în jurulū nostru, sburamū, după tactulū orchestrei, cređindu-mē celū mai fericitū. — Mai multū nu 'ți potū spune de acea serra; nu știū cum am fostū, trebuie să fi făcutū multe nerođii, căci verișora care mă presentase ei, făcându'mi semnū să viū lângă dēnsa, 'mi dișse încetū:

— Scumpe Allexandre, fiū mai cu minte, că o să superi pe Maria.

Am fugitū.

D'atunci, nu facū altū de câtū urmesū amorulū meū, și câte-ū dată în exaltațiune, spunū vēnturilor sufferințele melle, se le ducă până la ea... căci n'am mijloculū de a'i spune...

— Și nu'ți respunde nici uă dată!... întrerupse Vareniu c'unū fel de sarcasm, ce semăna adressatū proprielor sēlle cugetări, căci cuvinteleși simțimēntul

ce Dolciescu se încerca a descri, făcea, de câte-va momente, ună straniu effectă assupră'î.

— Nu ride George, 'î respunse Dolciescu cu amărăciune, tu nu poți înțelege la câte dureri este expusă acela ce iubește, căci anima-'î rece n'a tresărit pôte nici uă dată la suvenirea unei femei . . .

Fu un moment de tăcere, pe care Vareniu o întrepruse, dându un hohot de rîs convulsivă.

— Inima mea, ha, ha, ha ! . . . și cine vorbește de amoră? tu sermane copilă, tu care nu 'lă cunoști încă, în a căruă animă abia se ivescă germiniă acestuă sentimentă și care n'ai apucatuă încă să gustă din amărăciunile lui ! . Et n'am iubită uă femeie? urmă Vareniu aprinđindu-se din ce în ce, dertă cine a iubită mai multă ca mine, spune'mă! și care animă a fostă sfărămată mai cu cruđime ca a mea ! . . Numai tu D-đeule, decă este adevărată existența ta, numai tu poți cunoște adinculă sufletulului meu, numai tu ai pute spune cu precisiune, torturile grosave de care am fostă bantuită! Spune, spune, acestuă copilă care deștăptă în mine niște suveniră așa de triste și care fără voie 'î a sengerată rana cronică ce copleșeste inima mea; spune decă este pe lume vr'uă ființă pe care amorulă s'o fi nenorocită și care să fi sufferită ca mine?! . . .

Și apucându cu ambele mână pe Dolciescu de umeri, privindu'lă dreptă în faciă, 'î đisse cu ună tonă surdă :

— Eu amü iubitü și suferü grosavü consecințele acestuï amorü !

Dicându ast-felü, duoe șiroie grosse de lacrămï alunecară pe palidulü seü obrađü, și lăsându mânele cu disperare, adaoșe cu uă voce întreruptă de suspini :

— Amü iubitü uă femee frumoșă, cel maï frumosü chipü ce 'și pöte cine-va imagina; o iubémü cu ardöre, ast-felü că în essaltațiunea amoruluï meü, făcemu unü cultü dintr'insulü, alü căruia altarü, credeamü că e ăditudü în anima sa, și mă închinamü ei ca unei divinități protectöre.— Departe de dënsa străbätemü pustiuiri și făcémü se resune văile che-nând-o ca se'mï aline dorulü meü; — Natura cu nine-mï, imaginamü supusă capricielorü selle, adie-ea vëntuluï părea că 'mï respândește pe faciă resu-larea dulce a iubitei melle, paserea ciripindü, credëm ä'mï vorbește de amorulü ei și totulü din cea ce ie 'mpresura spunea că imï gândește, m'așteptă, ie dorește și eu o iubémü ! . .

Dëru vai! strigă Vareniu căđindü în genuchi și npreunându mânele cu disperare, fu uă ăi în care nă trăsnetü căđu aici pe inimă și Dumneđeü seü utan m'a făcutü se vedü cu ochi'mï c'acea femee, iria închinase mü viața și ilusiunile melle era . . . a uă trădătöre . . . am suferitü oribilü, șopti Vareniu uă crișnire selbatecă, dér. . .

Figura luï tot-d'auna palidă și linistită

astă dată uă expresiune teribilă și ochii ce exprimau altă dată dulcēja, scânteasă în orbitele lor.

În acelă momentū luna, care strelucea cu splendóre, își ascunse facia după unū nouř și umbrindū pământulū în nópțe, părea că se possomorăște la confidința ce 'i scăpase fără voea junelui; căci de câte ori nu fusese ia martoră la fericirea lui ! . . .

Multū tempū domni uă tăcere profundă, pe care nici ellementele nu se 'ncercau s'o tulbure; se auđea respirarea găffăindă a lui Vareniu, care c'unū genuche pe pământū își avea capulū resematū pe mână, privindū fixū loculū ce alesese din întimplate ochii sei; Dolciescu cu capulū lăssatū pe pieptū împărtașea durerea, păstrândū uă religiósă tăcere; și filomela care "și îngâna ruga de nópțe, părea că cântă nenorocirea lui și întonândū duiosū, cerca să 'lu consolese.

— Sermane amice câtū ești de nenorocitū? disse în fine Dolciescu cu compătimire, după ce în tot tempulū acestei scene remase înmărmuritū, trecândū pe rîndū de la surprisă la întristare, căci nu veduse nici uă dată pe amiculū seu în uă așa stare; — linișteștete te rogū, și iartă-mă că am deșteptatū în tine, fěra voie, niște triste suvenirī.

— Se tăcemū de mine, respunse Vareniu după uă lungă tăcere, în care tempū se silise a'și liniști spiritulū; 'mī pare rěu că te-am făcutū să veđi în mine unū nenorocitū ! . . .

— Consolésăte, căci póte D-șeu uă dată, va avea pietate de tine.

— Vorbe amice, vorbe! liniștea 'mî va veni numai atuncî cândü voi repausa în mormêntü, căci nu voi mai simți!. De mă iubești Alexandre, nu'mî vorbi nicî uă dată de acêsta, — și ca cum ar fi voitü sê schimbe șirulü cugetării sêlle, ellü s'adresă lui Dolciescu cu un sorisü care 'ți artü fi deșteptat pietate :— 'Mi-ai vorbitü d'amorulü têu, dérü nu 'mî-ai spusü numele adoratei têlle, trebuie sê fie unü angelü . . . o cunoscü eü?...

— Este Maria Arborescu, response Dolciescu cu tristeță, căci istoria lui Varenü 'lú făcuse sê cugete profundü.

La pronunțarea acestui nume Varenü tressări puțin și privindü câte-va momente figura lui Dolciescu c'unü felü de bucurie, amêstecatä cu bunätate, 'lú atrasse ușorü în brațele sêlle și 'lú întrebă c'un dulce sorisü :

— Pe Maria iubești tu?

— Da.

— Ești celü mai fericitü dintre ómenî : 'î șopti ellü, stringêndü'lü în bracie, numai sileștete sê meriți amorulü ei.

— Și de unde 'ți vine acestü transportü George? întrebă Dolciescu, care fără voie simți uă bucurie secretă.

— Pentru că vedu unu amicū fericitū, căci ea te iubește ingratule.

— Ea, pe mine?

— Fără înduoyală.

— De unde știi?

— Ce 'ți pasă, amū observatū.

— Ascultă George, nu glumi cu repausulū conștiinței melle, eū credemū contrariulū și sumū foarte surprinsū de cea ce 'mī spuī; legānatū pentr'un momentū în dulcī ilusiunī voi fi pierdutū cu totulū, atunci când voi fi abandonatū și chiarū de speranțe...

Ascultă: astă séră ea era la theatru, și privirea 'mī n'a părăsit-o unū minutū; a fostū ca uă statue în loja sa și uă privire ce 'mī-a adressatū, D-șeule! m'a descuragiatū. . . Dēcă m'am purtatū cu nesocotință, nu știū, căci vaī; eramū pierdutū! . . . voiamū să resistū plăcereī d'a o privi, dērū uă mână nevedută 'mī întorcea capulū ca prin resortū, spre partea unde era ea,— voiamū să 'nchidū ochiī pentru a nu o privi, căci figura'ī mă înnebunea, dērū pleopele 'mī erau împietrite și nu mai daū ascultare voinței care 'mī era nefolositoare de astă dată. . . Am trebuitū să suferū efectele acesteī priviri, pēnă cândū tu ai venitū să mă deștepți din amortirea mea și 'mī-am dīstū că totulū pentru mine e pierdutū; acea privire! . . .

— Ado braciulū amice, și ascultă se 'ți spunū, cea ce amū observatū; sumū puținū fisionomistū și timpulū îți va proba că nu m'amū înșelatū :

Cunoscă pe Maria așa de bine, cum nu poți să-ți
 închipuești; amă și eu afecțiune pentru dânsa. . . .
 Îde, aîde nu îngălbeni, te potă assigura că nu-ți
 am rivală, căci afecțiunile melle suntă cu totulă
 It-felă ca a le tälle. Prin urmare amă observat-o
 totă-d'auna : Eramă și eu la balul D-nei M*** și
 mă spionată, ca să șică ast-felă, tôte mișcările a-
 estei copile, care mă interesă multă, 'ți-o repetă.—
 E-am vădută și pe tine învîrtindu-te pe lîngă dînsa,
 'mă am închipuită că 'ți faci obiceiurile, seă mai
 îne șisă, messeria de galantă. . .

— O George, și 'ți-ai închipuită tu acésta?.. făcu
 Dolciescu cu ună aeră cam scandalisată.

— Eî bravo! și de ce nu? șisse Vareniu silinduse
 rîde; credém acea ce 'mă spune trecutulă tăă. . . .
 E câte orî te-amă vădută ast-felă prin societăți,
 nblândă se tantesă inima femeiloră și peste câte-va
 te te găsémă rîdîndă cu hohote de credulitatea
 eă debilitatea loră! . . .

— Déră de astă dată, eu iubémă ună ângeră.

— De unde știamă eu? Dér lasămă se urmesă :
 e-amă vădută șică, învîrtindu-te pe lîngă dînsa
 ea, te assigură, n'a remasă rece la tôte compli-
 ente ce-î făcér; a danșată multă cu tine. . .

— Asta e cam adevărată.

— Și cândă nu eraî prin prejură, te căuta cu pri-
 rea. . .

— Pe mine? întrebă Dolciescu cu unŭ aerŭ, care űicea „afirmă”.

— Şi cândŭ te apropiei de dēnsa, se coloratŭ uşor frumoşii sei obraji, cea ce êncô, însemnēsă ceva.

— Hîm! făcu Dolciescu affectândŭ unŭ aerŭ de modestie, credŭ şi eŭ că însemnēsă, şi êncô multe lucruri. . . .

— Şi unŭ micŭ sorîsŭ, care űi-se adresa cāte uă dată, ’şî-are şi elŭ cred, însemnătatea sa. . .

— Unŭ micŭ sorîsŭ!.. Te’i fi înşelatŭ amice, pôte nu era la adresa mea. . . .

Şi ca sē finescŭ, amŭ observatŭ lucruri cari m’au făcutŭ sē credŭ, că unŭ amorŭ candidŭ naşte ’n sufletulŭ virginalŭ a unei copile, pentr’unŭ desmătatŭ ca tine. . .

— Dér, George, nu. . . aibŭ pietate şi nu ’űi bate jocŭ de mine, eŭ o iubescŭ aşa de multŭ. . . şi cu dēnsa ’űi jurŭ că nu mă voi purta ca unŭ desmătatŭ; ce vrei, în trecutŭ n’amŭ iubitŭ. . .

— Lassă-mē se finescŭ; eŭ nu ’űi spunŭ de cât reflecűiunile ce ’mŭ-amŭ făcut atuncea, cea ce m’a oprit, sē nu ’űi vorbescŭ de aceasta, ba êncô mă decissemŭ d’a întrebuiűa tôte mijlócele ce ’mŭ-arŭ sta prin putinűă, spre a te opri sē te ’ntinđi mai departe, decă sufletu’űi tare n’arŭ fi siműitŭ pentru dānsa un amorŭ sfîntŭ. Acumŭ ênsă, cândŭ tu ’mŭ vorbeşti ast-felŭ, aprobŭ sentimentele vóstre, pe câtŭ tempŭ vorŭ fi pure, şi ’űi spunŭ că Maria te iubeşte, ca sē

suferi s'eu să faci nerozii, întrebuițându cine
ce mijlóce, ca să ajungi la d'nsa.

— Îți mulțumesc George, tu ești angelul meu
rdianu!

— Eu sum amiculă t'eu, nenorocirile m'au făcută
amă mai multă experiență de câtă tine, și credă
uă datorie, a te feri de ridicolă și de gurele relle...

— Scumpulă ni'eu, întrebă Dolciescu cu naivitate,
rău acea privire furiosă ce 'm'ia adresată la thétru,
semnăsă și ea ceva?

— Insemnăsă, respunse Vareniu d'imbindă, că ești
cô ună stângaciă.

— Stângaciă? nu înțelegă.

— Spunemă mă rogă Domnișorule, ce căutai în
a D-nei M*** care era vis-a-vis de a Mariei și
totă tr'ncăn'ei la urechea acelei frumusele cochete,
e ascultându-te r'idea cu așa mare poftă?

— A scumpul meu, de niște mică lucruri, f'orte
nteresante. . .

— Ascultă Allexandre pe ună amică care te iu-
ște, fereștete de acestea căci îi faci rău; Maria a
tă f'orte dispusă p'ena după actulă întâiă, cândă
șindu-te vorbindă așa de familiară cu uă femeie
e nu 'ți e rudă și care ce e dreptulă era frumósă,
gelósă sa imagi ațiune de copilă 'și-a închипuit-o
acea de rivală și pe tine de *infidelă*. . . amă ghicită
e acestea, căci urmamă direcțiunea căutătorei
le și differitele mișcări ale animei ce se reflectă

pe figura sa, ce n'a 'ncercatü nicı uă dată vr'uă pre-
 făcătoric, și 'n urmă 'ți-a adressatü acea căutătură
 furiósă care te-a înspăimântatü! In sinu-ı virginalü
 s'a deșteptatü amorulü, și tu ești fericitulü alesü a
 gusta effectele lui; ea te iubește, și e gelósă de
 sorısurile ce le asvîrli în vântü, căci anima'ı setósă
 de amorü, n'arü vrea să le culégă de câtü numai
 ea. . . Amice, sileștete a o merita, iubește-o în sin-
 ceritate, este unü sufletü purü ca lumina diley și arü
 fi uă crimă să abuđesi. . . câtü pentru mine, arü fi uă
 extremă bucurie se vö vedü fericiți. . . .

Vareniu, de multü tăcuse, și Dolciescu êncô as-
 culta; acestü limbagiü era armoniosü animeı selke.

— Tu 'mı redaı viața strigă elü în fine, arun-
 cându-se în braciele lui Vareniu; fı bine cuvântatü!

— Sum amiculü tēju.

V

CE ERA IN LADA ?

ectorul și aduce aminte, că bunul creștin, e acel micuț măcelu din cassa ovreiuului, s'au tū nevăduți cu lada.

nimicu însemnătoru nu s'a petrecutu în totu tem-

citū a ținutu permutarea lădeii în stăpânirea lorū sēi proprietari, de citū că ea a fost dusă cu discusință, printre șirurile de sergenți de nopțe, e cari unii visau foarte liniștiți prin câte unu colțu. dată ce au ajunsu la cârciuma din Tîrgu-Cu-, lada și cele ce s'au mai furatū, fură puse în- ū felū de magasie solidū lucrată, a căria ușă răvorită cu duoē brōște și prin urmare duoē dintre care una se trimise lui Ciorchinidi în așiu.

jumătate oră mai pe urmă, nimicu altū, nu

tulbura linistea acelei camere întunecóse de cîtu horcãiturile celoru nouë individe, și din cându în când, mișcarea a duoi din ei, cari ridicau capulu și ascultau cu atențiune, ca se se încredințeze că cel-l-alti erau adormiți.

In fine, unul se ridică pe unu cottu, și chemă încetü de tot:

— Gheorghe, Gheorghe!

— Iatã'mã'sü că vinü, 'i rëspunse cella-l-altü veghetorü, aședëndü vocea pe același diapasonü.

— Gheorghe, care nu era altulü, de cîtu înfiorãtorulü țigantü, ce amü întãlnit în capitolulü alü II-lea, se târî pe brãnci pënë ajunse lîngã celü ce 'lũ chema, care era Nechita, locotenentulü lui Ciorchinidi: culcatü pe duoë rogojinî; slãbiciune, caracteristicã a uã mare parte din cei ce suntü la putere și pe care invidioșii sëtü acei ce nu 'și-o potü permite, o numescü *abuzü*.

Fiindü unulü lêngã altulü, ei se aședërã botü la botü, astü-felü că se simțea pe facia fiã-cãruia din ei respirarea puturósã și oțețitã a celui-l-altü.

— Fãcuta'i tu socotela? întrebã Nechita cu aerulü unui șefü, care vorbește cu subalternulü sëtü, de *treșóre particulare*; — câte-cãtü vine de fie-care bãetü?

— Am fãcut-o êncô, de cândü mergemü *la lucru*... ș'am totü resfãcut-o pënë acum...

— Cãte parale 'i partea ta?

— 66 Galb. 21 de lei și 26 parale.

— Va să dică, partea ce'mi vine mie 'i de?...

— 133 de galb. 11 lei și 12 parale, suspină țiganu; privind pe subț gene pe Nechita, cu un eră invidiosu.

— Ia sema, mă Gheorghe, că'i fi greșitu; observă Nechita, a'i căruia ochi scânteeti, gândindu-se că o să fie stăpănu pe uă așa de mare sumă.

— Eu să greșesc? răspuse acesta suridându aerul unu contabilu ce are multă 'ncredere în sine; și începu să explice lui Nechita rezultatul calculelor s'elle, făcute după uă ore-care regulă să loru de Ciorchinidi: In lada parșivulu cellu jidanu, *suntă* 2000 de galb.... 'i-amă împărțitu trei; uă parte pentru kir Ciorchinidi-căpitanu, a pentru Cutie... Hm, hm..., bufni țiganu abătându-se ore-cumă din șirulă ideii primitive, și dând cu cotu lui Nechita, se apropie și mai multu de el; ia ascultă bădică Nechito, ce nădrăvănie mai e și cutia asta, de care ne totu vorbesce *elă* d'un dă de vreme?...

— E. he! e lucru mare!... dér eu dău n'amă în-să nimica, că parcă vorbește păsărește când 'i ba de cutie; dér ori și cumă, trebuie să fie ceva... 'rică'mi este măi bădico, să nu ne tragă prepeprin palmă! O să totu pue la cutie, pêne ce o e pomenimă într'uă di c'a șters'o; și atunci pas

de'lu caută, dute de dă jalbă la poliție, de 'ți dă mâna!...

— Oare? O fi cum ȕicȕ... dȕr atunci ce'ȕ de fȕcutȕ?

— Sȕ'lȕ luȕmȕ cu binȕșoru, ŕtiȕ, colea hoȕeŕte, cum fȕcȕ proncororȕ cȕndȕ ne ia tacirȕ... ŕi de-o fi vr'ȕ drȕcie, sȕ'lȕ ĩndemnȕmȕ sȕ n'ȕ dea ca sȕ'ȕ ĩmpȕrȕimȕ frȕeŕte.

— Aŕa sȕ facemȕ Ghorghȕ; dȕr sȕ'lȕ eȕ tu la descusutȕ, cȕ aȕ maȕ multȕ duhȕ.

— Lasȕ'lȕ pe mine! dȕr sȕ ĩsprȕvimȕ socotȕla: ŕi partea de a treia pentru noȕ; fie-care din aŕte pȕrȕȕ 'ȕ cȕte de 666 de galb. 20 de lei ŕi cincȕ parale! acu, partea nȕŕtrȕ o ĩmpȕrȕimȕ ĩn 10, din care duoȕ pentru d-ta, ca unu ce eŕȕ *pristavu* nostru ŕi cȕte una pentru noȕ. — Asta'ȕ toatȕ socotȕla, veȕȕ ŕi d-ta ŕi de n'o fi aŕa, atunci!...

— Mȕ da alȕ draculuȕ eŕȕ tu Gheorghȕ! ȕise Nechita cu admirare, socoteŕȕȕ parale ca unȕ zarafȕ; bine-o ȕisȕ, cine-o ȕisȕ, cȕ țiganu 'ȕ maȕ deŕteptȕ de cȕtȕ noȕ ĩŕtia-l-alȕ creŕtinȕ...

— Apoȕ veȕȕ, rȕŕpunŕse Gheorghȕ cu ŕemetȕe, prin mȕna mea s'a petrecutȕ multȕ banȕ... cȕndȕ eramȕ la codru, eȕ ĩmpȕrȕȕmȕ la flȕcȕȕ ŕi numȕ punȕmȕ nicȕ pe dracu la cuȕe.

Converŕaȕia lorȕ maȕ urmȕ ĕncȕ cȕt-va ŕi 'n urmȕ fiȕ-care din eȕ se culcȕ la loculȕ sȕȕ.

Lună seară pe la zece ore, un om îmbrăcat în costum de tăetor de lemne, intră în cârciuma din *Tirgu-Oucului* și se îndreptă apoi către camera în care bandiții adunați împrejurul mesei, păreau că așteptă cu impaciiență sosirea sa. Acest om era Ciorchinidi, și venea să împărțescă furțișagu între ei.

Când intră în casă, Gheorghe țiganu era în picioare și vorbea cu un mare talent asupra calculelor selle făcându totu-d'ua-dată cunoscut bandiților, *amendamentul în privința cutiei*, ce era să se pue pe apertu în acea seară și care promitea el, va fi susținut și discutat cu multă istețime de densu...

— Bună seară băeți, disse Ciorchinidi intrându.

— Bine-ai venit; i-se respuse.

— Luatați voi lada de la Iuda cea, v'ați purtat voi cinstitu, nu v'a cunoscutu nimeni? întrebă șipitanul frecându și mânele.

— Fii în pace, respunseră ei sorișându.

— Amu luat și lada și totu ce am găsit prin ase; adaoase cel ce păstra cheia de la magasiu, lindu-se s'o scotă din chimir.

— Bravo vouă! disse Ciorchinidi, scoțându pe a sa n busunar și în dreptându-se spre locul unde erau puse lucrurilor furate; — voi sunteți niște scule de mare precu. . . .

În fine lada fu pussă cu triumfu pe masă, și cu te că ei *nu posedau cheia*, fu deschissă ca prin minie.

— Minunată ! mai disse Ciorchinidi, și începu să scotă una câte una obiectele coprinse în ea.

Tăcerea cea mai adîncă domni în totu timpul acestei operațiuni, toți urmați cu privirea mișcările lui Ciorchinidi, și în ochii fie-căruia se citea dorința de a pipăi, fie-ce lucru ce se scotea din ladă, căci era obiceiul ca nimeni să nu pue mîna pe nimic.

Ce era în ladă?

Unu tîlasu murdaru și ruptu de vechime, vr'ua câte-va haine ovreiești; pe care pôte bunicu jidanului le purtase nooi, mai multe albituri, ciorapi de diferite mărimi, rupți numai la călcăit și la degete și de desuptu, uă cutie de lemnu cu lustru, carea părea a fi c'am grea.

Ciorchinidi trecea obiectele pe la nasurile băeților cu cea mai mare flegmă, părîndu că nu tine comptu de neliniștea subalterniloru săi, cari avêu înfățișarea aceloru căni, cărora li-sê arată bucata de carne destinată a li-se da mai târziu, și cari așteptîndu, sê lingu mereu pe botu și gemîndu dau din cîdă.

Privirile tuturilor, erău așintate mai cu ossebire, pe acea cutie cu lustru, căria-î făcêu ochi dulci, și însuși Ciorchinidi, ne găsîndu nimic altu care sê indice existența celoru 2000 galbeni, avênd credința că 'i va găssi acolo, o pusese la uă parte, pentru a fi desecată cea din urmă, în necađulu bandiților ce protestaü cu privirea contra a uă așa nepăsare

a șefului lor, care pentru mai marea lor nefericire; făcuse să sune ușor cea ce conținea prea multă ubita-le cutie de lemn cu lustru... și de n'arū fi avutū încredințarea că vorū fi sfîșiéți, mai înainte de a face unū pasū, s'arū fi făcutū uă mare neînțegere, căci pe figura a vr' uă câți-va din ei, se citea destulū de bine, marea dorință ce avēu de a eși afară cu ea la supțioră.

Dupē ce se împărțiră tôte obiectele, veni și rînlulū cutiei de lemn cu lustru, pe care Ciorchinidi se ilii câtū putu mai multū a'ī întârđie deschiderea, pentru a mai prelungi êncō câtū va, palpițațiunea iotomanilorū, ce se 'ndesatū meretū în masă; —

Cutia era închisă, Ciorchinidi făcu să 'ī sară cacaculū.

Toți asistenții cu uă mișcare întinseră mâna.

De uă dată figura lui luă uă expresiune de surprisă ce nu se pôte descrie, și cu uă furie vêđută, lū vêrsă pe masă totū ce era în năuntru.

— Unde suntū baniș ticăloșilorū? strigă ellū, auncândū priviri fulgerătoare pe bandiții înmărmuriți, arii se privēu cu stupiditate.

Devinați ce era în cutie?

Uă mulțime de nasturi de diferite forme și mării, mărci și bucăți de alamă, chei ruginite, bróște e mase și de cutii, stricate, și alte asemenea lucruri, pe care cei iconomi aū obiceiulū a le pune bine intru a le servi la trebuință.

Furia luă locul surprizei, uă mulțime de 'nju-rături și blasfeme fură adressede la tottū nēmultū jidovescū; vorbeiau toți d'ua-dată, era uă amestecătură de tonuri, din care nu s'arū fi pututū înțelege nimicū, căci vocile lorū de stentori, erau confuse predominându-se.

În cele din urmă, după ce fie-care 'și vărsă pân la cea de pe urmă picătură din cupa înveninată de reutate, puținū câte puținū conversația se întinse asupra a diferite întâmplări de felulū acesta, și fie-care începu să 'și dea părerea asupra acestei împrejurări, după cumū îlū tăea capulū și 'i dicta un spiritū grosolanū; și când Gheorghe țiganulū se redică cu obișnuita-'i limbuție ca să opinieze și el, fū luatū în rîsu, adresându-se uă mulțime de glume, gróse și necioplite, tuturorū socotelelorū sélle.

Între acestea Nechita, căruia țiganu 'i făcuse cu ochiu, se sculă, tuși, își îndreptă brîulū și se adresă șefului sēu cu unū tonū timidū și ne-hotărîtu :

— Sē nu vō fie cu supărare, voimū a vō întreba ceva . . .

— Vorbește! disse iute Ciorchinidi, fixându micit sēi ochi, pe acestū omū, ca și când arū fi voitū să citēscă 'n fundulū inimei sélle.

— D-ta de la unū tempū în cóce, faci cástigu nostru 'n treī, din care uă parte o ieī pentrn cutie....

— Așa este!.. îngână elū devenindū lividū, căci în acestū momentū, uă astū-felū de întrebare putea

periculoasă, mai ales surprinsă îi lipsă cuvintele pentru un moment.

— Puterilor să ne spuie și nouă ce istorie de cutie mai este și asta? întrebă țiganul clipind din ochi și viclenie, căci reserva în care căduse de câte-va momente, îi dedese curaj și o bună dispoziție.

— Da, de... ce... nu... se vâ spun, gândănișiorchinidi, silindu-se a se masca cu sange rece; oștii și prietenii mei, se cel puțin trebuie să înțelegeți, că partea ce mi-se cuvine, abia mă ajunge să trăiesc; și din asta mai plătesc încă la vr'oa câțiva spioni ai mei, fără cari știți că nu se poate. — În-ua-ți, după cum v'am mai spus, mă gândit, să decă s'ară întâmpla ca poliția să pue mâna pe re unul din voi, n'ași putea să 'lă scapă, fiind că mă cu ce; și de acea am înființat cutia, de care mă jurat să nu mă atingă de cît când va trebui să plătesc pentru a vâ rescumpăra... și observând efectul minunat ce făcea asupra banditorilor aceste cuvinte elă urmă: — Dără decă voi redeți că eu vâ înșelă, n'am de cătă să vâ aducă cei bani și să vî dau neatinsă....

— Se trăești Căpitane, Ura! Strigară bandiții mai în unanimitate, intusiasmați de frumoasa preedere a șefului lor.

Trebue să spunem că toate acestea erau minciuni, șiiorchinidi fura pe acești tâlhari proști, cari credeu toriele lui.

vedemă cauza pentru care acei 2000 galbeni nu erau în ladă.

Știmă, după cumă am vădută la începutul acestei istorii, că Bercu, adusesă știri asigurătoare lui Ciorchinidi despre acești bani. Bercu care era ună pungașă de prima ordine, spionă iscusită, era cu tôte acestea ună muritoră și putea prin urmare să fie și elă înșelată.

Tôtă lumea știe acelu proverbă cabalistică ovreiescă, că *dacă dă bani la începutulă septămăni, celle șesse zile următoare 'i merge rău gheșeturile său alișverișu*. Jupănă Ițicu, superstițiosă ca toți cei de națiunea sa, și mai alesă consecinte proverbeloră tradiționale economice, ca ună *habotnică* ce era, se grăbi a da acei bani la adresa loră, cu uă oră mai nainte de-a însera, ca să nu rămăe pentru începutulă săptămăni, cea ce scăpase din vederea lui Bercu, ce urmărindu'lă n'a vădută nici ună semnă care să 'i denunțe că correligionarulă său avea banii asupra'i.

Acésta fu causa pentru care bandiții în urma expedițiunei, posedau cója fără de miecăt.

VI

VISITA

A doua zi, s'eu mai bine şisă, Marţi, pe la 10 de dimineţă Vareniu intra pe p'ortă locuinţei lui Ciescu, luându direcţiunea apartamentului său. Acesta din parte 'l aştepta de multă, trîntit 'uă sofa, contundat 'n meditaţiuni şi gândindu- 'oate la viitoră — la acelu viitoră plin de poezie şi 'lă formeză amanţi, atunci cândă uă scânte speranţă luceşte pe altariulă imaginaţiunei loră. De astă dată ellă numai avea acea expresiune verată, ca atunci cândă am făcută cunoştinţa sa, 'ă dulce radiare a bucurii era respîdită 'n t'ote resiunile fisionomieii selle. Conştiinţa 'i uşurată 'e convorbirea ce a avut-o cu Vareniu, aştepta nerăbdare ocasiunea care se 'i dea t'otă fericirea 'o dorea.

Cu uă ți mai nainte, ambiț amici projectase de a vițita pe Arborescu, părintele junei copile, sperând că acéstă 'i va da ocasiunea d'a o videa . . . și Dolciescu pêne se vie amiculū sētū, se puse a medita și 'n lipsă de altă trébă, a face proiecte de acele, ce numai imaginațiunea aprinsă a unuī inamoratū le-arū putea concepe. — Când intră Vareniu pe ușă, Dolciescu zidise deja, vr'uă trei s'aū patru castele pe vîrfurile munților celorū mai pitoresti, și aranjase astū-felū, ca iubita sa, se nu sufere de urîtulū singurătăței.... și ellū în genunchi, la piciórele ei, culegea amorū și fericire din căutăturile pasionate a le amantei sélle....

Vareniu devină fěră 'nduoyală, cea ce se petrecea în spiritulū amiculū sētū, și fěr-alū deștepta din dulcele luī visū, se puse pe unū scaunū și 'lū contempla cu ochiī umeđi de lacrimi, fěră ca cu tóte acestea se pótă opri unū surîsū, ce 'i vine câte uă dată pe buse.

În acestū momentū, inamoratulū nostru întinse mânele ca un omū ce se rógă, bîlbîind câte-va cuvinte neînțelese, pe urmă strînse braciele ca împrejurul unei taliī, și de aici începū uă luptă crîncenă cu umbra ce de câte-va momente 'lū șicana; căci trebuie se spunemū, că Vareniu când intră în cameră 'lū găsi deja ocupatū a urma cu privirea, uă fință imaginariă; și când busele sélle tremurânde, căutau se dea semnalulū victoriei, prin a depune una din acele

ări, ce numai uă gură setósă póte da, unú ho-
de rísú, ce resună în apropiere, îlü fěcu sě tre-
privindú cu inchiitudine pe Vareniu, care 'și
rísulú, ținíndu-se cu mânele de inimă.

Dolciescu, se arătă óre cumú supăratú și încur-
totú d'uă dată, vedându-se surprinsú în flag-
delict, nu atâtú pentru dēnsulú, cît pentru
a, (căci umbră nu putea fi altú de cît dēnsa),
care întorcându ochii cu unú aerú resemnatú
ce'í fixase unú momentú pe Vareniu, vedú toc-
atunci că e în prada holucinațiunei, și că în loculú
ei, ținea în brație..... paltonulú sěú de primă-
, pe care servitorulú îngrijise a'í 'lú prepara
ru plecare.

- Ce 'nsemnésă acestú paltonú? întrebă Vare-
examenându haina ce fusese aruncată josú.

- Acestú paltonú!.. bálbâi Dolciescu roșindú.

- Firește! chiarú acesta pe care 'lú-ai ghemuit
racie...

- E fěră voie-'mí... trăescú cu illusiunile....

- Bravo! D-le inamoratú! trăești de minune!..

... e târđiú, punete de 'ți fă toaleta și se plecăm.

Dumneđeule! cît ești de ciufulitú: hainele șifo-

... cravata la uă parte, uă mustață desfăcută, fi-

... aprinsă, și tótă persóna ta e în așa desordine,

... it arú jura cine-va că ai fěcutú resbelú morilor

věntú....

— A! mare dispozițiunii de rîsu astă-đi, George, disse Dolcilescu, întinđendu'și cu furiă mustața.

— E séma, observă Vareniu, că o se'ți desrădă-cinesî mustața!

— S'o ia dracu, decă nu stă!....

— O! te asigurü stă fórte bine.

Dolciescu 'și fini toaleta, prin a cere diferite opi-niuni lui Vareniu, arătându'și adênca sa părere de rěu, că n'are unü barbișon, care pretindea, că 'lă-ar fi *prinsü* de minune.

— Credü și eü! strigă unü Domnü care intrând, auđise din pragulü ușei celle din urmă cuvinte pronunciate de Dolciescu; însě tu, Corpo di bacco, n'ai de unde se 'ți lași asemenea bijuterie... Dėrü la dracu, cine-va se silește totü-d'auna ca se posedă cea ce vrea; de exemplu: 'mî s'a furatü Duminică la thétru punga și batista, duoë obiecte la care ținém prea multü; și fiindü că trecură fěrá voie'mî în posesiunea altuia, 'mî-amü cumpăratü altele întocmai ca acele; astü-felü și tu decă ai vrea poți se 'ți faci unü barbișonü...

— Eü... unü barbișonü!... cumü? fěcu Dolciescu, pipăinduși bārbia machinalicește.

— Se rėsădești....

— Se rėsădescü! îngînă Dolciescu, fěrá se în-țelégă.

— Totü ce 'i mai lesne, se iei pėrü din capü, sétü

de unde 'ți va plăcea, și cu ajutoriul unei sule, răsădești un bărbănt...

Dolciescu înghiți această glumă a lui Vilotescu, și e ușor a 'lă recunoște după obiectele ce i s'au dat, și și promisă uă resbunare cu cea întâi ocazie.

— Buna ziua amice Varenii, urmă Vilotescu, gândurile mână, și 'mi pare foarte bine că te găscă, căci amă a mă aquita de uă datorie... și te rog scusezi decă amă întârziētū... și el scose un bănt pe care 'lă dete junelūi, — Dērū-voi suni gata de plecare, unde mergeți? adaoase el pridă la cei duoī amici.

— Mergemū sē facemū uă vizită lui Arborescu.

— Fōrte bine! decă 'i așa mergū cu voi, căci și eramū hotărītū pentru acesta; — 'mi-e dorū groū de fratele Faustianū....

— Care, nu te iubește de locū, și care după cum cunoști, pōte se 'ți spue vre uă grosietate, decă vei supēra multū, țise Dolciescu.

— Atunci e altū-ceva! respunse Vilotescu, foarte știt; în mijlōce extreme cine-va recurge la *Cracaiōnală!*...

— Ha. ha, ha! Ce mai este și asta?

— Unū micū toēgū apostolicescū, care câte uă ță face minuni ca acelu alū lui Moise, când nu e idusū cu neglijență; și Vilotescu făcu sē se vedă

reșemată de masă uă adevărată cracă ... unū bastonū respectabilū....

— Minunată cracă! țise Vareniu examinându'lu.

— Face minunī când saltă... ea nu se dă înapoi nici uă liniē.

— Dérū acéstă cracă, avēndū duoē capete, pōte se salte pe spinarea ta cu aceeași elasticitate ca și pe a altuia; observă Vareniu.

— O scumpulū meū, amū făcutū probă cu cofetarulū alaltă séră....

— Aide se plecămū! țise Dolciescu pe care 'lu urmară ceī duoī.

Și câteșī treī juniī se urcară în trăsura ce aștepta la scară, a căria visitiū primindū ordine, fēcu să se rostogolēscă cu iuțelă spre locuința lui Arborescu.

*

D-nu Vilotescu, trebuie să spunemū, era unū bun baētū, veselū și sincerū, sēū mai bine, era unulū din aceia, ce suntū priviți rēū de fanfaronī, căroro le tăe nasul, și nu se sfiescū a bastona pe impertinenți.

Elū se bucura de uă bună reputațiune în cercul ómenilorū onești, și era preferat prin familiī unde știa, cu spiritulū sēū glumețū, se întreție uă întrégă societate, fēră a i-se urī cui-va.

Era camū de aceeași talie cu Dolciescu, blondū, cu nasulū în vēnturī, cu mâna stângă 'n busunarū și cu drépta învêrtindū unū bastonū fabulosū, ce

ea pe totă lumea să se dea la uă parte și să se
chiorîșu în urma lui.

Bravă pînă la imprudență, iubea multă aventu-
ră și și expunea viața și punga, pentru orî ce fi-
cusea deabilă ce avea nevoie de sprijinul său.

Întotdeauna pentru farse, era dispusă a le face totu-d'a-

Din toate vomă cita una, care, ce e dreptul a
să fie în picioare totă poliția, începîndu de la Prefect,
curator, pînă la cel de pe urmă epistat; plusu
niștea și leșinele unei femei:

D-na Lorescu, era uă jună femeie cochetă, măritată
într-un an după un bărbat, ale căruia interese 'lu
și a lipsi multă și desu de acasă.

D-lu Vilotescu, căruia 'i plăcuse această damă, 'i
curte vr'ua câte-va zile *d'arîndu* și fiindu că
era un băetă de lepădat, înaintă pînă la un
care locu... și aici trebui să se oprască, cu
jurămintele de uă eternă amóre și de uă fide-
le fără căpătăiu ce 'i făcu.

- O să mă spînzură sub balconu D-le Dómna!...
se el în cele de pe urmă.

- Nu se póte, Domnule, 'mă ceri prea multu...

- Inse, Eleno, eu te iubesc așa de multu!...

- m'ăș fi așteptatú nicu uă dată, ca tu, să nu
apabilă de unú sacrificiu... și ce mai sacrificiu!...

- Dérú bărbatulú meu?.. miorlăi Dómna.

- Barbatu, D-le!... și eu, nu sumă buștén, corpo

di bacco... cu atît mai multü că te iubescü, adaoase Vilotescu cu uă expresiune atrăgătoare, petrecând braciulü pe dupë talia Dómnei.

— Nu se póte!.. respunse ea cu uă voce mişcată respingându'lä uşorü.

— Numai objectezü, Dómnă, ñise Vilotescu, depärtându-se de ea cu unü aerü dramaticü, vëd că tóte suntü în ñedarü, ai uă inimă de marmură, care dracu se më iea, decă înţelegü cumü stă într'unü corpü aşa de 'ncântătorü... Fërä amorulü D-le nu potü träi... më ducü, dérü vei fi responsabilă de cea ce se va întîmpla, decă nu înainteä ömenilorü, celü puţinü înainteä lui D-ñeu!?!... şi luându'si päläria plecä spre uşä, cu speranţa că va fi rechematü şi 'şi prepara figura pentru scena ce trebuea së reîncëpä. Dërü, D-na Lorescu, cu tóte că tonul asigurătorü alü lui Vilotescu, o făcu să se tremure, urmä lucrulü tapiñeriei ce avea în mână, fërä a ñice uă vorbä măcarü; căci femeea 'i totü femees!... are mai mult orgoliü de cât simñire, şi te lasä së plecï, chiarü decä arü şti că la capulü scării 'ñi-ai frînge gätulü.

In aceşï sérä pe la 10 ore, sergentulü păñitorü alü uliñei în care locuea d-na Lorescu, eşindü din cărciumă, unde intrase së bea unü paharü cu vinü, ce'ï oferise unü servitorü cu care făcu atunci cunoscinñä, vëdu unü omü spënduratü de balconul casei acelei dómne; despre care făcu cunoscutü şefulü

și nu trecuse uă jumătate oră, cândü întréga
ție era acolo, ossebitü de curioși, cari se găsesc
ri-ce tempü și 'n orı-ce locü. — Peste uă altă
ătate oră d-nu Prefectü și d-nu Procurorü, în-
éü unü *procesü verbalü la facia locului*, ordonându
se deslege spênđuratulü, căci artü fi fostü mai
tütü ca unü scandalü de a'lü lăssa pêne a doua-đi.
Der cütü de mare fu mânia acestorü domni, când
ocü de unü *omü spênđuratü*, căđu josü unü *ma-
rin!*

Te dómna Lorescu, trebuie să mărturisimü, o mus-
cugetulü grosavü, ș'o înnecaü lacrimile, căci era
iră că Vilotescu, nebunü de disperare și de amor
spênđuratü!... urmându acestorü reflecțiunı și
se-va accesé de *isterico!*

Vilotescu după ce iscăli ca *martorü* procesul ver-
e, într'ua băcănie de vis-a-vis, căci assistase
e seriosü la acéstă formalitate, se sui susü la ty-
a inimei sélle, care cumü 'lü vedü dete unü țı-
ı și 'ı sări de gıtü, împovorându'lü de imputațiunı
tru durerea ce 'ı-a causatü.

— Voém se vedü decă ai anima... 'ı respunse
sta depuindü uă serutare pe fruntea ei.

— Monstrule! cât m'ai speriatü!...

— Nu 'ı nimic amica mea, sperü că ești liniștită
m, că mă veđı trăindü êncô.

și ea 'lü assigură în fine de amorulü ei... care

fu susținut cu căldură de amândoi, chiar din acea séra. . . .

Iată ce felu de om era, amiculu nostru Vilotescu.

*

Cu cât trăsura, în care erau cei trei junii, se apropie de locuința lui Arborescu, cu atât inima lui Dolciescu bătea mai mult, și uă emoțiune vechită 'lă coprinse, atunci cându urca celle din tăi trepte ale acestei case, care mai târziu erau să devie thétrul unor înssemnate întâmplări.

Arborescu primi pe junii săi visitori cu bună-tatea'i cunoscută.

Acestu bătrînu era în etate de 55 pînă la 60 de ani; avea una din acelle expresiuni frumoșe, ce se observă la bătrîni d'unu temperamentu senătosu, vessel și bun.

Elu era unulu din acei *adevărați boeri*, cari la ocașiuni au știutu să 'și susție demnitatea patriei lor. In tempii săi occupase funcțiunile celle mai înnalte ale țerei, pe care a servit-o cu devotamentu și nu s'a retrasu de cât atunci cându intrigile și mârșaviele curtisanilor 'lă desgustară, și 'lă au făcutu să lasse, cu destulu regretu, interesele patriei, pentru a îngriji de educațiunea copiiloru săi.

De nu era unu *invățat*, totuși avea cunoștinți întinse, în raportu cu cultura de pe atunci, elu a fostu unulu din cei ce a făcutu multu pentru progrosulu științei

artelor și toți acei ce prețuise meritile sêlle, s'eti cu venerațiune de *bătrânul boer*.

Le și bun, drept și onest, avea însê mania de chie și pentru d'ensu unu nobil de sênge s'eu puțin unu *decorat*, era unu cațu de admire și stimă feră scrupul. Ținea la nobleța n'ui s'eu, și n'arū fi cruțatū nimica pentru a'lu *maibila*.

Deru viitorul ertă asemenea slăbiciunī pentru ce au făcutū bine, căci nu erau de cătu spiritul epoci infectat de acestă epidemie care rōde nī p'ênă în țillele nōstre. . . și de care sperămū este câte-va generațiunī, nu se va mai vorbi cătu ca de unu basm, ce va servi de metodă doirū ca s'ă adormă pe copii.

lū iubea cu frăgesime pe unca sa fică, (fulu s'eu mare, murise), și nu trăia de cătu pentru fericice credea că 'y va assigura, printr'ua căssătorie nă de numele și averea sa.

recuse deja cătu-va tempū de cândū juni se tū la Arborescu, vorbindū de evenimentele țillei, lū uă ușă laterală se deschise cu sgomotū și se ve pragū uă fință blondă, care intra cu aerulū tū alū copiilorū ce aducū uă noutate și remânū fusiati la vederea străinilorū ce nu s'aștepta s'ă issescă acolo.

– Vino Marie, țisse Arborescu frumōsei copile

care roşie de emoţiune, ballanţa unū momentū între idea d'a intra sēū a se retrage.

Frumósa blondă, înnaintă salutându cu graţie şi merse dreptū la părintele sēū, care depuse uă serutare fierbinte pe fruntea ficei, puind'o se şedă lângă elū.

Cătū pentru Dolciescu, n'amū fi în stare să descrimū nicī uă dată diferitele emoţiuni ce cercă pe rîndū în câte-va secunde; elū şedea lêngă uă masă şi deschidîndū uă carte se prefăcu că citeşte, cu tóte că o ţinea d'andósele.

În acestū momentū, uă grósnică horcăitură, făcu să tresară pe junīi visitorī aī luī Arborescu şi pe juna copilă se soridă.

— Nu e nimicū, disse bătrînulū înnaintîndū spre loculū de unde se auđise acelu sgomotū, e nepotumeū, care a adormitū vorbindū cu mine de treburi, şi acesta e *semnalulū deşteptărei*. . .

— Dracu să mă iea, decă n'am cređutū că cade tavanulū! exclamă Vilotescu, nu 'mī-amū închipuitū nicī uă dată ca organulū unū omū să producă aşa sunetū! . . . Apoi adresându-se luī Faustian care se întindea în fotoliulū sēū, ce era pusū într'unū colţū : — hopa cocuţă. . . copăcelū. . . ce mititelū băetū! . . . mă prindū pe batista care 'mī-a furat-o, că aī visatū vr'unū noū felū de bucate.

Faustian se sculă pentru a saluta.

Elū era unū omū d'uă talie mare, cu păru dreptū

aspru, unū respectabilū nasū, cădută în disgrație, uă culóre pătlăginie, era aședētū cu majestate tre două ochii ca de oye înecată, figura roșie și sū peste totū.

Dolciescu, profită de ocașiune, cândū cei-l-alți se ocupau de Faustian, și ridicându ochii cu uă exesiune pasionată, întâlne privirea Mariei cercetătoare plină de interesū, care se plecā numai de cătū, și sūdū confusă de efectulū ce exersa assupra'ī căutura acestui june, plină de uă tandreță, a căria ecte pōte că începuse a le simți.

Incuragētū prin acéstă mică scenă, lui Dolciescu ținū câte puținū, prezența de spiritū îi veni și luă rte sa convorbirea, care urmă, cu uă bună dispozițiune, în care avusese ocașiunea de a surprinde câte-va rînduri, căutătura gânditoare a junei cole, fixată assupra'ī; și cândū cređu momentulū favorabile se retrase iarū la loculū său și de aici înpură uă mulțime de mici mișcări, ca să atragă atențiunea Mariei care se prefăcea că nu bagă de mă, și vr'ua câte-va ochéde assassine, urmate de spine de felulū celorū înăbușite, ce âmflau pieplū junelui nostru înnamoratū, trimise la adresa căntătoarei adorate, care era ocupată ași mototolista fină în mânele'ī de copilū.

In fine Maria, împinsă de acelu sentimentū ce fără ie'ī ocupa spiritulū, 'ī aruncă, uă ochiadă înflorită unū surîsū, cu uă manieră așa de dulce și inno-

centă' că Dolciescu făcu uă mișcare împreunânduși mânele, și decă n'arū fi întîmpinatu căutătura lui Vareniu, ce'i aducea aminte de loculū în care era, căci acesta observase totū, de sigurū că arū fi căduțu la picioarele Mariei, și 'i-arū fi spusū în gura mare, cea ce exprimaū în acelu momentū ochii sei.

Nimeni nu observase acestea, căci Arboresce era ocupatu sē asculte pe Vilotescu, ce'i presenta, în acelu momentū *Craca sa națională*, recomandādu'i-o ca pe cea mai fidelă companionă, explicādu'i credulū și atitudinea ce 'i garantēsă cândū e însocitū de ea. Dērū din nefericire, nici unulū din ei nu veduse că era într'unū colțū cine-va, care spionasse pēnē la cea de pe urmă din mișcările lorū, mușcāndu'si buțele pēnă la sēnge de necađu.

Acestū omū era Faustian, a'i căruia ochi fulgera. Mai târđiū 'lū vom cunoște bine.

Maria așteptă momentū, cândū cređu că se pōte retrage, și cerēndu'si permisiune salută și trecu în camera ei.

În acestū momentū se anunciă: Baronulū Franțū von Tratelberg, pe care Arborescu 'lū primi cu tōtă onōrea cuvenită titlului sēu.

Abia Maria închise ușa, pe care mai mult o târi după sine, și cădu pe unū scaun, puindu'si mânele la piept, ca și cum ar fi voitū sē comprime bătăile inimei sēlle.

Ea era unū tipū rarū, mai unicū, frumusețea'i arū fi pututū sē servescă ca modelū maistrilorū, nobi-

său sufletu de uă candidă mândrie ș' uă inocință de unu esemplu, și 'n fine totul într'ênsa, te să s'o admirî și s'o iubești.

La avea niște frumoși ochi mari, d'unu ațuriu ca ilu, care radiu în orbitele lor, umbriți de niște e castanii, lungi fresate, d'asupra căroră se ară niște sprînce ne suptiri, care păreu penelate de la perfecțiunei; părulu abundantu blondu, și fori e figurei din cele mai regulate; pelița obrațulu fină, era de uă albeță puțin rosată, și așa de sparentă, că s'ar fi pututu numera pe tample'i verose vinișore, mișcate câte uă dată de mici ațuni a le arterieleru aședate mai în profun-te.

cestă frumósă creatură, avea tóte calitățile bune unu copilu bine crescut; de unu caracteru voși francu, era incapabilă de cea mai mică dessi-ațune; însă câte uă dată fixitatea căutăturei; niște pãliri periodice, trăda unu sufletu arde-, uă animă tânără și essaltată și niște patimi ose, care adesea luau finitu, printr'uă dulce me-olie, ce se observă la junele fete de unu așa peramentu.

u unu cuvântu era frumósă !

laria se sculă și scóse dintr'uă mică mobilă unu etu.

- Tu mă iubești, disse ea cu esaltare, contâm-du cu nessățiu imagina luı Dolciescu, dér fiı si-

gură, că nici eu nu sum ingrată. . . și eu, te iubesc. Ea aduse potretul la gură, și depuse pe el un serutat.

Dér îndată, ca și cum s'ar fi rușinat de patima ce o domina, 'lă pusse la loc și se depărtă cu iuțelă, roșie până în albul ochilor de copilăria ce a comisă.

VII

LETUL LUI DOLCIESCU SI INDIVIDUALI- TATEA LUI FAUSTIAN

Vr'ua câte-va zile după acesta, Dolciescu, cu un letu în mână, se preâmbla prin casă, în prada ei bucurii nebune, ce contracta foarte multă cu eozitatea ne tulburată a lui Vareniu, resturnatu neglijență pe uă canapea, și pârindü că aştéptă se mai domolésca intusiamu amiculuï sėu, ca sė'ı tã vorbi mai seriosu.

Ce sė 'ntêmplase?

Duoë sėu trei zile după visita dată de junı lui rborescu, Vareniu se pomeni de diminęță c'unu stü servitorü alü sėu, care se părea că venise sė'lü dă, pe cândü după aerulü sėu încurcatü, se putea țelegi că altü-ceva era cauza visitei sėlle.

Vareniu pricepu și 'lū sili sė vorbésca libertü.

Atunci Nicolae, (ast-felū sē nunea acelu servitorū), după unū preambulū, în care avu ocasiunea sē și spue memoriile vieței sēlle, de la data de când părăsise serviciulū lui Vareniu, pentru castū de însurătoare; și după ce printr'ua fină trāsură de spirit, în felulū sēu, și ua modestie de servitorū discretū, mulțumi vechiulū sēu, stēpānū pentru *binele* ce vēduse de la elū și *amicū sēi*; intrā în fondulū cestiunei pentru care venise, dāndū sā sē înțelegā cā e unū omū deșteptū, simțitrū și *recunoscătorū*, cātrā *acea* ce'ī făcuse b ne. Elū spusā cā din nenorocirea lui sē afla în serviciulū lui Faustian și cā nevastă-sa e prea fericită cā servește pe cuconița Maria fiica lui Arboreșcu; și aici dreptū apropos de cuconița, dupe ce'ī făcu ua laudā înfricoșetā, fini prin a strănuta și tuși, dēr așa de nenaturalū, cā Vareniu înțelese cā și restulū istoriei ce sē ascundea după aceste iritațiunī nasalī și pulmonarī, privētū totū pe Maria, carea inocentā și fără experiență cum era, nu sē putuse stēpāni d'a nu face confidențe servitorēi, fiindū surprinsā în vr'ua copilārie, ce trăda amorulū sēu, pentru amiculū nostru Dolciescu.

Și chiarū așa a și fostū, căci nu după multe minute sē certificarā bănuielele lui Vareniu: Nicolae spusē în fine cā cuconița Maria sē topea de amorū după cuconașu Alexandru, cā Ióna nevastă-sa, bănuise acēsta mai întâiū, cā în urmă gāsise într'ua mobilā a cuconiței, *chipulū* cuconașului, cā într'ua

surprinsese plingându, altă dată suspinându,
și vedându-o că se topește pe picioru din ți în ți,
ăruitu se'î descopere cauza și în cele din urmă
ia ne mai putându înăbuși ardorea animei s'elle,
sese Iónei totu și Ióna lui Nicolae și că Nicolae
ea acum se céră consiliu lui Vareniu, de con-
a ce trebuia s'o păstrese vis-a-vis de unu se-
tu, care nu era alu s'eu, dér care 'lu rodea la inimă.
mele, după o mică cugetare, 'î recomandă dis-
iune, rugându'lu să vie a doua-ți.

Atra séră, Vareniu se duse la Doleiescu și'lu
și sigilându unu micu biletu, a căruia adresă
și invisibilă, se putea însé ceti prea bine, după în-
irea cu carea era strînsu și profumatu.

La questiunea ce'î făcu acesta, el răspunse cu
oluțiune:

— Am scrisu unu biletu Mariei!.. și la unu gestu
impaciență a lui Vareniu. — Ce vrei amice, 'î
el, decă a'și mai ține êncô uă ți, așî înnebuni
așî deveni unu idiotu... La ce 'm'î e bună viața
-fel, cându eü n'amü unu momentu repaosü...
ü trăitu d'êstulü cu illusiunea, credü că a venitü
îndulü realităței: amorulü Mariei, s'eu de nu se
rü!..

— Și cumü va ajunge acestü biletu la d'ênsa?

— Aurulü, se știe de cândü lumea că este curie-
celü mai sigurü... și arătându'ü uă pungă ro-
dióră: acestü metalü care luce, despretuitü de

filosofi și înamorați, va seduce cupiditatea unuia din servitorii lui Arborescu, care nu va fi nici filosofu nici înamorațu pentru a refusa banii și a da un billetu. . . Ideea asta, adăogă elu, în chipu de parintejă, 'mi a venitū astă-đi, vėđėndū dessemnatū unū *Mercur c'ua pungă 'n mână*, pe vignetta unei polițe rupte ce am găsit-o in drumū . . .

Vareniu 'lū făcu sė înțelėgă că era periculosū să sė expună la discrețiunea unū servitorū ne cercatū și fini prin a'ı cere acelū billetū, pe care Dolciescu 'ı-lū dete cu bucurie, aflāndū neașteptata istorie a lui Nicolae.

A duoa-đi Ióna, socia lui Nicolae, punea într'un coșulețu de lucru a'lū Mariei, precioșa hârtie și așteptă cu bătae de inimă, efectulū ce trebuia sė facă, căci acéstă bună femeie, avea pentru Maria uă simpatie plină de devotamentū.

In acea đi, s'a observatū că Maria era distrată, palidă și tristă, uă mică tremurare nervoasă mișca din cândū in cândū frumoșele sėle buze, evitase d'a întâlni pe cine-va tótă đioa, ochii 'ı erau umeđi de lacrămī și in fine totulū din înfățișerea Mariei, avea unū ce străinū de obiceiurile ei.

Dupė prānzū Faustianū intră la dēnsa; o gāssi ședėndū lēngă uă măsuță, cu capulū resematū pe mână, privirea'ı era abătută și lucru 'ı căđuse josū. Elū rēmase unū momentū pe pragulū ușei, uimitū

ta frumuseță angelică și unu fulgeru d'ua par-
rotală luci în ochii lui.

'unu momentu 'și formă uă rezoluține și ina-
ătră Maria, legănându-se pe șolduri și afec-
unu aeru de cochetărie, care contrasta forțe
cu forma individualității sêlle.

Haide 'și țise elu, punându-se pe unu scaun
e de Maria, cu surîsulă coțcarului care vrea
gă 'n cursă pe provincialu; se căutămă a pro-
e ocaziunii: Maria 'i în una din acele disposi-
care adesea mă facu să credu, d'unu tempu
ce, c'a începutu să simptă de gâdiliturile amo-
... și așa trebuie să și fie, căci la dreptulu
ndu ea are 16 anni... și trebuie să 'i dea cine-va
ate, căci nu e de câtu legea naturei... haide,
ă Leonel, puțină fineță și ea va fi a ta; ah! ce
re a o strînge în brație!...

Faustianu surîdendu'și de conquista, ce avea
ându să facă, care semăna forțe multu cu pro-
lă arvunei, pentru epurile din pădure, 'și dre-
glasulă, căutându expressiunii alese, ca să 'și
pă ataculă, după cumu țicea elu.

lu 'i făcu d'ua cam-dată, câte-va cestiuni simple.
aria 'i răspundea din cându în cându, puțin
iritată, fiindu întreruptă din reveriele sêlle și
stianu care nu se descuragia de locu de aerulu
istratu, începu prin mici complimente, pêne a-
e la uă declarațiune de amoru formală, pe care

Maria nu' i-ar fi dată tempă s'o facă, decă gândurile s'elle nu erau cu totul abătute de la viața reală și ară fi fostă atentă la cea ce' i spunea verișorulă s'eu.

Acestă Faustiană era nepotă ală lui Arboreșcu și prin urmare vără ală Mariei; locuia în casa acestora, unde luase loculă fiului celui mai mare a lui Arboreșcu, mortă în resbelulă Crimeei.

Încă de mică se observase 'n trânsulă dispozițiunii urite; ca bërbată avea uă natură întunecată rea și vindicativă.

Partea romantică a vieței s'elle, era ună lungă și ră de desfrinări și aventuri lașe, făcute la umbra unei vieți ipocrite. — Multe femei avêu se plingă nenorociri de pe urma sa, căci cu ajutorulă aurului a putută seduce, s'eu silui mulțime de ființe, asvirite de sôrtă în ghiarele lui, căroră 'n urmă le da cu piciorulă.

Dér totă ce 'i mai interesantă a se ști de d'ensul, este opiniunea minunată ce avea de figura sa.

Ce ai dice, iubite lectoră, cândă 'ți-ai spune, că omulă ală căruia portretă, 'lă-amă făcută în capitululă precedentă, se credea frumosă, că sta ore întregi înaintea unei oglinzi ca se'și scôtă firă cu firă p'erulă albă, ce începuse se'și înfloréscă pe ici pe colé; și 'și storcéa cu uă rēbdare vrednică de ună omă de calcule, coșii de pe nasulă s'eu respectabilă și de respectată, căci luase proporțiunii gigantice

la uă vreme, de cândü beția era uă intimă pe-
cere a sa?

Site, acestü omü nutrea de multü pentru Maria
passiune, ce spera s'Y facä locü în inima ei, și
idea ocasiunea cândü se depue la piciórele aces-
copile, omagieie a acea ce elü numea amortü.

Dér se lăssămü acestea, și se vedemü cuvëntulu
e făcea pe Maria se privescä cu marii s'ei ochi
rieti pe Faustian, care profitändü de tăcerea Ma-
ce nu'lü asculta, 'și declama passiunele selle,
ä manierä, ce nu s'arü fi putütü imita de celü mai
ü actorü buf; și ne vedödü nici uă mișcare din
tea aceștia, conchise că proverbulü „tăcerea e unü
nunsü” e unü lucru förte adevëratü și de acea 'și
lță de uă datä vocea, propuindu-și a da ultima
turä, ca se rupä induoyala, ce credea că póte a
f rëmasü, în sufletulü Mariei, ametiță de decla-
unea sa.

La se deșteptä tressärindü și avu ocasiunea se
ä împietritä de spaimă și surprisä, una din sce-
e celle mai de risü, ce n'are cine-vä ocasiunea
e vadä de duoë orï în viață și pentru care Vi-
scu 'și-arü fi datü unü anü din viață, numai se
spectatorü.

La 'lü vedü cădëndü la piciórele selle și 'lü auđi
bindü unü limbagiü, de care nu 'și arü fi putütü
séma, căci i se părea unü urletü de bestie sel-
ică... Dér Faustianü, care în delirulü vorbelorü

selle nu putuse să observe efectul desigur ce făcea asupra Mariei, nevedându-nici un gest sau vorbă de desaprobară, și duse că „*tăcerea nu e de cît un răspuns*” și cercă să-și petrecă mîna pe după talia Mariei, pe cînd gura sa, care căuta pe a ei, pronunția miorlăind:

— Mario te iubesc!

Der Maria făcîndu un efort suprem asupra și, saltă cu iuțela unei păsărele speriate în cuibul său, dîndu un țipet și Faustin care se lăssase spre ea, cu încrederea unui amant fericit, din totă greutatea corpului, și pierdu echilibrul și cădu peste scaunul în care ședuse ea, de pe care se rostogoli pînă sub masă, unde rămase cîte-va momente, amețit de violința cădăturii.

Cîndu se sculă, era vînat de mînie, figura-i era sîngerată de uă hemmorrhagie nasală, uă stupiditate bestiară, răspîdită în expresiunile selle, făcea și mai gravă pozițiunea sa ridicolă; și cîndu Maria indignată, aruncă uă căutătură imputătoare asupra-i vădu tocmai atunci, că cea ce numea „*micul său verisor*” în copilărie, nu era de cît un monstru urît și supărător.

Faustianu cu batista la nasu, îngănă cîte-va cuvinte de disperare; însă Maria, cu acea atitudine imposantă, care șede așa de bine ființelor innocente și care totu d’uă dată le este și uă armă defensivă, amenința cu clopoțelul în mîna, de a pune

la casa 'n picioare, decât s'arū mai opune d'a eși,
1 decât ar cutesa să înaintese unū pasū... Și
ndū buna Iónă, care ascultase cu neastempēru din
nera sa, totă astă scenă, creșu, că sosisse tem-
lu d'a veni în ajutorulū tremurāndeī sēlle stē-
ne, să ivi pe pragulū ușei, Faustianū să precipită
cea opusē, silindu-se să'și năbușescă mânia și
ândū uă resbunare demnă de afrontulū ce'i-se
u.

Acéstă întâmplare făcu unū efectū straniū as-
pra Mariei: pentru prima oră 'și dete sēma de
presiunele inimei sēlle și vēdu cu unū felū de
aimă, că sentimentulū care născuse 'n ea, sub forma
uī dorū, plinū de uă langōre continuă, săltă în
ptulū sēu virginalū, luāndū unū avēntū freneticū.
Maria iubea pe Dolciescu; numai acumū 'și-arū
pututū da sēma de fenomenele neexplicabile ce
esē-orī provocase presenta sēu suvenirea acestuī
ie; și înțelese că acéstă atracțiune irresistibilă, nu
tea fi de câtū cea ce Dolciescu prin biletulū sēu,
mea amorū. Și cândū 'și aduse aminte că biletulū
la dēnsa, lipitū strīnsū pe inima ei; căci trebuie
spunemū, că Maria neputēndū învinge d'uă cam-
tă, cea ce numea „curiositatea,” 'lū cetise. Spăi-
ntată de cea ce a făcutū, voise să'lū exterminē
fiindū că auși unū sgomotū în apropiere, 'lū as-
nse iute în loculū ce găsi din întâmplare, și loculū
sitū din întâmplare era sēnulū sēu... Și ca să

urmămă, aducându-și aminte de biletu, ea 'lă reciti de mai multe ori cu lăcomie, murmurându la câte-ua paușă: „Oh, te iubescă!...”

Nóptea se vădu lumină pēnă târđiú în camera Mariei. Abia se luminase de diuă, Ióna căutându în coșiuțelulú știutú, găssi unú biletu, ce nu putea fi de câtú respunsulú copilei, care printr'ua mutu-ală înțelege, ilú pusese chiarú în loculú unde găssise pe cella-l-altú.

Maria petrecu uă mare parte din nópte, între speranță și frică, bucurie și lacrimi, și 'n urmă apăsată de oboselă, adormi. Cândú se deșteptă, spiritulú seú agitatú de emoțiunile dillei trecute, se limpedise óre cum, și *orgoliulú său de femeie*, care coprinde sufletele cele mai pure, uă făcea se se acuse că a făcutú rēu d'a se grăbi . . . se acusa de culpabilă, și se repeđi spre loculú unde pusese acelú biletu; dér elú dispăruse de multú în largulú busunaru alú șorțului Iónei, și Mariei, negăsindulú la locu, 'veni uă amētelă și leșină.

Hărtia ce Dolciescu ținea în mână, dupe cumú amú văđutú la începutulú acestui capitolú, era răspunsulú Mariei și éccă coprinderea sa:

„Sum într'ua dispoșiie de spiritú care nu'mi permite se cugetú asupra păsșului ce factú... Póte e rēu... Dér D-đeu aibă pietate de mine! Inima mea 'i-a d-téle.”

«*Maria*»

ubite-lectoru', fost' ai vr' uă-dată inamoratū?
Eu amū uitatū; dér' mi-aducū aminte de unū amicu
e cândū a primitū celle din tăiu semne de amori
a uă modistă căria 'i făcea curte, de bucurie, a
rățișetū cu atita căldură pe unulū din intimi
că 'lū-au lăssatū frigurile pe bietulū crestinū —
oī êncô nisce friguri, de care nu'lū-au pututū
pa medicii cei mai bunī în tempū d'unū anū...
Tu ride, căci faci uă crimă de *lèse Romancier*;
nu e de câtū uă problemă seriósă de deslegatū:
Decă amorulū unei modiste, a pututū se dea atita
lură, încatū comunicată, se facă effectulū unū
ediū de friguri; apoi gândește, câtū de mare
ue se fi fost reacțiunea făcută asupra lui Dolcie-
judecând dupē imaginațiunea 'i înflăcărată, când
iință angelică ca Maria, 'i încredința inima sa?
Dolciescu era fericitū!

VIII

UA ISTORIE CU PROLOG, DUOE ACTE S'UN TABLOU

— Bună ziua, D-le Baron. De când nu te-am mai văzut! Cum merge starea sănătăței persoanei d-telle? Dăcea Dolciescu, care ședea de vorbă cu Vareniu, unui personagiū scurtū și ceva camū grosū, ce intra într'acelū momentū la dēnsulū, cu unū aerū d'uă curtenire plină de flegmă.

— Ih habe di ehre, tomni me. Răspuse el după ce mai întâi, își fixase loculū unde arū fi pututū se ședă mai comodū; și numai de cât se și puse într'un fotoliū mare, cu pāntecele înainte, cu piciorēle semi întinse și cu gātulū proțāpitū într'un gulerū care ascundēndu'i fālcile, se rēsfrīngea ca niște aripī în paralelū cu nasulū.

Elū era, după cumū amū dīstū, scurtū și grosū, ochiī

mici de uă cullóre spălăcită, erau neconținutî în
tî; unŭ nasŭ turtitŭ și rădicatŭ la vĕrfu, cu niște
Y formidabile, pătate de tabăcŭ; uă gură mare,
ŭ negri și uă bărbie ce făcea unŭ unghiŭ dreptŭ
părțile zygomatice, complectau fisionomia *baro-
nŭ Frantz von Tratelberg*, care obișnuea să se
ă peste totŭ în tóte dĭlele.

Acestŭ baronŭ, se pripășise de vr'unŭ anŭ prin
șy, și se 'nvârtea în cerculŭ societăței ce se nu-
ște la noi aristocrațiē; se dicea că e unŭ omŭ de
recere, căci fie cine putea să petrecă prea bine
comptulŭ sĕu; era blăndŭ și se părea că nu ține
mănie, după aparență, calitate prețuită forte
ltŭ de Lyonŭ, între cariŭ găseŭ totŭ-d'auna pe D.
onŭ, angariatŭ la vr'ua partidă de cărți, unde
ŭ se 'ntĭmpla se piardă.

Baronulŭ făcu cunoscutŭ junilorŭ, în limba ger-
nă, că era invitatŭ în acea și de Faustianŭ prin-
ă scrisóre și că nu putuse să trecă pe lĕngă lo-
nța lui Dolciescu fără ca să 'lŭ visitese; căci, să
a D-nu Baron, că nu 'lŭ mai întălnește pe nică-
, și credea că póte e maladŭ; dérŭ acumŭ fiind
iguratŭ de starea sĕnătăței persónei sĕle, 'și ce-
permisiunea să plece. Și fĕr a mai aștepta res-
istŭ, se sculă, 'și luă bastonulŭ și păllăria și după
multe reverințe și scuse de derangiamĕntŭ, luă
ea spre ușă.

Dĕrŭ tocmai când să éssă, se lovi pe pragulŭ

ușei, pieptu în pieptu cu Vilotescu; și fiindu că acesta intra cu cunoscuta-’i negligență, călcă pe D. Baron pe picioru, dăru așa de tare, că începu se urle și junele în locu să ’și cêră scuse, ’lă luă de gâtă.

— Unde plecî șfabule? ’lă întrebă elu.

— Aiaiaia!... Zum tomnule Faustian; aiaiaia!...

— Știi tu nêmțule că amă să te gâtă? Pe cine căutaî tu, la mine asêră? știi ce va se dică Cracă națională? și strângea meretă pe baronă de gâtă êncât i-se roșise și ochiî.

— Tomnule Filotesco, îngâna nêmțulu descumpanitū, aruncândū, nă căutătura rugătore lui Dolciescu și Vareniu, cariî privetă cu mirare acêstă scenă; tomiloî fostū puținū telicatū cu person-a me; Tomnule Filotescu, lasa-mi...

— Rspunde nêmțule, ce căutaî la mine asêră? Și cine dracu te ’mpingea, să stâruești, pe lângă Lorescu și blăstemațiî ceî-l-alți, ca se intre cu forța în cameră, a căria ușă mă vedetă că o apărū cu hotărîre? - Ce credetă că n’amă înțelesū planulū têtū? Credetă că decă nu ’ți-amă ruptū spinarea dēună-đi la Copoū, o se și-se trecă și asta?... Rspunde D-le Baron Cartofi, sétu de unde nu, te sugrumă!

— Vilotescu strânse bine de gâtă pe Frantz, și ’lă lăsă numai după intervenirea lui Dolciescu; și fiindu că Baronulū se grăbia, fu lăssatū să plece, după ce mai întăi ’și dete promisiunea că finindu’și

erea pentru care dicea că 'lă chemă Faustianu,
a întorče înapoi la Dolciescu.

- Nu știți voi ce blăstemată carne 'i pe această
itate flegmatică! răspundea Vilotescu, celorl două
și, la obiecțiunile ce 'i-se făcuse, după ce plecă
întz. Profită de ideia ce avémă de dënsu, că 'i un
umanu, și 'mă face necontentu la farse, care tind
'i discordie între mine și fratele Lorescu, care
reptulă vorbindu e unu *bărbatū* cum se cade;
tea tôte pentru că amū avutū ocasiunea se vād
baronū, jucându unū căne, ce se luase dreptu
romiță *) de niște cărauși. — Ei, dëru amū se
icū se jõe verbunca!

ôte cuvintele lui Vilotescu, avëu trebuință de
cațiuni, pe care elū le dete fără se fie rugatū
ū:

- V'aduceți aminte, di se elū, că acum vr'ua
am fostū invitatū de D-nu R*** la moșia sa,
e în depărtare de două ore cu trăsura, de
, pentru uă mică petrecere cămpenescă, dupe
dicea elū. Fie primitū de D-șeu eū amū petre-
binișorū; și nu m'amū gânditū se mă 'ntorcū,
tū atunci, cândū remăsesemū numai eū, Frantz
cănele lui, căci toți invitații plecaser, și noi,
trebuea să stămū acolo êncō uă di, pêne se vie
a din trăsurile gașdei, care se ne ducă la
. Voi cunoșteți pe cănele lui Frantz, pe fru-
[simută.

mosul *Bubi*, 'lă adusesse și pe elă la petrecere; și fiindă-că după ce amă remasă singură, n'avemă de lucru, Baronulă își tunse cănele nelăsându'î de cătă capulă flocosă și eă căscamă grósnică! Căci, la dracu, mi-se urise: deprinsă cu sgomotulă capitalei, eramă sillită se petrecă între șesse ochi, decă 'î numeramă și pe aî cănelui, căci R*** plecase după afacerile moșiei și familia sa, se reîntórse la Iașșy.

Pe cândă îmi frământamă creeri, ca se găsescă mijloculă care se mă scape de uritulă solitudinei, mă pomenescă cu Frantz, căruia i-se urise asemenea, că 'mă face cunoscută, într'ună chipă misteriosă, că elă a găsită ună țerrană ce ară fi dispusă se ne ducă la căminele năstre, cu căruța sa, pentru precilă de duoi irmilici. Acceptăi cu bucurie și peste-ură jumă-tate oră, eram pe drumă.

Căruța era strîmtă; vă spună această particularitate, pentru că Frantz 'și ținea cănele în bracie, și 'mă vineă în nasă tótă putărea lui, și la tóte rugă-mintele ce'î amă făcută, ca se lase pe căne josă, ellă 'mă respundea strîngându pe Bubi în bracie, ca p'ură femee iubită, că Bubi este companionulă său de voiagiă, amiculă lui intimă, confidentă discretă, etc. Și ca se 'mă ție de urită, căci drumulă era monotónă, Frantz 'mă vorbi despre străbună săi, 'mă făcu genealogia sa și alte ură mulțime de flăcuri pe care le ascultamă cu răbdare, rugându'lă din cândă în cândă se dea mai la ură parte pe căne, care 'mă suflă

ră. — Atunci Frantz se 'nterupea din istoria ei séle și 'mî spunea vr'uă aventură a cânelui, re 'lă seruta pe botu.

ebuia vr'uă întâmplare, care se mă scape de t și de confidentulū sēu, căci prevedemū că mî pierdū rebdarea; cândū éccă că ne întălnimū la tabără ca de 40 de cărauși, dintre cariī cea mare parte, erau décă nu beți celū puținū bine și.

Uite mēi, *nēmțu cu monița!* strigă unulū din átîndū spre noi cu biciulū, pe cândū cei-l-ălți erau sē vadă comedia; și numai de cătū căruța a fu oprită și se ivi unū parlamentarū, cu căpe cefă, care nici una nici alta, ceru unū spectulū pentru compania lorū.

luase pe Bubi dreptū momiță.

atū pentru mine, 'mî veni idea de resbunare și trecuraiū binișorū între dānșii făcāndū uă prōndă, printre cei mai amatori de comedie, lău-ū știința și bunele calității ale *pretinsei momițe*. Frantz protestă în contra actului de violință ce făcea, căci căraușiī de voe de nevoe 'lū detese din căruța.

ū le spuse că'ī baronū și era p'aprópe sē le facă alogia familiei, dér căraușiī, cariī nu 'lū întelece spune, credēndū că le face *înainte cuvēntarea*, și mai vėduse la alți *comediānti*, se prăpădeū de și vr'uă căți-va din cei mai nervoși, vėdēndū

că numai începe, 'și pierduseră răbdarea și 'lă amenința să mănince bătae.

Frantz se opunea; și fiindu-că gluma se 'ngroșa, căci veduși pe vr'uă câți-va că 'și suflecau mânecele ca să 'lă umfle, m'amă apropietti de dânsu și 'i-amă ăisă încetă :

— Domnule Baronă, esti îndestulă de nobilă ca să măninci bătae de la niște bădărăni... fă-le plăcerea: Bubi al d-tele, e destulă de învățată ca să satisfacă curiositatea loră; pune'lă să facă sluju, să jõe în două piciore, să facă sărituri și alte marafeturi ce'i suntă familiare... Căci la din contra te previu, că chiară deca ai fi decorată de împăratul Chinez, totă o să te 'ntorci la Iașșy cu oșele rupte.

Raționamentulă meă fu primită de Franțu, căci după cîte-va mică difiicultăți, să hotărî în fine, aruncându'mă uă căutătură, pe care nu'mă-amă putut-o explica de câtă aseră.

Vô puteți închipui efectulă ce a trebuită să facă d-nu Baron Frantz von Tratelberg, înainte a niște cărauși, îmbrăcată ca de bală, cu uă coddă de biciu în mână, dreptă baghetă, și învărtindu-se cu uă flegmă imperturbabilă împrejurulă lui Bubi, căruia 'i vorbea nemțește și care în două piciore, preâmbla niște ochi temători pe spectatorii săi, ce se extasiu de plăcere.

Eă unu, nu putemă rîde, făceamă filosofie... Mă gândemă la stremoșii de care 'mă vorbise elă

drum și 'mă vinea să dăcu nobililor lor *cenuși*.
viți pe descentele vostru și vedeți decă după a-
turi e străinū acestei messerii, pentru care pare
născutū, ereditându pe lêngă titluri și spiritulū
improvisa la nevoi! ...”

este uă oră eram în Iașsy.

— Să vedeți acumū, priu ce mijlôce âmbă Frantz
e resbune, ca să nu 'și pue spinarea 'n jocū; și
videa decă n'am dreptulū să 'lū stâlcescū:

untū vr'ua de ce dille, de cândū Elena Lorescu
lete unū rendez-vous la Copoū, căci fiindū bār-
-sēu acasă, nu mă putea primi, fēră risculū de
surprinsī; cea ce nu 'mă vine la socotelă.

eramū d'ua jumătate oră în grădină, nóptea era
să și Elena nu 'ntârđie d'a veni. O luaī la
iū și ne repeđirămū în aleiū, cândū la cotitura
drumū, recunoscū pe Frantz de departe; în-
rămū pașii și peste puținū eramū înfundatī în
șuri.

eramū aprópe de uă oră într'unū colțū alū gră-
dii, cândū auđimū pașii ce sunatū pe năssipū, a
multorū persóne ce venēū în direcția nóstră.

eramū cređutū de uă cam dată că erati niște pre-
-șatori; dér ei s'apropieū din ce în ce, dândune
voce, și în celle din urmă erati așa de aprópe, că
eramū tuī distinge vocile.

eramū chipuiți-vô surprinderea mea, cândū între altele,
eramū vocea lui Lorescu și a lui Frantz!

Înțelesei că eram trădat. Dér nu era nici un mijloc de fugă: înainte 'y avémă pe dênșii și în- napoia noastră zaplasul, care ară fi fost un obstacul de rîsu pentru mine, déră ce era să faci cu Elena care n'ară fi fost în stare să sară peste dênșulă, înfoetă cu fuste și crinolină; prin urmare totă speranța mi-se concentră în *craca națională*, care sta liniștită lêngă mine.

La 15 pași trupa se popri; 'y numeral, erau șesse și păreă că se consultă. Cu tôte că era întineric și nu putémă fi recunoscuți, totuși cei șesse putémă distinge 'n umbră, uă femeie în braciile unui bărbat.

M'așteptamă la vr'ună atac și mă hotărisemă să țină pieptă: Măna stângă o avémă petrecută în- prejurul taliei Elenei, mă leșinată de frică, pe cândă cu drépta apucasemă capătulă bastonului, și eramă decisă să crăpă capulă celui din tăi ce s'ară apropia; cândă audă pe Lorescu, care înadinsă, ca să ne dea curagiă, își înălțase vocea ce se audea clară în liniștea nopței, opunënduse cu stăruință proiecteloră ce făcémă companioniă săi, tratându'ă de ștengară; pe cândă Frantz stăruia cu totă dinadinsulă se înaintese, căci după idea lui, trebuia să fie unulă din amicii loră și că le-ară procura puțină materie de *petrecută*.

După uă ore care discuțiune între dênșii, Lorescu 'și formă majoritatea și nouă ne veni inima la locă,

cum nemptul, nu se multumeste cu acesta, de sigură că el care ne recunosc, adunase ei-l-alti ca să se compromită pe Elena, să mă n pozițiune d'a mă bate cu barbatul său și el băta jocu căinându-mă de *întâmplarea*, (după ară fi numit-o), în care, ară fi disu, că i pare rău a aflatu și el.

eră spiritul său, mărginitu se vede în cercul u planu de același felu, nu găssi vr'ua altă eră de resbunare, care să lovescă numai în mine; eșu, după cîte 'mî închipuescū, că în a doua care de a face pe bărbatul Elenii să mă sur-lă cu ea, va reuși.

lu a pânditu ocașiunea.

Elena vedându că nu mai vinu pe la dēnsa, cîte-ile, începu să se tēmă de îndelungata mea ab-ă, căci biēta femeie mă iubește, și veni la mine ă, tocmai în momentul cându mă preparamū trimitu o scrisore.

indū că venise, 'i-amū cetitu ēnsu-'mî scrisorea sentimentală, amū asigurat-o de amōrea mea și -felu ne desfātamū în deliciile amorului nostru; , audū în ulișă uă larmă și recunoscū pe Lo-1, Frantz și alții, cari luau direcțiunea scārei a apartamentulū în care locuescū.

meșitu nu știēmū ce se facū cu Elena, căci de dată, amū ghicitū intențiunile lui Frantz. Nu altă esire de cītū acea prin care intraū acei blās-

temași. — Fără să pierdă timpul, bagă pe Elena 'n camera servitorei, care nu era a casă, și pe când închidemă ușa, simtă, cu un fior în inimă, uă mână ce se puse pe umărul meu. Mă întorcă, era Lorescu urmată de uă sléhtă de băeși veseli, carii cunoscându-'mă libertatea-'mă de maniere, 'mă ceréu fără jenă, să le arătă ce ascusesem acolo.

M'amă opusă, căci amă recunoscută numai de câtă că Lorescu nu știa nimic; și Frantz de astă dată, propunea intrarea cu sila în acea cameră, tot cu aerulă cu care mă servisemă eu c'uaă lună mai nainte, îndemnându pe cărauși ca să 'lă pue să jöce momița.

Se admise intrarea cu forța.

Déră în momentul cândă se'mă isbucnescă mânia, uă întâmplare neașteptată mă hotărî să le deschidă.

Fiindă resemată cu spatele de ușă, audă în cameră uă mică scârțâitură de oblonă, ce se deschide și reâchide și eu înțelegându cauza lasă intrarea liberă și toși acești ștregară năvălindă în năuntru, nu găsescă nică uă urmă de femeie, cu tötă stricteța perchișiunei loră.

Peste uă oră, numai era nimenă la mine.

Alergă în camera servitorei, deschidă oblonulă de la pivnița care comunica cu acea odaie, unde am înțelesă că se refugiase Elena, vedându pericolulă ce o amenința; strigă, déră nimică nu răspunde

ărei melle. Unu fioru de neastâmpăru 'mî trecu
vine. Allergu, ieu uă lumânare, mă coborū în
ă, și aici ce se vedu? Elena 'ntinsă pe pă-
u feră cunoștință și cu figura plină de sînge.
momentu amu cređutu că e mōrtă, o ieu cu frică
ăcie și sbōrū cu sarcina 'n camera mea, unde
u assiguratū că nu era de citū leșinată și sîen-
'i provenea dintr'ua jupuitură ce 'și făcuse la
pe când căduse de pe scară.

n norocire, nu 'i-se întîmplase nici un alt rēu.
duoa și, eramū curiosū se știū ce minciună a
eritū sgăritura de pe nasu.

ș ducū la Lorescu, elū m'a primitū ca totū
a.

rebū, ca de datorie, de Dōmna.

Dōmna e nebună, respunse elū dāndū din
i.

Cumū asta? întrebaī cu uă curiositate, după
ascundēmū interesulū.

Inchipește-'și, scumpulū meu, 'mî și se elū,
, vinū acasă camū târșiorū... batū la *etacu*
ă, când d'ua dată iute cum este ea, se repede
deschidă și se lovește cu nasu de clanța ușei,
așa de tare, că într'unū momentū s'a âmflatū
mū măru... și astă-și își petrece puindu-'lū în
i de pāne muētū în vinū...

m'amū pututū opri d'a nu da unū hohotū de
a acēstă ingenioasă minciună, la care 'mî a-

jută și bietul bărbat. — Știam că femeile inventează lesne, dar nu mă așteptam se aiba hotărîrea și precisiunea executărei.

— Eccă D-loru, istoria mea cu prologu, două acte și unu tablou.

In acestu momentu ușa se deschise și Frantz se ivi pe prag.

IX

JUSTIAN SI BARONUL VON TRATELBERG

— Ce ne întorcem puțin la trecut.

Justian eșind de la Maria, după cum îi amintim, se închise în camera sa, furios de nerecușită, și în zădăria cauză și frământa mintea neconținută și nu putea.

— Ce dracu! și dăse el, după ce se privi multă gândă, mă ducem cu atâta siguranță!.. Căci nu înțelege, decât așa fi prevădută, nu m'ăși fi ex... dăr cutóte acestea trebuie să fie uă cauză... Justianu se preâmbala mereu. — Să fie óre în inamorată?.. Ah, Satană afurisită, strigă el dată oprindu-se; acelă momitoi de Dolciescu, să totu schimonosea la dânsa?.. Ah nătărău sum! Și eu uitasem scena din camera lui u-meu, care mă iritase atâtu... Și eu credem

că ea râdea de elu... Căci de urde dracu se'nî trecă prin minte, că uă fată ca Maria pôte se se gândescă unū minutū la uă secătură ce așî fi în stare s'o sfărâmtū între unghii; pe câtă vreme eramū aici totū-d'auna, la nasu ei... Veđi ce se pôte întimpla cândū îŝi iea altū cine-va înnăinte?! și cu tôte aceste ea iubește pe acea damicellă cu mustăŝi, căci altū-felū. . .

Și Faustian se preâmbła prin casă în prada unei tulburări crescânde. Luŝ nu'ŝ intră de locū în capū, cum putea fi Maria înamorată de unu ca Dolciescu, și i-se părea straniū se aibă unū rivalū, elū care făcuse atâtea conquiste, elū care c'ua singură vorbă, însocită de câte-va piese de aurū, făcea se aibă pe cea mai frumósă amantă de profesiune; și se se vadă acum disprețuitū; și de cine? de uă copilă, care după cum credea 'ŝ-arū fi sēritū de gâtū la celle din tăŝ *semne de preferință* ce 'ŝ ar fi aretatū...

Pe cândū se'gîndea ast-felū, 'ŝ veni în minte scena din *Il Barbiere di Siviglia*, dintre don Bartolo și Rosina, și de versurile celui din tăitū :

Si sa ben che all' età vostra
 Suol venir la frenesia,
 Che provò la mamma mia,
 Quando vide il mio papà, etc. etc. etc.

— Da, da! 'șî đisise elū căci acumū i-se schimbase șirulū ideilorū; și femea 'ŝ uă enigmă, pe care n'au putut-o deslega atâția învățaŝi... 'șî are es-

itățile ei... căci a iubi uă pissicuță ca acelu
îșclu, nu pôte fi decâtu uă escentricitate demnă
î englesu... Don Bartolo, era unu bou încâl-
cū tôte acestea avea dreptulū s'o amenințe
termeniū uneltlorū de încuctori ce suntū cunos-
r limba Italiană, căci era în dreptul sēu, sē
ă comunicația Rosinei cu d'Almaviva, în qua-
de tutore; și mai alesū că era și elū omū...
eū, cum dracu sē facū ca sē punū uă barieră
dânșii? — Sē 'i spunū moșului? c. uă gugu-
; s'o amenințū, cu... mai știū și eti ce? Va rîde
ne; sē mē batū cu acea bucățică de omū? te
rești că mē omorā... s'a vĕdūtū atâtea exem-
. Nu, adecă, că 'mī e frică, căci slavă D-lui
ivutū deja câte-va duele; dĕr dă, nu 'mī vine
răssescū viața, cândū știū că pôte sē rămāe
a fericitū în lumea asta și mie sē 'mī curgă
: pe cea-l-altă... sē... sē... sē crapre dracu
î voi găssi unū mijlocū, ca sē mē debaraseđū
ū rivalū.

cândū se preâmbra prin casă, coprinșū de
urile sĕlle, vede pe parchetū uă cartă de vizită ce
e de pe masă; o ardică și citește pe ea nu-
Baronului Frantz von Tratelberg etc. și fĕră
î sē gândi la elū.

Și mai statū la înduoială? 'și đise elū după
oră, bătĕndu-se cu mâna peste frunte, pe
l se scula, cu aerulū fericitū de descoperirea

sa, de pe sofaoa unde ședuse gânditorii; Éccă uă bestie, care mă va scăpa din încurcătură... Cine aru putea dice că asemenea ómeni nu suntii și ei bunii pentru ceva?... Să scriu acestuî păcătosuî se vie mâne la mine, căci astă séră e prea târđiu... 'Y voi face cunoscutuî celle ce 'lă privescú, 'mî-se va supune ca unú calú dressatú și Maria va fi a mea!!!

Și Faustian culcându-se, dormi pênă aduoa și.

Baronulú von Tratelberg, primi scrisórea lui Faustianú în diminéța dílleî, când visitase pe Dolciescu și se grăbi să vie după cumú amú vedutú, la invitațiunea ce 'y-se făcea.

Când intra acesta, găsii pe Faustian resturnatú pe sofaoa sa, din care nu se clinti nici d'úă linie, ca să priméscă pe nobilulú germanú, cofundatú în politețá.

Elú îlú invitá să ședă și întreținu cu elú câte-va momente uă conversațiune neinteresantá în limba nemțescá.

— Știi, D-le Baron, dísse Faustian cu uă rânjiturá în care 'și discoperi dinții sêî de uă culóre galbená; cá amú curiositatea se știú decá vorbești bine românește?...

— Dérú D-ta, D-le Faustian, știi bine cá abia amú învățatú se pronunțú câte-va cuvinte din acéstá limbá și n'amú avutú tempulu s'o învățú așa de bine ca să fiú în stare să susținú uă conversație.

— Cu tóte astea, hai să vorbimú românește.

Dacă o vorești, să vorbim; dar te previu că
ne 'nțelegi cu greutate.

Dăru, tocmai că aș vrea să ne 'nțelegem bine,
vom să vorbim de niște lucruri foarte serioase.

Atunci ce te oprește d'a nu vorbi în limba
a noastră, pe care o cunoști așa de bine, o vorbă
privindul pe sub sprincenă, ce fără voie o
ntase.

Mulțumesc pentru compliment; ce vrei, 'mi
și eu fantasie melle... hai să vorbim româ-

....
D-le Faustian, sum alu D-tale a vorbi ro-
este cu D-ta, 'mi face uă nespūsă plăcere, căci
ocasiunea de a învăța ceva... și se baronul
nidu puțin livid.

Cu voia D-tale, D-le Baronu, mie nu 'mi place să
pe profesorul; și te-aș ruga să 'ți dai silințele
upă bine... mai aduți aminte din ceea ce știi
nu vr' uă câte-va șille, cându împărței niște or-
la ore care flacă în Tătărași... Să părea că
vesti așa de curată limba românească, cându le
acele explicațiuni pline de prevederi!..

faustian se sculase pe unu cotu și privea c' uă
arie selbatecă pe omul ce 'i sta în față, și care
ăsese ca asfixiatu de uă lovitură de trăsnetu,
ată lângă el, la cele din urmă cuvinte ce au dis-
nunciându-se.

- Haide amiculu meu, ce stai acolo ca unu prostu?

veți bine că știu totu!.. Ține, citește, acóslă hârtie 'l'i va deslega limba... și Faustianu presentă prefin-sului Baron némtu, uă hârtie scrisă 'n niște caracteri secreți.

— Și D-ta, D-le Faustianu, cunoști coprinderea acestei hârtii, întrebă elu cu uă voce înneată, dérú de astă dată cu unú accentú curatú românescú, după ce mai întâi aruncă uă privire repede asupra ei.

— Amú uă corespondență întregă in felulu acesta, și se 'nțelege că nu-'i aș daniel uă importanță, de nu posedamú cheia.

— A! D-ta ai și cheia?...

— Fără îndoyală. Și din asta poți vedea ce omú bunú sum, că nici n'amú gândulu de a te da pe mâna commissarulu de poliție, care trebuie să sossescă îndată...

— A! va sossi commissarulú!.. și mâna dréptă a luí Ciorchinidi, căci lectorulu a recunoscutú de sigurú pe personagiulu cu care a fécutu prima cunoștință la începutulu acestei istorii, și mâna luí, dicitú, se rătăci machinalicește pe sub haina, pe cândú micí s'eí ochi care scânteéú în orbite, urmatú mișcările luí Faustianú, gata să facă uă sêriturá spre elu.

— Linișteștete, D-le Baro ú, disse Faustianú cu necontentita sa rînjire, întorcându cu distracțiune bateria unuí revolverú, pe care 'lú scóse din hainá; știu că porți la inimióră unú cuținú, care nu te părăsește unú minutú... déră decă te vei încerca să faci

mai mică mișcare hostilă, 'ți vârsă crieri!.. Mă
? eū sum liniștitū, sileștete se ieși din această
e de stupiditate. Décă ași fi avutū intențiunea se
aū pē mâna poliției, o făcēmū de multū...

— Dérū atunci ce vrei de la mine?

— Mai nimicū — se mi te supui.

— Și decă n'ași voi?

— 'Ți amū spusū, peste puținū vine comissarulū
poliție.

— Dérū decă pēnă atunci, te-ași ucide? Țisse
chinidi, stringândū cu furie mânerulū cuțitului său.

— 'Mī batū jocū de armă D-tale; respunse Fau-
nū vizindū cu revolverulū; scóte mâna de sub
ă, seū facū focū!...

lânele șarlatanului, cădură în josū cu descura-
e, și capulū i-se plecā spre semnū de supunere.

— Ordonă, te ascultū! mugi elū.

— Dérū fēră obiecțiunī.

— Ordonă.

— Peste câte-va țille, cândū 'ți-oī Țice eū, se
gī la D-nu Arborescu, unchiu-meū, și se cerī cu
ulū de baron, mâna D-rei Maria Arborescu,
i-meā.

— Și cređi că 'mī-o va da.

— Unuī nobilū baronū, de sigurū.

— Atunci, era de prisosū se mă tortuređi ast-felū,
tru unū lucru așa de plăcutū. Țise Ciorchinid
x nevusinare urdeiax de meserie se fxx ox ox

clintescă nici unu mușchiu de pe figură-î, care se dovedescă vr'ua mișcare sufletescă.

— Dérü trebuie să știi că, ca să capeți mâna Mariei, trebuie să 'ți omori rivalul.

— Cine'î? spunemilă?

— Alexandru Dolciescu.

— Cam greü; respunse șeful de bandiți, după unü momentü de cugetare, de câtü, fiind-că numai cu preclulü acestä 'mî este permisü a aspira la mâna acesteï încântătoare Domnișore, se va face...

— Acumü fiindü că 'ți-am arătatü cea ce trebuie să faci, poți să pleci, vom vorbi altă dată mai în detaliü, dérü pênă atunci nu uita că suntü ómenî pe urmele D-tale, cariî la cea mai mică bănuelă de fugă, te vor aresta.

— Cređi tu păcătosü ce ești că voi fugi, acumü cândü sum latermenulü carierei melle? te 'nșeli! dișse în sine Ciorchinidî pe cândü eșea, căci elü văđu că acésta, nu putea fi de câtü unü planü infernalü alü lui Faustianü; și numai de câtü își formă și elü pe alü său. — Elü înțelese fórte bine că după ce Faustianü nu va mai avea necesitate de dênșulü, 'lă va face să putredescă în fundulü unei temnițe, căci era unü tâlharü prea iscusitü, ca să credă în povestea unei însurătorî cu Maria; dérü care cu tóte acestea se putea realiza...

Care era planulü lui Faustianü?

Să facă tóte posibilitățile de a îndupleca pe bă-

ulă Arboreșcu, pe care 'lă cunoștea în fondă, se
măna Mariei Baronului von Tratelberg; și în-
ă după cununie, se facă cunoscută verei selle
fiunea sociului său; și era sigură că acesta, ca
se scape de Ciorchinidi, se va da bucurosă lui
stiană.

Deră planulă ce 'și formă Ciorchinidi?

ă se vadă elă cununată cu Maria; și cândă vor
din bisserică, e lesne de a face se se găsescă
stiană acasă, întinsă pe catafalculă.

*

ă vr'ua 18 ană, înainte de epocă în care tra-
ă această istorie, ună Domnă avută din Bucu-
ă, luă în serviciulă său ună băetă ca de vr'ua 14
ă, fiulă unui țerrană de pe moșiea sa. Și vedendă
'ensulă dispozițiunii bune, 'lă dete la scolă, unde
oghe, (ast-selă se numea băetulă), făcendă pro-
se mari, învăță în duoă seă treă ană cea ce tre-
ă se știe ună *mojică*, după cum dică boeră.

Gheorghe era inteligentă, deră totă d'ua dată
endă și aplecată spre vițilă.

ă știu se capete încrederea stăpânului său, care
ea într'ensulă ună omă *dejghețată*; și fiindă că a-
ese de mai multe oră ocasiunea se cerce buna
lință a lacheului, remase pe deplină assigurată
elă; căci Gheorghe ca ună băetă cu minte nu
fita de câtă de mică bagatele, prea ne 'nsemnă-
e pentru ună boeră, pe care, pênă se ajungă la

perfectiunea de *cartoforă*, pierdea neconținută în cărți;—patimă ce o aŭ cea mai mare parte din servitorii, așa disesei *aristocrații*, căci ieu exemple de la stăpânii lor.

Gheorghe căllători prin străinătate mai mulți ani cu stăpânul sŕ și în acestu tempŕ avu ocaziunea se 'nvețe în perfectiune limba germană; și se familiarisă într'atătŕ cu obiceiurile și manierile locuitorilor din patria lui Schiller și Götte, că adesea ori nu 'lŕ arŕ fi pututŕ recunŕște cine-va decă 'i românŕ, între câți-va băutorii de bere din vr'unŕ Gasthaus.

Gheorghe dupŕ ce se făcu maturŕ, deveni ambițiosŕ; dorința de a posseda uă avere 'lŕ coprinse. Elŕ vŕdu în cele din urmă că era ceva miserabilŕ d'a rămânea pentru tŕtă vieța *lacheii* și se gândea adesea ori la mijloculŕ de a face pe bine-făcătorulŕ sŕ, se 'i asigurade uă existența onorabilă, cândŕ uă întâmplare veni se 'lŕ împingă pe callea aventurŕsă în care alunecă.

Intr'ua și, *boerulŕ*, care ședea la uă moșie a sa în apropiere de Craiova, 'i încredința uă sumă de vr'ua trei miŕ de galbeni, recomandându'i sŕ plece în grabă la București, ca sŕ aquite uă poliță, căci interesele 'lŕ silŕ sŕ rămâe la țerră; și Gheorghe care făcuse altă dată comisiŕne și mai mari, plecă chiarŕ a doua și, cu uă trășsură cu chirie, în care, mai erau êncŕ și alți căllători, grăbiți se ajungă la Bu-

ști; între aceștia era un german, un june
le vr'ua 22 de ani și un oficer.

— duoa și noptea pe la 12 ore, trassura lor
ea prin pădurea de la Gâstești. Noptea era în-
côsă și ua ploie desă ce căduse cu vr'ua câte-
ore mai nainte, făcea anevoioasă căllătoria. De
lată trassura se oprî și duoi omeni se arătară la
care din extremitățile ei, cerëndu ca de formă,
ra de cheltuella.

— Frumôsă formulă de a cere milă noptea la 12
și în mijlocul pădurei.. Ține!.. Și căllătorul celu
, cu ua descărcătură de pistol, fecu se se ris-
scă crierii banditului ce era apröpe de elu, pe
đu oficerulu despica capulu celui-l-altu.

La detunarea pistolului, respuseră alte câte-va
rî, și într'unu minutu, căllătorii erau angagiați
ua luptă disperată, căci avéu a face cu ua bandă
alharî decisi.

— astă învălmășellă se amestecase și Gheorghe,
elü era *nervosü* și nu putea se suferu fluerātu-
glonțelorü, care 'y sburaü pe la urechi. Intr'un
ment hotărîrea de a o șterge, 'și-o basă pe
verbulu românescü : „fuga 'y rușinôsă, dar e să-
să.” Și fëră se piérdă ua secundă, observändu
umina unui fulgerü, loculü pe unde putea se se
cöre, își pusă planulu în aplicațiune, căci cei
o galbeni erau assupra sa.

— erü pe cândü se strecura ca ua pisică pe brânci,

cădu unu object pătrat lêngă elu, și Gheorghe, care cu totu pericolu, nu 'și pierduse mințele, puse mâna pe dênso și se făcu nevădu, încununându gloria luptei prin fugă.

Acestu objectu pătratu era unu porto-foliu de marochinu roșiu, ce picase din buđunarulu germanulu, care combătându, căđuse, pentru a nu se mai scula.

Gheorghe rătăci restulu nopții prin pădure, nu ajunse de cătu a dua și în București și trăgându la unu hotelu, fu apucatu de niște friguri care 'lu ținură pênă 'n séră, cându simțindu-se în stare d'a se ține pe piciore, eși se se preâmbles puținu; dertu ostenindu numai de cătu, fu sillitu se între într'ua cafenea ca se se repausese, și puindu-se la uă masă, avu ocasiunea se asculte următorea conversațiune:

— Dertu, apropos, đise unulu, ai auditu ce-ai făcutu hoții astă nópte la Gâstești?

— Nu, că n'amu eșitu ađi din casă.

— Fiú, fiú, fiú!... lucru mare! Inchipuește'ți amice, că vine uă trăssură— decă nu mă 'nșeltu de la Craiova — și cându se trecă prin pădure, e oprită și 'nconjurată de vr'ua 40 de tâlhari. (Omulu e făcutu s'adaoge la cea ce aude, și se vede că pênă se ajungă noutatea la acestu Domnu, trecu mai întâiu, prin gura celu puținu a 30 naratori); Căllatorii se apără cu bărbăție, urmă elu, din norocirea lor, niște vênători, cari erau prin pădure, le vinu în ad-

și respingă pe hoții, dintre cari, 12 au re-
morți împrejurul trăsăturii; (se vede că cel
usese această istorie D-lui care o nara acum,
e să-i arate numărul morților); iar dintre
tori, muri unu nemițu, unu ofieru, și lacheul
și L*** fu răpitu și dudu cu ei în pădure...

Georghe asculta cu mare luare-aminte.

- Dăru pentru ce oru fi răpitu ei pe acelu lacheu?
bă celu-l-altu convorbitoru.

- Aduți pentru ce? Pentru că lacheul avea cu
3000 de galbeni, pe cari aducea la București,
cum se dice, ca se aquite uă poliță; și ban-
care erau preveniți despre asta, neavându
u, cu sosirea vânătorilor, se 'lu scotocescă, 'lu
wat cu totul, și luându-i bani, cari erau asu-
să 'nțelege, 'lu au omoritu și 'lu au îngropatu
-va; căci cu toate cercetările făcute, nu s'a pu-
afla nici uă urmă de acetu nenorocitu...

ste unu minutu, toți din cafenea vorbău despre

Georghe se întorse la hotelu, cu totul absorbitu
ă cugetare, care 'lu domni pe nesimțite și ecă
știunele ce 'și făcea:

Acești Domnișori credu, și ași face și eu totu
decă n'ași fi celu cu pricina... că eu amu fostu
în busunarul hoților întocmai ca uă batistă...
lumea va vorbi de aceta și în câte-va zile,
boerul va afla cu destulă părere de rău, că

cei trei mii de galbeni ai săi, au cauzat mórtea unui creştin... Haide Gheorghe, haide băeţele dragă, tu nu eşti un prost, ca să laşi să 'ţi scape uă așa de bună ocaziune... Stăpănu-meu e destul de avut, ca să 'i pară rău după cei 3000 de galbeni, mai mult de cât după tine; el îndată ce va auđi de mórtea ta, o să puie pe popa satului ca să citescă pentru sufletul tău, care ai murit nespovedit; și tu umbră cu suflet, o să rămâi stăpănu pe cei 3000 galbeni... Iată-ți realizat visul de om avut!...

Și chiar aduoa și, plecă în Moldova sub numele de Gheorghe Ciorchinidi și 'și aședă reședința la Roman.

D-nul L*** auđind de catastrofa care exterminase pe nenorocitul său Gheoghe, 'lă plânse destul de mult; cât pentru D-nu Ciorchinidi, se îngrășa, și nu se gândea de cât câte uă dată la trecut.

Tot lucrul 'și are finitul său; veni uă și în care, fatalitatea se amestecă în affacerile selle și într'uă bună diminătă remase fără nici uă avere, căci ovre-iul căruia 'i o încredințase, făcându bancrută, fugi din țerră.

Ciorchinidi în desperarea sa, cercă să 'și recăstige averea prin mijlocul jocului de cărți, singura meserie în care era special; déră norocul nu 'lă favorisă. Pe nesimțite s'aruncă în braciile desfrînării și ajuns 'n cele din urmă se fure, pentru a mânca. Intr'una din ȃille căutându în gémantanul său

a, care se 'i procure uă bucată de pâne, găssi
indü, unü porto-foliü de ma rochinü roşu, care 'i
se aminte nenorocirea, ce 'lă aruncase 'n valu-
lumei şi care 'i dete totü d'ua dată planulü unei
viitoare. Acestü porto-foliü, coprindea mai multe
ii de familie şi câte-va notițe în formă de me-
ii ale decedatului germanü.

— Din aceste hârtii, 'şi çise elü într'ua çi, se vede
paosatulü — D-çeu s'e'lü erte — nu avea rude...
câtelea, ce arü fi decă aşi lua numele şi titlurile
... vorbescü destulü de bine nemşte ca se potü
e de Baron Frantz von Tratelberg; n'am bani?
ine, voi găssi. D-ua cam dată, s'e më deprindü
olulü ce voi juca; nu prea e uşorü, d'erü nu sum
de tâmpitü ca s'e nu reuşescü.

iorchinidi, până una alta, plecă prin țerră şi cu
torulü a câtor-va şarlataniü, ajunse s'e înşele
licitatea ómenilor de prin satele şi orăşelile pe
e trecea, sub numele de *scamator némtü*.

astü tempü elü făcu cunoştința a uă mulțime
ungaşü şi hoțü, ast-felü, că venindü la Iaşşy, îşü
iä în scurtü tempü uă trupă de bandițü şi se as-
ă cu cea mai mare parte din potlogariü cei mai
culoşü pentru siguranța publică, sub firma de
orghe Ciorchinidi, cu reşidința în Tătărăşü,
e trecea de arendaşü ruinatü; şi cândü vinea pe
purta barbă şi alte deghisamente.

bia era în Iaşşy de câte-va septămâni, cândü pe

nessimțite se vădu introdusă în societățile cele mai bune; și afară de Vilotescu și alți câți-vă ca densul, care și băteau joc de el, ómenii de cea mai înaltă considerațiune, se credeu prea onorați, de a strânge mâna Baronului von Tratelberg, care și juca rolul după maniera ce am văzut.

Să ne întorcem acum, și să vedem de unde cunoștea Faustianu pe Ciorchinidi.

Când Faustianu auzi vorbinduse pentru prima óră de Baronul von Tratelberg, care se ivise ca un luciferu, merită a înnobila cu lumina titlurilor sêlle, salónele aristocrației Iașșyane, el fu surprinsu, căci acestu nume 'i era fórte cunoscutu.

Ne aducem aminte, că în trăsura cu care călătorise Ciorchinide, când cu catastrofa din pădure, pe lêngă neamțul și oficierul cari muriseră, era și un june ca de vr'ua 22 de ani; acesta era Faustian, intimu amic al Baronului. Intrigatu a ști prin ce întâmplare, omul, pe care 'lă recunoscuse de șérlatanu, ajunsese să se presinte societăței sub acestu nume, puse niște ómenii a'í sêi să 'lă urmărescă. Nu după puțină ostenelă, află că baronul e un românu, și că se ducea, la niște ore hotărâte în Tătărășiu, unde se bucura de uă onorabilă opiniune. Atunci Faustian merse însuși se 'lă spionese, și decă lectorul își aduce aminte, că în primul capitol al acestei istorii, am çisut, că un om sărise îngrăditura și se strecurase în tinda casei în

re intrase Ciorchinidi, atunci de sigură va recu-
ste că acellu omă era Faustian care îndată
plecă Ciorchinidi, 'i făcu uă minuțiosă perchisi-
ne prin casă și 'i luă hârtiele ce le găsi, printre
re se întâmplase să fie și *cheia*, ce'lă a pusă în po-
iune să descifrese corespondența, ce coprindea
ște lucruri compromitătore pentru capulă de
ndiți.

Ună altulă, în loculă lui Faustian, 'lă ară fi de-
nciată poliției și ară fi scăpată ast-felă societatea
: multe rellē; dēru acesta se mulțumi a tăcea, căci
ay în totă-d'auna avea trebuință de ună asseme-
ea omă, care să serve de instrumentă în intrigile
cursele ce întindea.

X

LA EA

Cine se fie óre acelu domnişort care se totu în-
vîrteşte prin prejurul locuinţei lui Arborescú ? De
ce s'a opritu el în colţul acelei strade ? Pentru ce
ochii sei suntú fixaţi pe uă singurá din ferestrele
acestei casse ? Şi care se fie causa acelorú priviri
înflăcárate, care luminéză figura lui, de câte orí
transparentulú ferestrei se agită la micí intervale,
de mişcarea unei mâní nevăđute, care 'lú ardicá la
un colţú, făcându se se incadrese un âncântătorú
capú blondú, în triunghiulú formatú, din unghiulú
cercevelei şi pânza ghemuitá 'n mâna, ce 'i gata
se se retragá dup'un momentú ?

Éccá întrebările ce 'şi-le-arú fi făcutú unú obser-
vatorú scrupulosú; decá s'arú fi găssitu vre unulú
prin prejurú, la uă orá din či, pe uă arşiţă de nesu-

172

itu pentru orî ce altă specie de viețuitorî, afară
amoresașî, cariî câte uă dată alegû acestû temp
șilei; pe lîngă nopșile celle mai întunecöse,
cî potû scăpa mai lesne de *ochiulû indiscretû*, care
eferă de sigurû, sê stea pe jumătate închis, sub
sfătarea ce-o simpte corpulû lungitû pe uă soffa,
r' uă casă bine rëcorită.

Sum sigurû, că lectorulû a recunoscutû în junele
care amû vorbitû mai susû, pe vechea nôstră
noștinșă Dolciescu, pentru care tempulû sbura cu
iuțelă nespusă, sub efectulû fericirei de care era
prinsû: căcî de uă lună apröpe, acestû fericitû a-
oresatû, întreșinea cu Maria uă correspondenșă,
care "șî esprimaû simșimintele celle mai tinere,
putându-se întălni de câtû fôrte rarû prin socie-
șî, unde abia câte 'unû sorîs, mai invisibilû, dëru
re era îndestulû ca sê arate fericirea că se revêd,
se schimba între dînșîi, ar fi pututû trăda legă-
ra inimilorû lorû.

Cu tôte acestea Dolciescu, găsșise de duoë sêu
șî orî, pretextulû de a cere Mariei întălniri, care
le accordase cu francheșă sa innocentă și mulșu-
tă Iönei, elû putu, de și nu cu pușine pericole, sê
trécă câte-va ore fericite, lîngă idolulû bucurielor
le.

De astă dată Dolciescu, care obicînuia sê petrécă
fie-care șî, câte uă oră pe sub ferestrele Mariei,
tepta cu impacienșă în colșulû unei strade, de

unde se vedea ferestra ei, căci unu micu semnu, îi anuciase că va avea unu biletu.

In adevăru, peste câte-va minute, transparentulu de la ferestra ei se ardică, gémurile se deschiseră puțin și un biletu cădu; Maria schimbă unu micu semnu cu amantul ei, apoi pânza se lăssă, și Dolciescu care remăssese unu momentu ca sub impresiunea apărerei unei fantome, din câte-va sărituri ajunsse lêngă billet, 'lu răpi de pe pământu și făcându'lu nevêđutu in unulu din buzunarele sêlle, se 'ndreptă spre locuința sa.

Peste uă jumătate oră era a casă și când se repeđi nerăbdător în camera sa, ca se potă vedea cea ce coprindea fășia de hârtie, ce'î dedese Maria, găssi pe Vareniu care 'lu aștepta.

— Ce hârtie 'i acea pe care o ții în mână? 'lu întrebă elu.

— Unu biletu de la Maria.

— A! și ce'ți scie?

— Nu știu, sê vedem. Dolciescu 'lu desfăcu și citi:

„Disséră pe la 10 ore, Ióna te-va introduce prin locul ce știu. Vino te rog, că am se'ți comunicu ce-va d'ua mare importanță.”

«*Maria*»

Pe cându Dolciescu citea acestu biletu, servitorulu seú, care nu era altulu de cât Bercu, se părea

că șterge prafulu depe mese, dér în realitate, asculta cu atențiune.

— Mie unul, nu 'mî placu de loc aceste întălniri nocturne, disse Vareniu, încruntându puțin sprîncena; — și te-ași consilia Alexandre, să înceteși, căci o să compromiți totul. . .

— Cum ești tu George! Parî a fi crudu pentru fericirea mea! . . . Spune'mî, decă ai fi în locu'mî n' ai merge? . . .

— Tu se vede ai uitatu pe Faustian, scena cu dinsulu, pe care 'ți-a narat-o Maria, și amenințările ce ți-le face pe totă ziua, și de care însu'și ea te-a rugatu să te păzești?.. Fereștete de acestu omu, Alexandre, eu 'lă cunoscă de multă, știu de ce e capabilu și ar trebui ca cu încetulă și cu fineță, să dejucămă planurile, ce de sigură sunt urzite contra ta. Bagă de sémă să nu cađi în cursă. . .

— Cu tóte acestea trebuie să mă ducă deséră, căci cea ce Maria vrea se'mî comunice, am presimțirea că trebuie să fie ce-va fórté serios; am văđut-o, era tristă, palidă și mi-se pare c'a plînsu multă.

— Du-te decă vrei, dér nu uita se'ți iei uă armă, cu care să te aperi. . . căci. . . știu și eu. . .

Pe la țece ore séra, unu omu se strecura ca uă umbră, d'alugulu ăidulu ce 'nchidea grădina lui Arborescu și viindă cu precațiune pênă la uă portiță, cese părea inpracticabilă, răcăi puțin și ea se deschisă încet, ca pentru a evita scărțiirea țișinelorū. Dolci-

escu intrându, se află faciă 'n faciă cu Ióna, socia luî Neculai.

— Tu ești Iónă? întrebă elu cu vocea jumătate.

— Da, cuconășule, respunse ea pe același ton.

— Ce face Maria?

— De ieri dimineță e tristă și plânge meret.

— De ce?

— Nu știu.

— A mai supărat-o Faustian?

— Nu, nu credu.

Peste două minute, Maria 'lă primi la ușă, cu degetul pe buze, în semn de tăcere, și c'un soris, ce contrasta foarte multu cu palórea obrasului său și cu lacrimile ce lăssase urme umede pe lungile sélle gene.

Dolciescu, traversă tăcutu camera Iónei, condus de Maria care 'i stîngea mâna ușor, și intrându în camera ei, vėdu după schimbarea ce se operase 'n trăssurile amantei sélle, că se petrece ce-va care amenință existența amorului lor.

— Ți mulțumescu c'ai venitú Alexandre... 'mă-a fostú frică să nu ți-se pară stranie chemarea mea... dér s'a petrecutú ce-va așa de *spăimântătoru* pentru mine, în câtú 'mă-a schimbatú tótă viața într'unú minutú. Am fostú așa de nenorocită eri și astă-đi, în câtú 'mă-amú închipuitú că numai prezența ta 'mă-artú mai da curagiulú d'a suferi; și te-amú chematú se'ți spunú că de astă-đi, mă punctú sub protecțiunea ta,

căci n'amă nici un altă a părătoru pe lume!... Ah, e ce nu am uă mumă! Așî iubi-o multă, inima eî rî fi mai tînără pentru copilulă sêu, ea m'ar înțe-ge, m'ar consola și așî fi mai pușin nenorocită!..

— Dêr ce s'a întîmplat Marie? întrebă Dolciescu cu vocea tremurândă, devenindă palidă; cine-a cu-zatū?.. Nu cum-va acelu miserabilă, a repetatū dena sa ridicolă? In fine spune'mî ce este, ce tre-rie sê facū? Îșî trebuie viața mea? — Ea e de mult ta, dispune de dînsa cum veî voi...

— Da viața ta 'mî e necesarie, Alexandre, de câtă imăi s'o păstreșî neatinsă; și ca sê remăe a iubitei lle pentru totă-d'auna, trebuie sê găssimă mijloculă a o lipi d'a mea, în facia lui D-șeu și a legelorū cute de ómenî; căci pentru un momentū sum a-enințată sê devinū a altuia și eū voi sê fiū a ta...

— Tu sê fiî a altuia!...

— Sper că nu, dêr tată-meū o vrea cu hotărâre...

— Și cine 'î nenorocitulă, care se pune 'n calea iorului meū și care se 'ncercă a'mî răpi căldura mei, ce 'mî susține viața? șisse Dolciescu, înăl-țidu'șî de uă dată vocea, ca suveranulă ce 'șî dis-tă legitimitatea tronului sêu unū pretendentū a-nturierū; — ca să fiî a altuia Marie, ar trebui îî ântăi, sê mi sê smulgă inima din pieptū, ca sê pótă conduce înaintea altarului, trecândū peste lavrulă meū! Dêrū nu, tu nu veî fi de câtă a mea

Marie, spune-mi-'lă cine este, și 'ți jură că pentru a doua oară, nu va mai repeta cererea sa!...

— Fii prudentă, Alexandre; Înțelegă cea ce cugeți să faci : Dăru ce vrei, sumă uă biătă-creatură slabă și ași muri de spaimă, cândă ași ști că viața 'ți e pusă 'n jocul!.. Ce vrei mai multă de câtă ca să fii a ta ? Tată-meu voiește cu tot din-a-dinsulă, să mă mărite cu ună altulă, pe care nu 'lă a alesă inima mea; elă s'a aretată în totă-d'auna severă cu mine, n'amă fostă în stare nici uă dată să mă opună lui, dăru știă că elă mă iubește, 'i voi descoperi amorulă meu pentru tine, speră că 'lă voi îmblândi; de nu, mă voi opune; și decă va fi trebuință, ei bine, atunci voi face ultimulă sacrificiă amorului, și, *de vei voi*, te voi urma!..

— Oh, câtă te iubescă Marie!.. și se Dolciescu serutândă mânele pe care Maria 'i-le întinsese și cândă cele din urmă vorbe; — tu ești ună angelă... inima mea nu m'a 'nșelată!

După acésta, urmă între ei ună dialogă, plină de încredere și speranțe pentru viitoră, vorbindă 'și de amorulă loră și jurândă unulă altuia de a nu se despărți; și uă oră după aceasta, altă nimică nu tulbura seninătatea acestoră amanți, cari 'și amestecău lacrămile sub niște serutări înfocate, de câtă voința, ce o știa nestrămutată; a bătrînului Arboreșcu, de a mărita pe Maria după ună altulă, și ală

ume Dolciescu ardea de nerăbdare să

fine Marie, disse Dolciescu cu tinereță, tre-
nî spuî scena dintre tine și părintele tău.

„Ca să 'ți-lă numescă ?...

„Asigură că nu voi lucra de cătă cu prudență...

„Nu vei cerca să te bați?...

„Cătă atunci cândă, nu voi mai avea altă

„A te scăpa de elă.

„Y jură asta?

„U.

„Amorulă nostru ?

„Amorulă nostru.

„Căltă déră : Eriă diminéță, cu uă oră înna-

„Decarea tată-meă la moșie, m'a chemată în

„Sa, și după ce printr'ună preambulă destulă

„, 'mă-a aretată necesitățile unei căsătorii,

„E ascultamă cu destulă plăcere, o mărturi-

„Că imă închipuiamă că tu, ca să 'mă faciă uă

„'mă ai cerută mână ; 'mă spuse titlurile și

„și eu ce, a fitoruluiă meă, pe care 'mă 'lă

„ca pe singurulă omă, cu care aș putea fi

„și în cele din urmă 'mă făcu cunoscută, cu

„Are ce mi s'a părută ca uă sentință de mór-

„lă multă peste uă lună, va trebui să fiă fi-

„Baronuluiă von Tratelberg...a

„Baronuluiă von Tratelberg! strigă Dol-

iescu neputându stăpâni uă mișcare naturală de ispreciū; — și luī voiescū sē te dea?

— Luī, da Alexandre.

— Asta' de sigurū vr' uă mașinațiune d'a luī Faustian... Dērū vomū dejuca...

In acestū momentū vr' uă câte-va loviturī ressurară 'n ușă și amanțiī auđiră, nu fēră gróză, vocea ũ Faustianū, care soma pe Maria se deschidă.

Fu un momentū de tăcere spăimēntătoare, căci a-ele loviturī și acea voce, anuciētū uă furtună alū ăria începutū era aprópe a se desfășura.

Maria privea încremenită pe amantulū sēu, care șindū din prima sa surprisă se sculase și scoțēnd din buđunărū unū pistolū cu două focurī, luase uă pozițiune amenințătoare.

— Deschide Marie, di se Dolc'escu liniștitū, și aibī rije sē te retragī collo in colțū. Sum sigurū că treue sē fie armatū; asta va fi un duelū in regulă, am estulū sēnge rece și socr că 'lū voi omorī.

— Dēr gāndeștete Alexandre la viața ta! strigă Iaria puindui-se 'nmainte.

— Viața mea va fi pūrerea tulburată, pe cātū empū va trăi acestū miserabilū. . . Lasă-mē se deschidū eū. . .

Loviturile se repetară cu putere; se auđi vocea ũ Faustianū care comanda la vr' uă câți-va indiviđi, și strice ușa și sē intre cu forța.

— Auđi? ȃise Maria, elu nu e singuru, Ńi te-assigur
nu va intra elu celu din tui.

— Cu tute acestea trebuie se'lu omoru!

— Alexandre, ȃise Maria, puind un genuche pe
mentu innaintea lui Dolciescu, impreunandu ma-
e Ńi adressandu ua cautatura rugatore, ce semana
a angelului pacei Ńi care aru fidesarmatu pe unu
an; — fugi te rogu!. Nu me 'nduoiescu de bra-
ra ta... ei suntu multu Ńi tu n'ai decatu acesta
gura arma... Me vedu tremuru de frica... vrei tu
moru?.. Fugi! Ńi eu te voi iubi!..

— Se fug? Der pe unde? raspunde Dolciescu de-
matu de rugaciunea ei, petrecandu ua mana pe
nte, ca pentru a goni cugetarile sinistre de care
coprinsu.

Uşa era aproape se cada sub loviturile subordo-
rilor lui Faustianu.

Dolciescu caută cu privirea unu locu pe unde
ea se fuga, caci peste cate-va secunde aru fi fost
a tarziu Ńi nu afla altu mijlocu, de catu acela d'a
pe ferestra, catre care se repeđi ca s'o deschida.

— Nu fi imprudentu! striga Maria spaimantata,
uitatu ca suntemu la inteuilu etagiu?

Era prea tarziu, caci elu incalecase deja ferés-

Deru pe candu isi arunca privirea ca se vada
altimea de la care era se sară, vedu la lumina
fulgeru, ua scara resemata de didu Ńi duoi o-
ni, cari se urcau cu graba.

Idea că este împresurată îi veni, se trase iute 'nnapoi și fără să se mai gândească, apucă de gât cu putere, pe cel ce ajunsese deja lîngă el; și decă în acel moment n'ar fi auzit uă voce amică, care 'i striga să se oprască, de sigur că 'lă ar fi făcută să sbóre 'n aer.

— La Dracu frate, 'mă-ai șifonată gulerul; țișe Vilotescu, scăpândă din mânele ce 'lă sugrumă.

— Vilotescu, Vareniu! exclamă Dolciescu cu bucurie.

— Aide, cobórăte iute! respunse Vareniu, — Nu e tempă de explicațiuni...

Maria era înmărmurită; de câte-va momente abia își putea da comptă de cele ce se petrecă în juru'i; ea dete machinalicește fruntea amantulu'i seă s'o serute, întinse mâna celloră-l-alți duo'i și închise ferăstra cu greutate 'n urma lor.

Sufletulă seă sdrobotă de atâtea emoțiuni, care se succedase cu iuțelă, nu putu să resiste mai multă, puterile o părăsiră și ea cădu pe parchetă, în momentulă cândă Faustian, care reușise de a sparge ușa, intra în năuntru, cu câte-ună pistoltă arnăuțescă în fie-care mână.

XI

MARIA'I MORTA !...

— Ce veste căpitane ? și ce lucru te-a asudat ?

ntreba Faustian, care ședea resturnat într'un
liu dinaintea unei mese acoperită cu butilii góle,
Ciorchinidi, care venise c'ua falcă 'n ceru și cu
'n pământu, deghisat după cum 'lă-amă întâl-
i în capitolul I-ă.

— Ce să fie, Maria a dat un rendez-vous lui
lciescu pentru deséră...

— Elei!... fěcu Faustianu alu căruia nastu deveni
iăttu; — Auđi obrăznicie!

— Mai mare obrăznicie, nici că se mai póte.

— Și de unde știi ?

— Mă-a spusă Bercu.

— Și cine 'i acestu Bercu ?

— E unü băétü fôrte cum se cade, care pentru a mă servi, a primitü sê slujéscă ca lachetü pe Dolciescu, și 'mî spune totü ce se face pe acolo.

— Lipon?...

— Lipon, a venitü se 'mî spue, că ar fi auditü astă-đi de diminéșă pe Dolciescu, citindü un billetü a Mariei, care 'lū invita sê vie la dênsa, de-séră la dece ore, ca sê 'y spue ce-va importantü ...

— Înfelegü, Mariei nu 'y place sê se mărite cu tine.

Ciorchinidi strănută.

— Și cândü ai căuta la adică, are dreptate... urmă Faustian rînjindü; Dêrü ce 'y faci, eü ținü gro-savü sê *inobilexü* familia lui moșu-meü.

— Ești dispusü sê rîđi astă-đi, D-le Faustian, observă Ciorchinidi, aruncândü uă privire assupra butilielorü ce 'mpodobéü masa; Eü amü venitü sê te 'ntrebü ce e de făcutü? căci a lăsa ca Dolciescu sê întâlnească pe Maria, chiarü a dua ăi după ce 'y amü cerutü mâna, arü fi fôrte periculosü...

— De trei orî fôrte periculosü!!!

— Atuncî ce să facemü?

— Haide, vedü bine, că 'mî-amü făcutü unü păcatü cu tine, ca sê 'y propunü uă asemenea partidă. Tu totü gândindu-te la dênsa te 'y fi amoresat, dobitocule, căci prea te-ai tîmpitü D-le Baronü!...

— Póte...

— Ia uită-te 'n oglindă...

Mă uită, de câtă cu condiție să mă imitez!..

Ce vrei să ții?

Semănăm amândoi.

stian puse mâna pe uă butiliă, cu care se
a să arunce 'n Ciorchinidi.

-Haide, D-le Faustian, e de prisos să ne su-
tă, timpul trece și noi n'amă luată nici uă
țiuine...

Bine, să ne consultăm.

Ascultă.

Veți omori pe Dolciescu, mai înainte de-a se
cu Maria, căci mai pe urmă ne va veni peste

Förte bine, țise Ciorchinidi, amă fostă la ună
; eu amă și preparată lucrurile. Mai întâi am
ă calea ce e posibilă să o ia Dolciescu ca
aici; și amă găssită uă ulicioră, prin care sum
că trebue să trecă. Acestă uliță întrunește
onđițiunile pentru realizarea planului meu:
ntă întunecösă și issolată. Uă singură lampă
luminösă va fi stinsă înainte de 10 ore sėra;
lă e în favorul nostru : cerul începe a se
i când Dolciescu va trece pe acolo, va găssi trei
destulă de deprinși a omori ună cuconășă,
tă voră desbrăca frumușelă și mâne se va
că a fostă assasinată de hoși.

ândă acestea, Ciorchinidi salută și se prepară
ă, fėră să mai aștepte finitulă complimentelor

batjocoritore ce 'i făcea Faustian, transportatū pe jumătate in regiunile Bachice. Preocupatū de planulū sēu, Ciorchinidi nu auđi de cea-l-altă parte a uşei, unū sgomotū uşorū de paşi, ce se depărtatū cu iuşelă, şi eşindū trecu fōrte liniştitū prin anti-cameră, la uşa căria întâlni pe Neculaī bărbatulū Iōnei, ce se părea că priveşte cu indiferință pe Ciorchinidi, pe cândū in fondū cerca să recunōscă trāsurile visitorului lūi Faustian.

Peste uă jumătate oră, Neculaī nara lūi Varenii, partea din urmă a convorbirei lūi Faustian cu *necunoscutulū* de dēnsu, căci elū nu cunoştea de cât pe D-nu *Baron*. Elū spuse că îndată ce veđu că un sdrențarōsū intra fēră să ceră a fi anunțatū, la un *ciocoiū turbatū* ca stăpānu sēu, fu curiosū să ştie ce caută ? şi de acea îndată ce fini lustruirea unei pārechī de cisme, ascultă la uşă, unde ajunse in momentulū cândū Faustian amenința cu butilia; şi spāimēntatū de cele ce auđi, se grăbi a preveni pe Varenii de pericolulū in care se afla amicul sēu.

In acestū momentū, orologiulū de la cathedra la Mitropoliei suna şese ore şi jumătate. Nu era temp de pierdutū. Varenii plecă să găsescă pe Dolciescu, pe care 'lū căută prin tōte părțile pīnă la opt ore şi trei pātrare; şi fiindū că acesta se părea că fuge de întâlnire sa, el luă uă pēreche de pistōle, şi începu să se preamble prin duoē s'au trei uliciōre, pe unde bănuia că pōte să fie pericolulū; căci Nicolae nu 'i

se spune anume, care ulicioară era baricadată
assasini, și elu âmbându spera că va putea să
a temp în ajutorul lui Dolciescu.

rați deja aproape de ce ore, Varenit tremura de
șă, că dintr'unu momentu într'altulu, putea să
ă unu șipetă de agonie, care ară fi fostă unu
nă dată prea târziu, ca să potă veni în ajutor,
elă știa că acei ce assassină, nu 'și înștiințeză
ima pentru a se apăra; și âmba ca unu nebun
ște părțile, ascultându la celă mai mică șgomot
rușea.

n acelu momentu, unu omă veni din partea o-
ă, trecu cu iușelă pe lêngă elă, se strecură d'a
șulă zidulu ce închidea locuința lui Arborescu
e făcu nevedută după uă minută prin porțița
dinei.

Varenit, la căruia atențiune 'y era cu totul în
-l-altă parte, nu observă nimic.

Aprópe cincă minute 'n urmă, Varenit intra în
cióra în care assassinii erati ascunși și auđi la uă
ă depărtare, un felă de șgomotă de ciocniri de bas-
e și un felă de larmă produsă dintr'uă luptă dis-
ată.

— Haide! 'și dișe elă, întinđindă cocóșele pis-
loră și repeđindu-se în acea direcțiune; — Dol-
scu e atacat, din fericire a prins de veste.... Cu-
riú amice!... strigă elă, descărcându din fugă un
tolă în aeră.

Cândă ajunsese la locul luptei, găsi un om ce ședea pe uă piatră, resemat pe bastonul său, în-
tocmai ca un cavaler antic, care 'și repausa
brăciile pe lance, la rădăcina arborelui pe care 'și
înnălțase tropheul în urma luptei.

— În fine, ai scăpată ! dîse Vareniu cu bucurie,
credîndu că vorbește lui Dolciescu.

— Pe onórea mea, 'ți mulțumescă ; un moment
de 'ntârziere mă trimetea la dracu !... dîse omul
care ședea, pipăindu-și capul care se vede venise
în contact cu ce-va ciomege.

— Cum, tu Vilotescule ! exclamă Vareniu înmăr-
murit.

— În persónă... te 'fi mirăndu că n'amă pututu
resista multă tempă, — m'amă luptatú ca un leu...
dérú ce vreí, eraú trei, — amă spusú totú-d'auna
profesorelui meu de scrimă, că e imposibilú de a
face bastonadă contra a trei și voi susține asta în
tótă viața mea... Dér elú ride lăudărosulú și 'mí
spune totú-d'auna că 'mí-a lipsitú sângele rece...
Ce sânge rece trebuie să mai ai?.. Ești în guardă de
exemplu : (Vilotescu vorbindú făcea și gesturile).

— 'ți trebuie uă iuțelă extra-ordinară ca să aperi
loviturile a două gugumaní carií daú fără regulă...
Ei bine reușești. Dér éccă 'ți vine celú de alú trei-
lea și pocú, te lovește cu ciomagu 'n capú... Ei
bine, sânge rece la uă lovitură, două, trei, dér la
dracu, la a patra ți-se recește de totú !..

Inde-o fi Dolciescu Dumneđeulü meü? -dise
u care n'ascultä la cele ce -dicea Vilotescu,
itü și etü?

De siguru că a intratü... și o se 'lū omóre a-
e dicit?

De nu ne vomü gräbi, Dolciescu va fi ucistü;
te-ai atacatü pe tine, erai niște assasinü as-
icü ca se 'lū omóre pe elü.

Pöte loviturile ce le-amü primitü la capü m'atü
ü, căci, se fitü alü dracului de înțelegü ce-va.
eniu narä luü Vilotescu totü ce știa.

imü, pênä se finescä Varenü narrațiunea a-
știmü deja, se ne 'ntörcemü cu vr'uä câte-va
e 'n urmă și se vedemü cumü intrase Vilotescu
tä.

stescu, care se deprinsese a parcura mahala-
ub cuvëntü de promenadä, după cumü dicea
lorü de care voia se se scape, pleca în reali-
öptea după affacerü de inimä neprevędute,
nü ũce 'lū dedese micilorü amorurü de ocașie,
idesea orü ne distrésä așa de bine...

acéstä sérä, pe la dece ore apröpe, el inträ în
ra 'n cestiune, sperändü să întâlneșcă pe uä
fetișörä care 'i promisese de cu vreme unü
z-vous; și fiindü că tăcerea era complectä,
sculta se audä fășiitulü fustelorü copilitei, pe
'și-o imagina ascunsä după portițä. Fiindü că

erată abia zece ore, elu făcu câți-va pași înainte ca uă santinelă la postulu sen. Dér d'ua dată se opri ascultându în pozițiunea vulpei, care 'și ciulește urechele la apropierea unui inamicu, căci uă mică fâșiitură, ca acea a unui corpă ce se târie pe brînci, 'i atrase atențiunea.

Unu altulu în locu'i, aru fi cređutū că e vr'unu căne; dér Vilotescu, era unu omu cu experiență, elu avea unu ochiu agerū, uă ureche destupată, și ca se ni se permită expresiunea, unu nastu finu ca a cănilorū de vênătore și c'unu cuventu, ca unulu ce știa că suntū mulți frați, veri și bărbați carii au a regula socotelii neaquitate, recunoscū că nu e 'n-tr'unu locū curatū.

— Haide! 'și dīse elū, vęđīndu-se 'ncongiuratu, căci dērl uă umbră care 'i tae drumulū pe la spate; de sigurū fetița 'și a bătutu jocū de mine, m'a spus amantulu; și gugumanulū s'a aliatū cu altulū ca se mă bată... Dér, olleijth!.. căci vādū bine că nu e altū mijlocū de scăpare, de cătū d'atrece peste ei.

Elū înaintă cu precauțiune, gata a mănui vestita sa cracă, și pe cândū era aprópe ca duoi pași de gangulū unei porți, unulu din bandiți care era ascunsū acolo se repede, — înse Vilotescu făcu uă săritură înapoi, și assassinulū dândū cu cuțitulū, fu atrasū de lovitura ce dedese 'n golū și căđu în genunchi, iarū Vilotescu care vęđuse arma lucindū, fēră se piérză tempū ilū lungi la pēmentu cu uă lo-

de cracă și se puse din nou în apărare, căci
luoă umbre se apropiată cu iuțelă de el.

Uă luptă teribilă acea în care se angagiase;
se apăra cu putere în tempu de câte-va minute,
era evidentu că curîndu s'au mai târziu era se
sub loviturile întreite ale bandiților, ce ata-
cu furie, căci acelū care căduse se sculă pentru
drepta nedibăcia sa. Și decă Vareniu ar fi întâr-
unū minutu d'ai veni în ajutoru, de siguru că
rū fi găssitu pe Vilotescu mort, căci ei îl luase
tū Dolciescu, care ne avëndu răbdarea se a-
te, plecase din casă de cu vreme și cându se a-
ie ora, elū veni la rendez-vous prin partea op-

- Cândū e vorba de Faustian, dise Vilotescu,
ce fini Vareniu povestirea sa, nu'mi rămâne
uă înduoială; 'lū-amū studiatū în mai multē
rejurări și știu de ce e capabilu... Dēr se ne
oimū Vareniole, căci pōte în acestū momentū
ciescu are necesitate de adjutoriulū nostru.

Și ambii junii se repeziră spre locuința lui Arbo-
cu, și se 'nvîrtiră aprōpe uă oră înprejurulū ei,
se găsească mijloculū d'a 'nștiința pe Dolciescu
pericolulū ce 'lū amenința.

Dēr pe cândū junii se uitau descuragiați pe la
strele casei, vădură unū omū care eșea pe por-
, purtândū pe umeri uă scară.

Vareniu se apropie de elū, și recunoscū pe fide-

lulă sêu Nicolae, care dete unu țipetă de bucurie recunoscându'lu.

— Ce veste Neculai, și ce 'nsemnășă astă scară?

— Domnu Alexandru, e susu la cuconița; Tălharil care erău ascunși în ulicioră, au dată peste altă cine-va din greșală și fiindă că stăpănu-menștie că D-nu Alexandru 'l susu, a trimesu pe *cella* de diminetă de a adustu vr'ua patru ómenil, ca se'lu omóre cândă o eși; eți n'amă pututu se resbescu până la D-nu Alexandru, nevasta-mea 'l legată burdufă și fiindă că amă pututu se mă strecoră în ogradă, amă luată scara asta, s'o punită la ferestra cuconiței ca se fugă D-nu...

— Bravo Neculai! strigă Vilotescu adjutându' se ducă scara; — meriți se fi generală pentru uă așa strategie... haide iute, sumă impacientă d'a lua parte la acestă scenă. Ce fericit e acestă Dolciescu! 'lă invidieză — nu pentru amorul sêu, căci sermanulă meă sufletă prosaic nu póte iubi ast-felă — ci pentru astă aventură... oh ași da đece anil din viața meă, ca se fi silită se iesă astă-felă pe ferestră... s'o vedă cumă tremură de spaimă, se voiescă a mă întorce de la jumătatea scărei ca s'o ajută — căci aici de sigură încape puțină isterico? — și voi se mă trageți de picioră ca se mă dată giosu!.. asta 'l sublimă, pe onórea meă!.. Dér aide se aședemă scara mai iute, scumpulă meă, puțină mirosă de aventură sêu mă iea dracu!...

scara fu aşezată și Dolciescu se scoborî pe dinșă
pe cum îi amu vădută.

Pește uă jumătate oră era acasă și pove-
stă amicilor se convorbirea ce-o avusese cu
Maria și fiindu că era târziu hotărîră să se adune a
să și cându voru fi mai liniștiți, ca să se înțelgă
supra conduitei ce trebuu se păstrese în acestă
încetă cestiune.

Dolciescu nu putu se adormă pînă despre ziua;
mulțime de idei sinistre 'i preocupă spiritul
îndindu-se că a lăsat pe Maria fără apărare în
mînele lui Faustian, pe care acuma 'lă ura din suf-
let și se gîndea la mijlocul d'a scăpa lumea de
el; și cându se deșteptă de dimineță sub impresiu-
nele unui vis urit, vădu la capătăiul se pe Va-
reniu, palid și mut, d'acea durere concentrată ce
se văzu de expresivă pe fisionomia unui om se-
sibil!

— Ce este, ce s'a întîmplat? întrebă Dolciescu
îmîntat de palorea amicului se, care se cu-
mură; Tu taci? urmă el sărind din pat, ce
înțocire măi este? Vorbește amicul se meu!

— Curagiu! dise Vareniu înecat de un suspin.
Și de și această vorbă fusese disă așa de încet
ca să abia s'arū fi putut auzi, totuș pentru Dolciescu
ca uă răgire de leu, căci se trase două pași îna-
pă, lăsind mîna înghețată a lui Vareniu, care 'și
că capul cu durere.

În acestu momentu uşa se deschise cu sgomottu şi Vilotescu care intra, schimbă unu semn de înţelegere cu Vareniu.

— Curagiū!.. Şi pentru ce curagiū? dişe Dolciescu a căruia capu începuse a se tulbura. Nu cumva acelu miserabilu a asasinatū pe Maria? strigă elū, după unu momentu d'ua teribilă luptă, ce făcu cu sine însuşī, apucându cu putere mâna lui Vilotescu; — E grosavū sē mē gândescū la asta!.. Dēr voi tăceţi?.. Vorbiţimī uă dată, căci însfirşitū e uă barbarie sē mē torturaţi astū-selū...

— Eī bine, ai ghicitū!.. respunse Vilotescu, în urma unei priviri rugătoare ce 'ī adresase Vareniu.

— Ce?... făcu Dolciescu şovăindū.

— Maria 'ī mōrtă!

Dēcă s'arū fi prăvălitū peste dēnsulū uă stâncă, de sigurū că nu 'ī-ar fi apăsātū capulū, cu uă forciă mai mare, ca acea din efectulū acestorū cuvinte; şi după cum sta în piciōre, Dolciescu s'ar fi putut lua dreptū statua disperărei, elū aduse mâna la frunte ca pentru a o susţine, îngălbeni ca mōrtea, închise încetū ochiī şi legănându-se unu momentū în aerū, cădu fēră simţire, lāsindū sēī scape din pieptū, cu unu şipetū ascuţitū şi plângătorū, cuvintele :

— Maria 'ī mōrtă!..

Peste uă oră Dolciescu revenea la viaţă, elū pre-âmbă cu stupiditate privirile asupra objectelor ce 'lū încongiurātū; şi abia după câte-va minute putu

ea socoté-lă de nenorocirea ce 'lă apăsa, căci
„Maria 'f-mórtă” urlău încă 'n urechele lui!
niu 'și ascunsese facia 'ntre mâni și s'arū fi
videa prea bine, după tremurătorele spas-
le care 'era mișcatū, că acestū omū plângea
mece.

Vilotescu, natură veselă și nepăsătore, lua
rósă parte la acéstă scenă.

„Știți voi, ce 'mă mai rămâne de făcutū pe a-
pământū?” — duse Dolciescu, cu uă liniște mai
câtū nenorocirea, uitându-se la amicii săi,
privetū în tăcere; — Se omorū pe acelū om!
de 'i spuneți că uă jumătate oră după 'n-
tarea Mariei, unulū din noi trebue să fie

Dolciescu 'și vîrî capulū în perinī și plânse amar.
„Dumnezeule, dăce elū, după ce plecară cei
nicii ai săi, ca să 'i execute cererea, tu știi
ce s'a născutū în inima mea, tu știi că Ma-
gura mea bucurie și că decă mai trăescū
ste ca să o resbunū!.. Nu mă depărta de a-
a fostū destinata mea pe pământū, aibi pie-
unū slabū muritorū și nu mă pedepsi așa
ū, căci n'amū făcutū nici unū rău, ca să pro-
ânia ta!..

„Și mî fierbinți innunda facia 'i discompusă de
rî și stătu multū tempū amorțitū în pozițiu-
'și luase cândū se ruga, avëndū neîncetătū

n nainte'Y pe Maria mórta, întinsă pe catafalcul, ece, mută și fěrá simțire, ca uă statuă de marmoră coperită cu unu lîntoliu!..

Chiaru în acea și se spunea, că Maria murise de poplexie ; că Faustian trecea pe lěngă Camera ei și când a auđit-o țipându și că aru fi stricatu ușa ca se pótă intra în năuntru.

Trei medici fuseră aduși la momentu și câteși rei au constatat că 'Y mórta; și ca se constate cauza, voiră se 'Y facă autopsie, înse Arborescu s'a opus.

— Nu voi se 'mībucățiți copilulu, dise elu, penru a vė satisface curiositatea!...

XII

INMORMENTAREA

ioa și pe la trei hore după amieză-și, uă
e nenumărată de *căscători de gură*, se 'nde-
părta caselor lui Arborescu, privindă cu
e preparativele ce se făcăt pentru înmor-
ea Mariei; pînă cari se strecurăt preoții,
cu drăia, ca prin magie la asemenea oca-
i se pună cu mare evlavie în rîndurile cole-
cea ce nu 'i oprește d'a se certa pe zvanțu
stemele, cu acei ce suntu însărcinați cu îm-
a loră; și în fine curtea era plină de cerșetori
apropă goi, cari printr' uă ciudată ameste-
'și disputaă locurile ce se părăt mai în a-
e de împărțitorulă de milă, obiectă principal
nțiunei loră.

... parte din ceremonială. preoții,

livii, collaci etc. erau înșirați în două rânduri, de intrarea principală până la poartă și mai la ușe muzica sta gata să resune 'ntr'unu chipu trist plingătoru, funebrulu adio!..

Trei junii îmbrăcați în negru, se siléu să străbată în mulțimea ce creștea pe fie ce minutu, căci aste reparative, promitéu acestorü *fără de trebă*, uă fru-șă paradă; și cându ajunseră la intrarea principală, li-se presentă un spectacolü așa de tristü, că ecă n'ar fi avutü puterea d'a se stăpîni, ar fi trebütü să plîngă cu hohote, în corul buaicelorü, mășelor și a bunelorü amice și verișore ale repositü, ce âmbiau în tôte părțile țipând.

Intr'ua cameră vecină cu cea unde era mörta, strănul Arborescu, ședea într'un fotoliu, storsü de tristare, cu privirile stinse, și surdü la vorbile con-lătore ale amicilorü seü; elü numai vërșă lacrimü, eptulü seü numai avea puterea d'a scöte un sus-nü, căci două ăile de întristare fuseseră d'ajunsü și se störcă ultimele remășițe a le forțelorü sélle.

— Curagiü Amice! șise unulü din junii, străn-ëndü braciulü ce'lü ținea sub alü seü.

— Voi avea îndestulü... Rspunse Dolciescu, uă voce înnecată, tărând pe Vareniiu până apröpe e catafalc; Dér étă-o, Dumneșeulü meü! Privește-o ätă e de frumösă, ea pare că dörme, nici una din aracterele morții nu e desemnată pe figura ei, imi

neebunescă gândindu-mă, că trebuie să fie
momentul!..

uragiu Amice! repetă Vareniu, căci este un
deu colo sus, care nu uită să pue remedii
vulnelor!..

estă momentul, Faustian se ivi de cea-l-altă
catafalcului și Dolciescu ȕarindul, ambii
și încrucișară privirile lor amenințătoare pe
a cadavrului Mariei.

h, miserabil calău, murmură Dolciescu, co-
lunț sentimentul natural de resbunare, veți
sângele tău fie-care minută din viața acestei
e copile pe care o ai ucis!..

tian voi să s'apropie de el, pôte ca să 'i a-
r'ua vorbă mușcătoare, der numai de cât se
n mulțimea ce începuse a se înghesui, căci
redice corpul morții.

e și lamentări se auȕeu în toate părțile și
a mânelor ce se rēdicau cãtrē cer cu du-
gurele aprinse de lacrimi, forma ce da fie-
rudele Mariei, întristării se, făcea un
olul atit de dureros, în câtul ar fi trebuit
ă animă de piatră, ca să nu împărtășescă
ea tuturor.

giul fu pornit și jalnicul marș funebru,
uple sufletele de întristare, făcea și mai du-
cestul spectacolul.

oprit la uă baserică, undese făcură cele din

urmă rugii către Dumnezeu, apoi sicriul în care era depusă Maria, fu tîntuit și pus într'ua trăsura ce trebuia s' o ducă la ultima locuință. Fiecare lovitură de ciocan, resuna în pieptul lui Dolciescu și când uă cîrdă electrică, ar fi fost prinsă de cuiul ce intra în lemn sub presiunea ciocanului, îi de inima sa, în punctul d'a se rupe de durere.

Alte șapte s'eu opt trăsuri erau preparate pentru rudele ce se angagiase a o conduce pînă la ușa normîntului.

În una dintr'acestea era Dolciescu aprópe neputînd, în braciile amicilor săi.

Pe cîndu trásurile fugéu pe drumul Socolei, se ácuse uă tãcere adêncã; nu se auđea de cãtu nisce gemete innãbușite, pocnetulú bicelorú și trapulú ailorú, ce lásau în urmã nourí de prafú, care la sularea vêntulú se redica în vîrteje, în totú lungul drumulú.

Pe la cincí ore, trásurele se opréu la ușa bisericeí la moșia lui Arborescu, unde era sê se înmormîntede Maria. Locuitorii se adunaserã toți și rețetau din suflet pierderea junei lor stãpãne, care n viață 'i ușurase multe suferinți.

Mormîntulú era deja sãpatú, elú nu aștepta de átu ca remãșițele repausatei sã fie depuse într'înulú, și 'n urmã sê fie 'nchisú pentru eternitate! . .

Spectacolulú era fórte durerosú: Arborescu mutle disperare, privea înmãrmuritú cumú se 'ntrodu-

mormântu siciulă în care dăcetu remășițele
lui său. — Era ore un vistă nenorocirea lui?..
unū instinctu particularu, pe care lectorulū ilu
lege mai târđiū, elū apucă mâna lui Varenū
îngenuchiātū vārsāndū lacrimī și care se cu-
la acestu contactu, apoi se precipitā ca un
n grōpa fatalā, strîngēnd pe Maria cu dispe-
pieptulū său.

câte-va minute, sē auđea un sunetū spartū;
erēnei care împinsā de lopeși cădea peste
arama mai sunā încă cātū-va prelungitulū său
e doliū, apoi totulū se făcu tăcere, nici unū
t nu venia sē turbure repaosulū mormintelor !.
ilū se finise, Maria era 'n mormētū.

XIII

DUELULU

Indată ce Faustianu, află de la cei două martori ai lui Dolciescu, provocațiunea, primi c'unu felu de satisfacțiune feroce, și în ajunulū țilei în care se înmormântă Maria, martorii ambilorū inamici, se întruniră la Vilotescu. Aceia ai lui Faustianu eratu două oficeri de Ulani, cari primiră să 'i sersvască din complezență, căci abia 'lū cunoștēu.

S'a hotărātu ca duelulū să aibă locū a doua țipe la 7 ore sēră, cu sabia: și fiindū că era unū duelū de mórte, se puse condițiunea, ca la cațu când s'ar întâmpla ca ambii să cață răniți așa de greți, în cātū să fie în imposibilitate d'a mai urma lupta, se eîncépă după ce se vor însănătoși.

Indată după înmormântarea Mariei, Faustian se sui emoționatū în trăsura 'n care 'lū asteptau martorii

luându-și calea către ușa vie a sa de la Socola, e era să serve de arenă luptătorilor și cându se orau la poartă, fură ajunși de-acea ce ducea pe Dolciescu și amicii săi.

Am spus, Faustian era un corp mare, bine legat și nu era vr'un erou cu sufletul, nu'îl lipsea însă agiul brută ce 'î venea din deplina încredere în el, basat pe ușa mare iscusință 'n mânăuirea arborilor.

Câtă pentru Dolciescu, din aparență nu promitea nici satisfacător; cu toate acestea Vereni, amicii săi intimi, era foarte liniștit.

Deja totul era preparat pentru luptă; Vereni săbiile destinate pentru antagoniști și prezentându-le lor:

— La lucru, domnilor, dișe el, căci e târziu! Dolciescu, care pînă atunci, plânșese la rădăcina unui arbore, speranțele lui pierdute, și luă poziția înaintea lui Faustian.

— Ei bine, Domnilor, începeți ușa dată! dișe unul din martori, adresându-se lui Faustian, care nduși sabia la spate, privea rînjind lacrimile adău încă genele lui Dolciescu.

— Ce să încep, răspunse el cu ironie, înțeleg să bată cu un bărbat, der nu cu un copil ce nge de... de... știu și eu, de ce dracu o fi plîndu?.. Pote 'î-o fi frică de astă secătură de sabie. Această impertinență era o tactică preparată; Fau-

stian ştia din experienţă că era greu d'a învinge un adversar liniştit şi cerea să 'lu aprindă.

Domnule ! exclamă de uă data Varenii şi Violtescu înaintându.

— Tăcere! întrerupse Dolciescu surizându, înţelegându cugetul lui Faustianu, căci surprinsesene hotărîrea mascată de nepăsare pe fisionomia lui; câtu pentru D-ta, domnule, te previu că ai a face c'un bărbatu, şi decă lacrimile care curgu din ochii mei, 'ţi inspiră idei, ce cată să nu preocupe pe un omu de onóre, atunci asta 'şi va facilita mişcările şi speru că vei începe. !.

Dicându astu-felt, Dolciescu, aplică cu latulu săbiei uă lovitură pe obrazul lui Faustianu, pe care se imprimă îndată uă vîrgă vînată, ce rămase ca o pată permanentă, subu tóte culorile ce schimbă pe rândü figura sa.

— Copilü pierdutü, ce eşti ! strigă Faustianü, făcându uă mişcare furiósă asupra lui Dolciescu.

— 'Ţi-aşu spune că eşti unü infamü... respunse acesta prezentându-y vîrsulü armei séle, dérü asta n'ar fi unü cuvëntü destulü de expresiv, ca să numescü miseria ce residéză 'n sufletulü D-téle negru şi 'nrăutăţitü!. Totü ce 'ţi aşi putea spune, este, că eşti unü miserabilü assasinü, capabilü numai d'a insulta ca unü laşü şi incapabilü d'a te bate!.

— Laşü.. incapabilü d'a mă bate!.. urla Faustian spumegându de furie, apărâte dér.

spadele să 'ncrucişeră.

În momentu se auzi ticănitulu armelorū , ce
vêu una de alta alunecându pe lamă , apoi
mina sórelui care era aproape de apus, și care
îngea uă lumină roșiatică pe arborii înverziți
itêu vedea spadele care strălucêu , desem-
nând diferite cercuri în aeru , și pierdându-se apoi
în umbra lorū.

Lupturile se dedeu în totu momentulu , ênsă lup-
turile erau dibaci , le apărau trimetându altele cu
adversarulū , care făcea asemenea . Nu se
gătau de câtu ocașuni favorabile pentru a fini.
tôte trășurile fisionomieī lui Dolciescu , era
tutū în caracterī visibilī , sentimentulu resbunărei
șelbatică sa poesie.

Ștefan cu ochii sêngerândi de turbare , părea
mesce să sfêșie din priviri pe inamiculu său
în mai micu colțu al fisionomieī seī , care
trăda vr'un sentimentu , descoperea uă fero-
ș'ua sete de sânge , ce 'lu făcêu teribilu și

credeuse că va fini lesne cu Dolciescu , dér-
monocire pentru el , mâna junelui era țapănă
rsată , avea un ochiū sigurū , unū admirabil
rece și ca și dênsulu o spadă destulū de
scuțită pentru al despica.

Ștefan credeuse mult , nimic nu era sigur ; ardôrea luptei le
puterile ,

Faustian își pierduse mințile, aripile furielortu acoperise întocmai ca c'un veltu de nebulie ochii lui seltbătăciți de setea de sânge.

Eltu făcu unlt saltu furiosu asupra lui Dolciescu, tnsă acesta totlt liniștitu 'ltu respinse cu putere și Faustianlt surprinslt într'ual lovitură falsă 'și pierdu cumpătult.

Timpult era precioslt, Dolciescu profită de confusiunea 'n care pusesse pe adversar și mai iute ca fulgerult 'lt dete o lovitură între umertu și gătult, astu-feltu că clavicula'lt fu tăetă și sângele țisni din arterilt în tôte direcțiunile inundându corpult selt.

Numai furia 'ltu ținu unlt momentu atertnatu în aertu.

In fine dinții it clătțănită 'n gură ca de frigurt, genunchiit i-se muiertă, sabia 'lt căđu uă dată cu braçiult și lipsitt de putere se prăvăli asupra lui Dolciescu, scoțându unlt mugetu, ca fiară sältbatică care pêne a nu'și da ultima suflare, mai cêrcă selt sfășie pe vênătoru.

*

Erau noue ore de sêră, tăcerea cea mai adâncă domnea împrejurlt, nu se audea de cătlt fășiitul frunzelortu, care atingându se la adierea vântultu producea un murmur misterios. — Din când în când tăcerea era întreruptă prin intonațiunile melancolice ale filomelei, care desfată zefirult cu doținele'lt nelodiöse, atet de poetice pentru celu ce iubese,

ndu-se la obiectul ce face fericirea sa, com-
cu liniștea sentimentului ce el încercă cât
tru proscrisul, care rătăcind prin streină-
și repaosă corpul zdrobit de ostenelă, la
a arborelui, în care paserea cântându pare
ce aminte de patria sa....
ciescu era îngenunchiat, el se ruga.

Dumnezeule, șicea el, tu care citești în ane-
menilor, știi amorul ce am nutrit pentru
copilă, ce acum se află în sinul tău, în
al angelilor ce o admiră și cari geloși de
'mă au răpit-o.... Tu cunoști disperarea
sfișie pieptul, tu vești bine că pentru dînsa
nenorocit udă pământul cu lacrămile sêle și
cî uă mângâere la durerea sa — n'are altă
ță de câtă acea d'a o revedea la tine.... Dêr
te — o simt — că mórtea 'mă va veni peste
... e uă regulă d'a suferi multă p'acestă pă-
... și acéstă cercare e peste puterile mele!..
pietate te rog de ună nenorocit, și mă
séză de viață ... iar de nu, ia'mă rațiunea,
emă inima și fă-mă să trăescă fără să simt.
ente de lacrămă curgêu pe obraji săi.

... mângâierii nu aduce uă rugă, făcută din
il conștiinței și câte simțiri nu se nască în ini-
ostre, după acéstă intimă confidență a
uă? Natura a pusă în noi puterea de
i și a ne resemna, de nu ar fi speranța,

și credința într'ună misericordie divină, ce s'ar face cu aceste baze ale existenței noastre, și ce viață ar fi aceea, abandonată disperării, condusă de o mașină brută fără sentimente.

Unu omu căduțu în mijlocul mării la sute de mile departe de pământu, nu se lasă a fi înghitu d'o dată; elu se luptă cu valurile pêne încă orciile lu susținū, s'agață d'ună așchie din nava fărmată 'n naufragiu, care plutesc pe lângă dinulu, și care n'arū putea să susție nici unū copil; i chiar în cea dupe urmă oră cându se scufundă, oțu încă mai scote uă strigare de ajutoru!

Cându ești în mijlocul mării și n'ai înaintea chilorū de câtu unū luciū vastū și nici o ființă pentru te salva, ultima strigare cui se fie adresată de atū providenții, susținutu de speranța ce o nutrești ênē la ultimulū momentū?

Ce fericiți sunt aceia, cărorū nu le lipsește credința pot a se ruga!

Dolciescu remase încă în loculū unde se așga, absorbitū în niste cugetări religiose; lacrăile 'i ușurară greutatea ce 'i apăsa pieptulū, durerea lui luă unū caracterū melancolicū și cu înțutulū sufletul său, sub impresiunea suvenirii de micire trecută, părea transportatū într'ună altă giune, unde nu era de câtū veselie, unde nu se nta de câtū amorulū, unde surisulū candidū, în emai ca roua pe roze strălucea pe toate buzele.

respiră de câtă fericire, acestu balsam
edeescu!

ciescu adormise.

dulce vis desfășura cutele'i d'aurite, peste
ațiunea sa. Era uă liniște momentală ce fă-
u bine organizațiunei séle fizice; dér unu
sări dintr'unu stușișu și Dolciescu se deș-
esărindū la acest sgomotū.

chise ochi, Vareniu veghia lêngă elū; pri-
n juru'i, dér nu mai vede nici uă urmă din
ea sa... nu vede de câtū arbori, pământ
te, pentru că poesia sburase împreună cu
nelăsând de câtū uă crudă suvenire într'uă
strânsă de nefericiri!..

Ah! câtū sum de nenorocitū! și se el, arun-
se în braciile lui Varenitū.

Curagiū amice! respunse celū din urmă, spe-
Dumneđeū și'n bunătatea lui, el ține în mâ-
le *cartea destinului!*.. nu te descuragia, căci
a din pagine, póte sé fie scrisă și liniștea
lui tēu!..

Sé mergem George la mormēntulū Mariei,
sărut âncă uă dată țerēna ce acopere fe-
mea!..

De voești, sum gata.

Și eū vē urmeđū amicilorū; adăogă Vilotescu,
ra la spatele lor.

este câte-va minute, câte-și trei junii lua-

la drumul către locul unde era înmormântată Iaria.

Unu instinctu particularu, trăgea pe Dolciescu către acea parte.

XIV

CRIMA, CARE 'I UA BINE FACERE

ce-or mai fi făcându ore, dragălașii noștri
anți din această istorie, pe cari 'Y-amu lăsatu
altu în întunericul uitărei, pentru a urma
rare, în care n'am avut ocasiunea d'a vorbi

se facă! Fie ce omu e născutu să trăească
cum îi convine și mai alesu după cumu îl
apul, ca să aibă uă bucată de pâne și un
u cu vinu.

eni' noștri, ca toți acei ce exersează meseri
loru, și au de mică apucătură buzunaratică,
nau în pace obiceiurile și *munca lor din tótenop-*
succese mai mult séu mai pucin avantagióse.

astă dată erau convocati în sedință extra-

ordinară, de căpetenia lor, care avea să le comunice uă afacere importantă.

Era în ajunulū zilei fixată pentru înmormentarea Mariei.

Gheorghe Țiganu, sta în capulū mesei, în partea opusă aceia, unde era destinatū loculū lui Ciorchinidi.

Intocmai ca Ebe, el în lipsă de nectarū, turna vinū de 36 în paharele camarașilorū sei, spuindu-le uă mulțime de nimicuri, de care rîdeū consumatorii, cu acele strîmbături selbatice și dobitocești, ce se vedū la omenii lipsiți de sentimente.

— Ei ce dracu, de nu vine uă dată! . . . dise unulū din ei, după ce uscă paharulū, 'mî-e somnū al dracului, n'am închisū ochii tótă noptica...

— Mă ce dracu! da slabū mai ești tu Ióne! obiectă unulū căscendū uă gură de speriatū, și eū ca și ține n'am dormitū aștă nópte — ba tu te-ai întorsū cu mânele 'n brîū și pe mine m'au gonitū strengenții din beylicū și pêne aici, cu tótă legătura grea, care 'mî rupea spinarea și totū nu mă mai vaetū! . . .

— Da, dér tu ai dormitū al-al-tă eri nóptea...

— Eū, dormitū? . . . auđi uitucu! Dér cine te-a scosū din mânele aceluī cuconăș care te trântise jost și 'ți căra pe sub fâlcī ca la uă vită? . . .

Aici Ion atinsū la susceptibilitate, se sculă cu pumnii întinși, ca unū omū ce vrea să susție cauza

ente solide, aplicabile după capu și prin

t-d'auna când se ivéu asemenea discuțiuni,
locu părților împricinate, cari după ce și
articole de fondu, după întâmplare, prin
la tēple, și se tēnuéu bine de pērt, în
aplaudele camarașilor, se împēcau în ur-
i din același pahartu, spre semnū de *unire*

astă dată, pentru marea mirare a spec-
carii se și dăduseră la uă parte, locotenen-
iorchinidi, se puse între dēnșii, invitându'Y
ă bătae.

manieră a lui kyr sub-căpitanū, făcu pe
ă rămăe cu gura căscată, neînțelegindū
tru care el, ar fi unū obstacolū la uă așa
ătore privesște.

mentulū le explică că era porunca căpita-
nu mai face sgomotū, lucru ce atrage cu-
trecătorilor, cea ce putea să'Y piērdă; căci
a se dicea, *copoii* poliției începuserē a mi-
ilū lorū.

ă-nē, să'lū omorū!.. strigă Ion, grințândū
e, să dică că m'a scostū din mânele unui
, care'mī căra pe sub fălcī! . . . Lasē-mē
l eū, cu cine vorbește de bătae. . . .

ă-te la uă parte mă frate! dise acela căruia
ū amenințările; să'Y arēt cum îi da ciocoitū.

— Cându 'i vorba *la adecă*, Ion are dreptate! observă Gheorghe țiganu, clipind din ochi camarașilor și ghiontindu pe vecin, ca să lă imiteze, căci de astă dată facea pe *Intrigantul*; — se dă de un viteză ca dînsu că a mâncat bătae.. de la un ciocoiu!? stu la dracu, ce rușine!. Nu te lăsa Ione, că ne faci de rîsu!..

— la ascultă baragladină, strigă locotenentul, tac din gură și nu mai cloncâni, că 'ți rupu pliscul. Băeții sunt țepeni amênduo, știu eu. . . și numai din șagă, Gavril 'ya șis lui Ion, ceea ce 'i-a șis. . . Nu 'i așa mē? fini el prin a arunca una din acele privi, care făcu pe Gavril, să se uite fere voie 'i, în fundul unei ôle fere vin.

— Uă, știu și eu? . . .

— Ce-ai șis?

— Că eu nu șuguescu. . .

Dér n'avu tempul se 'și finescă vorba, căci Locotenentul după cum era aprópe de el, 'i aplică uă grósnică lovitură de picior, la locul unde se obișnueste . . . ast-fel că banditul făcu uă seritură 'n 'nainte urlând de durere și apucându-se cu amênduoë mânele de partea pasivă, care venise în contact cu genunchiul printr' uă manieră puțin cam *grosolană*.

Sgomotul se făcu general, și decă în acest mînut n'ar fi intrat Ciorchinidi, ca se pue capet neorinduelelor, de sigur că rezultatul ar fi fost: *vr' uă*

capete sparte și cine știe câte suvițe de pěr

trei quarturi de oră, Ciorchinidi fiind în-
a câtor-va obiecte furate, după maniera
cu cunoscut cu solemnitate, mórtea Mariei
cu, și le ordonă ca în sėra viltore, cam pe
ore, se mėrgă cu toții ca se-o desmor-
și se nu' lase de cătũ cele necesarii unui
entru a putrezi. . .

u ordinũ, umplu de grosă pe cãți-va din
eștini, cãrora le era fricã, ca printr'a-
icrilegiu se nu piėrđă dreptulã la frumuse-
adisului, unde mai avėu ȃncõ speranța cã
a învãliți măcar în rogojinã, și cercarã a se

numai de cătũ furã convertiți printr'un dis-
rãlucitũ a lui Ciorchinidi, care consta din
iulũ bijuteriilor și a altorũ obiecte cu care
e înmormenteze Maria.

dracu, 'și đise Ciorchinidi eșindũ, nu e toc-
a ce era sė mi-se dea de đestre, decã trãia...
uritũ. . . și asta nu 'mã iea dreptulũ de a
nãcarũ cu puținũ! . . .

ă după acėsta, toți dormėti; singurũ Gheor-
nu era deșeptũ, hotãrĩtũ ca sė calculeze,
iceiu, partea ce i-se cuvinea din sculele Ma-
numai de cătũ fu silitũ se renunciė la acė-
e consolare, neștiindũ care era totalulũ su-

mei, căci Giorchinidi nu le spusese nici cel puțin cu aproximație. Dar cu toate acestea era ceva; și mai ales după cum observase, Capitanul da o mare importanță acestei operațiuni de cimitir și de acea Gheorghe cu resemnațiunea unui om care așteaptă cu nerebdare ora fortunei sale, a cărua valoare n-o poate preciza, se lasă pe nesimțite în dispozițiunea lui Morphet, care se vede e foarte imparțial, căci primește în braciile sale de oă potrivă pe țigani ca și pe boeri și totu-d'ouă dată foarte glumești, căci ocupă adesea imaginațiunile cu niște vise, care de s'ar putea realiza ar fi oă adevărată bătae de joc...

De oă cam dată, e vorba de acele a lui Gheorghe, care adormind se lăsase se' scape un suspin, după ce mai întâi fusese legănat un moment în niște iluzii, ce numai pe crierii unui țigan se pot repausa.

Elu visă că desgropase pe Maria și că se afla singur stăpân pe oă mulțime de bijuterii!

Visul se întrerumpse tocmai în momentul când vindea acele lucruri, pentru că nădușela era se nenece pe țiganu la contactul aurului ce strălucea înaintea sa, lăsind locu altor visuri cu multu mai plăcute și mai lingușitoare.

Alt duoilea act al iluziunilor începea:

Părea că se află într'oă frumoasă cameră, de un gust particular rasei de care aparține, și că per-

sa țigănească, era culcată pe perini într'un
năreț, ordonându la niște slugi cari sburau
e fantasmă pe din naintea sa.

dea țiganul în mijlocul visului său, și abia 'și
ucea aminte de camarazi...era culcată cu fața
și sudorea acoperea chipul său nespălat
arise sôrele demult; Atribuțiunile lui Gher-
ntu cea di, erau de a urma cortegiul fu-
și locotenentul vădindu 'lă că încă dormea,
se'lă deștepte, adresindu'î după obicei că-
njurături, urmate de uă lovitură de picior.
anulă, visa în acel moment că'lă primia în
ță, și durerea ce o simți la còpsă, stricându'î
dispozițiunii, îi inspiră idea de a bate 'n pal-
upă obiceiul celor avuți și a striga pe Ion,
lea afară pe moji. După acesta 'și trase hai-
emțerósă cu care se 'nvălea, peste cap, și
le a visa, căci al treilea act începea într'un
fabulos, promițindu niște scene ce atingeu
cele mai simțitoare a le unei inimă, ce palpi-
uă piele négră. . . .

fără voiei sări din coibul său speriat, căci uă
apă rece ce i-se vërsă pe cap, era mijlocul
ai nemerit pentru a'î face apothéosa. . .

*

nôptea acelei zile, pe la dece ore, mormen-

tulu Mariei se scormonea de hienele bipede, de sub ordinele lui Ciorchinidi, și nimic nu putea deran-gea de la această operațiune nocturnă, căci toți lo-cuitorii satului dormeau; și afara de strigătulu mor-mântal al bufniței și din cându în cându urletele de-părtate a cânelor de țerră, nimic nu tulbura tă-cerea acestui locu isolatu.

Sicriulu în care era depusă Maria, fu scos și pus pe marginea grópei, acei care 'lu desmor-méntase, cu tóte că erau niște creature fêră su-fletu, nu putură stăpâni uă emoțiune secretă, la vederea lui.

Nici unulu dintr'înșii nu era străinu de anecdote; toți știu istorii spăimântátore de morți, în care rolulu principalu era jucatú de strigoii. Aspectulu unu sicriu în puterea nopței, de siguru că nu face, pentr'unu capu superstițiosu, efectulu unei óle pline cu vintu, și decă ar fi căutatú se urmeze fie-care im-presiunelorú séle, n'ar mai fi remasu nici unulu în cimitirú.

Dér în sufletulu fie-cáruí omú, vieză unú simti-méntu, care mai cu ossebire în cazurí de felulu a-cesta, jócă rolulu principalu: e uă amestecáturá de rușine și orgoliu, ce se deșteptá în sufletulu fie-cá-ruia, atunci când știe că suntú martorí, carí ar pu-tea se riđá de slábiciunea sa.

Uă reflecțiune de unú momentú, fu destulá fie-cáruia ca să se gândească la situațiunea sa.

:-unū minutū, capaculū sări sub presiunea
strumentū de muncă, și când se smulse pên-
ei de pe obrazū, uă rază a lunii străbatu
nū nourū luminându'Y figura frumósă ca a
gel, ce fêcu pe bandiți sê se tragă în dă-
oprinși d'unū resentimentū de religiositate.
la vederea bijuterielorū, și a hănelorū sêle
e, pierirē impresiunile și fie-care se repedi
ei.

1 corpū atātu de frumosū și delicatū, pe care
itezatū nimeni se 'lū atingă, fêr-a se'nfiora,
nănele cele aspre și murdare ale bandiților;
era Dolcescu, care se tremure la contactul
sêle mâni, erau niște blestemați bunī de
furcă, ce-o întindêu ca pe unū câne, cândū
e: pielea după elū.

șelege că în totū timpul acestei operațiū-
a nu fu scutită de glumele cele mai neru-
deacele sarcasme, ce spiritulū vulgarū știe
ovisa.

i era aprópe nudă, cândū spaima care se
pe figura banditului ce 'Y despodobia ca-
gheță sêngele din vinele celor-l-alți. — I-se
că Maria sufla și că scosese unū micū țipet.
nū momentū de grósă imposibilū a se de-
e-care se afla în pozițiunea unuī omū care
tepta din somnū, pe marginea unuī mor-
ncongjuratū de spectre, căci pentru nimicu

În lume nu s'ar fi pututu recunoște că suntă camarași.

În acel momentă trei umbre negre, care se părură bandișiloră de trei ori mai nalte de cătu tur-nulă bisericii, se iviră 'n cimitiră, îndreptându-se spre partea lor.

Intr'ua secundă, nu remase nici unultă prin pre-jură; ceș nouă săriră gardulă fēră se 'lu atingă și se 'mprăstieră pe câmpie fugindă ca niște turbași.

— Maria demormēntată! . . Strigără de uă dată cele trei umbre, pe care lectorulă le recunoște de sigurtă, în persōna celor trei amici, cari venetă se viziteze în acea nopțe mormēntulă Mariei, mai nante d'a se 'ntorce la Iași.

Dolciescu luă corpulă în bracie, împovorându'lă le serutără și ecoulă lamentașionelortă sēle, respun-lea din dēlurile 'nvecinate; — Vareniu căduse 'n enunchi și apucândă uă mână a Mariei o privea cu isperare; — și Villotescu mișcată pēn la lacrimi, arca se consoleze pe bieșii seș amici, cari erati rđi la vorbele lui.

— Dēr ce însemnēsă acēta? observă Villotescu ivindu'și mâna plină de untă sânge încă caldă: E-rănită tu? Ah, nu, e sēngele Mariei. . . ea 'i ră-ă! Așa dēr nu e mōrtă! . . Pulsul bate! . . Ami-ortă ea trăește! . . Curindă ajutorulă! . .

Maria nu era mōrtă; uă minune a providenșei o ipa!

uoă și medicii răspundeu de viața ei.

fusese atacată de unu accesu de lethargie, ce
ne-o presintă sub numire de *soporu* seii

ditatea pământului în care fusese închisă câ-
ore, mări efectul influenței aerului, care făcu
cțiune puternică asupra organismului seii;
tatea bândiților, credu, facilitase circulațiu-
ngelui, și acea rană, care provenea de acolo,
ndiții ca se o dispoe mai iute, se servise cu
d ce pătrunsese 'n corpū, acea rană dăcu, ținu
e flevothomie, și grăbi reîntorcerea la viață a
inții, ce era deja murtă pentru cei vii.

XV.

OMULU PROPUNE SI DUMNEDEU DISPUNE.

Trecuse unu anu de la epoca evenimentelor ce amu descrisu:

In acestu intervalu se petrecura multe lucruri:

Ciorchinidi se facuse nevedutu d'ua data: Unu pretindu ca plecase la domeniile sele din Germania (?), de cari vorbise forte multu de cate ori i s'au prezentatu ocaziuni; aliiu dicu ca in disperarea, amorulu seu pentru Maria (?) plecase se 'si mistue durerea, intr'ua calatorie prin desertele Saharei.... Inse adevorul era, ca fugise din Iassy, caci incepuse a fi banuitu de politie.

Banda Y, in lipsa unu sefu care s'o conducă, se desorganisa si curindu seu mai tarziu membru ei, infundara inchisorile.

re toți, Gheorghe țiganu ajunsese la dignita-
vătăfu a unei închisori, mulțumită spiritului
culatoru. Dică cine-va, că pêne la unu punct
e, nu se realizezū unele vise!?

și deveni dupe unu tempū ore-care, cămă-
ancherū și fu unu negustorū foarte cinstitū,
fēcu de cātū vr'ua trei sētū patru falimente.
lae bărbatulū lōnei, remase pentru totū-d'a-
serviciulū lui Arborescu, care în urma eve-
lorū descrise, consimți la unirea Mariei cu
nostru Dolciescu.

pentru Villotescu, pên la unu punctū ore-
a nedespărțitū de cei duoī amicii ai sei. —

și că începuse a-i se cam urī cu vagabonta-
lupē cum dicitū acei ce pășescū peste 45 anī,
mī,) și puse candidatura de insurătore, în
tū femeilorū june, frumoșe și avute. . . La a-
n urmă punctū, se părea că ține prea multū,
ce nu era unu Cresus; căci, dīcea elū a-
bărbatulū trăește pentru femei și femea pen-
tă; și decă acēsta nu e tocmai îngrijită, a-
toritatea 'n casă, o aū numai amicii noștri

ajunulū zilei fixate pentru căsșetoria a-
lorū noștri, cândū întâlnimū pe Dolciescu,
le cei duoī amicii, cu cariī se ducea la fi-
sa, ce 'lū aștepta cu braciele deschise și cu
'n sufletū.

Ce puteu ei să vorbească în aceste momente? De amorul lor? și 'lă exprimat și în priviri. De fericirile viitorului? ora cercării era foarte aproape. Așa dertu urmară a se ocupa de preparativele pentru ceremonia nunței de a doua zi, ce se făcetu cu vioiciune, după cum se vedea din derangiamentele și mișcarea generale a ómeniloru de casă.

În timpul acesta, Maria vorbi câte-va minute cu Vareniu, lângă uă ușă, după care Faustian care devenise amicul celu mai drăguțu a lui Dolciescu, se prefăcea că dórme într'unu fotoliu, pe cându în realitate asculta cu mare atențiune.

La cele din tãl vorbe a le lui Vareniu, Maria se páru surprinsă; Junele stãrui, se rugă, și ea în cele din urmă îi admise cererea, cu sorisulú unuí copilú rãsfãtatú. Nu multú după acéstã eșiră cu toți, plecândú fie-care după affacerele lui.

În aceași zi pe la trei ore după amedă-zi. Dolciescu venindú acasă, găsi urmãtorulú biletú:

„Alexandre, pentru fericirea ta fiitoare, unú amicú ce vóeste se remie recunoscutú, te rógă ca de sérã la 10^{1/2} ore se fiú în grãdina lui Arborescu, vei vedea pe fidanțata ta cu unú altulú!”.

X.

«Augustú 13»

„P. S. Nu spune acéstã nici celorú mai intimi ai tãl. De 'ți închipuești că este vr'uă cursă, înarmésãte.

„Rãbdare și curagiú!”

escu reciti acestu biletu de mai multe ori,
irie de ne descrisu; uă sudore rece 'i innun-
ea și 'ntr'unu minutu ajunse se blasfeme pe
și sôrta sa.

runcă biletulü, 'lô călcă în picioare și eși ca
unü pe ușă, se întâlnească pe Vareniu.

acelu biletu blasfematü 'i recomanda dis-
; și nenorocitulü june într'unulu din acele
e d'uă resoluțiune fatală, 'și promisă a tăce
ge înarmatü la loculü ce i-se prescrise.

ü deja dece ore și jumătate, cândü Dolcie-
litü în paltonulü seü, cerca la portiuă gră-
Arborescu, care se deschisă fără cea mai
sistență.

ntră, nu ênsă fêr-a tremura.

validü ca unü mortü; petrecuse restulü dilei
unorü friguri nebune, și strîngea cu con-
în mâni, ce le ținea în buzunartü, paturile
pistole cu câte duoë focuri, încârcate pêne

ntă cu precauține, călcândü ușorü pe nisip,
dü la fie-care pasü și îndreptându-se din
l, către unü bosquetü, unde adesea întâlne
a și unde petrecusă momentele cele mai fe-
n viața sa.

ea era întunecöse și umedă; din cândü în
ulgerile aruncaü luminü repețite, sufla unü
ce și nourii fugéü cu iutelă pe cerü.

La uă distanță de câțiva pași de bosquet, Dolciescu auzi voci, și recunoscă cu un fel de spaimă pe a lui Vareniu și a Mariei.

Elu ascultă :

— Decă trăescă Marie, dicea Vareniu, e numai pentru tine, și am veghetă totu-d'auna asupra ta, fiindcă nu'mi rămânea uă altă ființă pe lume, căria se 'y consacru tinereța amorului meu, de câtă numai tu Marie! . . .

Dolciescu numai putu s'audă nimic, sengele i-se urcase 'n captu uă așa nedemnă trădare 'lu scose din minți, și făr să'și mai pôtă stăpêni furia, dintr'ua seritură fu înaintea lor.

La vederea acestui furiosu cu pèrul vilvoiu, cu hainele 'n desordine și armatu cu pistole, Vareniu luă uă pozițiune de apărare, értu Maria dându unti țipetu de spaimă cădu leșinată in braciele lui.

— Ce! fêcu omul furiosu, pe care Vareniu la lumina unui fulgeru 'lu recunoscă; voi vè iubiți. . . Așa dèrtu eți pênă acum am jucatù rolul unui gumantu? . . . Dèrtu te asigurù nu voi fi ast-felù pênă 'n sfîrșit! . . . A! . . . Acuma 'nțelegù pentru ce atâta amicie și devotamentù . . . Scumpul meu amicù, adapse Dolciescu, cu uă rânjire selbatecă, șoptește amabilei mele fidanțate la ureche, că moda de a leșina în cazurì de aceste, e învechită și recomandativă sufletulù lui D-șeu, decă credeți în elu. . . Câtù

mine p^ote se m^e ia și dracu, au m^e op-
Peste cinci minute trebuie se murim!

iescu, cu ochii s^enger^ândi, vorbea c^ug am^a-
dup^e care ascundea u^a furie nebun^a. C^âtu
dintⁱl iⁱ cl^en^ștenir^a 'n gur^a ca ni^ște casta-
în t^ot^a pers^ona șa, s[']ar fi putut^u ceti dure-
perarea și setea de a 'și resbuna.
eniu rem^ășese înm^ărmurit^u.

Y bine ce stai? spune'ți că o iubești! Iea-o 'n
vorbește'ți de u^a etern^a am^ore, de martir^u,
Dolciescu aprind^endu-se din ce în ce; nu veđi
cinci minute trec^u și dup^e ele vine m^ortea,
sile! Haide, profitați de generositatea mea,
y u^a dat^a cea de pe urm^a scen^a din come-
ei v^ostre, c^ăcⁱ o se v^e omur^u ființe blestema-
Nu 'mⁱ ați omorⁱt^u voi ore fericirea mea?.. Oh,
ucide și în urm^a voi fini și cu mine. . .

Inde te tređești m^e rog^u Domnule? Intre-
Vareniu, cu aerul^u de autoritate a unuⁱ
de cas^a ultragi^at^u; aici ești în casa mea, și
ști nebun^u, voi pune servitorii se te-arunce-
lă! . . .

Miserabile! strig^a Dolciescu în paroxismul^u
cu un^u ton^u răgușit^u, întind^end^u cuc^oșele pi-
r^u, pe care le puse în pieptul^u lui Vareniu.
t în momentul c^ând^u era se fac^a foc^u, ho-
unuⁱ rⁱs^u sgomotos^u, resun^a la spatele lui,
rins^u de ac^eșt^a illaritate, se trase în napoi.

— Vilotescu! ... Exlamară Vareniu și Dolciescu cu mirare.

— În persoană, răspuse veselul june, pundu-se între ei, — și fericitți că amți pututu descoperi în amiculu meu Dolciescu calitățile unui tragedianu (?); El, dertu tragedia, numai e la modă amice, după cum dicel și tu mai adinebre de leșintu. . . Aruncă acele pistole, ! . . Avemtu uă mai bună opiniune de caracterulu D-téle, e uă rușine se te lași victimă intrigiloru unui miserabilu. . . Haide cereți scuze de la amiculu nostru George, elu e demnu pentru mai multă stimă din partea ta. Și câtu pentru această sermană copilă, care zace aici, D-detu a avutu pietate de dēnsa și i-a luatū cunoștința, ca se o scutēscă de neplăcerea d'a asculta insultele unui nebunū . . . Dertu sperū că nu va ști nici uă dată nimicū din această scenă . . . rămăi George cu dēnsa și decă se va deștepta, spuneți că aparițiunea lui Dolciescu a fostū uă secătură . . . Căci în sfirșitū elū este uă victimă și trebue se avemtu pietate de dēnsulu. . .

Dicându acestea, Vilotescu tēra pe Dolciescu cătră unū arbore, la rădăcina căruia era întinsū unū omū.

Dolciescu era în pozițiunea unui nebunū în urma unei crise furioșe; devenise pentru un momentū stupidū și privea c'unū aerū indiferentū pe Vilotescu care s'aședasă lângă dēnsulu și i'amputa de cea ce făcuse.

scena din urmă, dedese uă lovitură aspră ace-
naturi june și plină de ardore; câte-va momen-
tunetului vocii lui Vilotescu, care pricepu situa-
ea și să silea se 'lă liniștescă, ajungea într'un
ți surdți și confuști pîn la organele audului seii;
ea uă greutate mare 'n pieptu și nu putea nici
ispine; uă contracțiune a mușchiloru 'i oprea
ările, privirea 'i fixă n'avea nici uă expresiu-
și 'n tempu de câte va momente, buzele se se
ară într'unu chiptu convulsiv, articulându cuvin-
trerumpte și fēră șirū.

fine, Vilotescu reuși se 'i atragă atențiunea,
vindu-'lă cu forciă de umeri.

olciescu deșteptându-se, se apipăi, ca cum ar
tatu ce-va.

Ce cauzi? 'lă intrebă Vilotescu.

Unulū din pistolele ce am avutu.

Ce se faci cu elu?

Șe 'mī vērsu creierii.

Inainte d'a mē asculta?

E de prisosu se mai ascultu ce-va.

Voi se 'ți spunu uă istorie.

Știū destule.

Dertu asta te interesază și speru că 'ți va
a hotărârea.

ē prea tārđiū ca se 'mī schimbe hotărîrea.

ēști copilū amice, adaoșe Vilotescu într'unū
rângăetoru, luându'i braciulū, ești prea a-

norezată și asta te face să fii gelos; .. Dăru' liniș-
eștete, ai făcută o prostie care se poate repara,
căci Maria a leșinat la apărerea ta și nu știe ni-
cic; câtă pentru George elu e un om destul
le cu minte, ca să se ia la seriosă nebunia ta; a iubit
semenea și ți va da dreptate . . .

Vilotescu privea încrămențit pe convorbitorul său.

— Pară a mi vorbi ca de un om ce e natural, că am
ăsită pe fidașta mea în brațele unui ștrengar!..
nterupse el; N'ar avea oare gustul ca să pledezi
favorează acestor ființe miserabile și să mă con-
liezi ca să le cerți scuze? ..

— Da amice, se te duci și încă se te grăbești,
șne nu se deșteptă Maria; după cum am dăsu speru
George ți va da dreptate, cându ți voi arăta
risorează ce ai priimit-o astă-zi. . .

— Ce 'nsemnează asta Vilotescule, ești nebun
ți riși de mine?

— Nici una, nici alta. Sum un om amicu pe care
umne-deu său întâmplarea l'u-a pus între tine și
ima ce era să comiți. Știi tu de la cine ți vinea
ea scrisore?

— Nu! respunse Dolciescu, aducându mână la
nte, căci nu se gândise încă la acesta.

— Ecă autorul! .. și Vilotescu ți arată pe o-
lă lungită la rădăcina arborelui.

— Faustian! exclamă Dolciescu, recunoscen-

persoană.

lă bine c'o se 'nebunescă !... De vreme ce
asta este amestecat, nu mă mai induoescă
se fie vr'ua machinațiune diabolică... ca-
e pierde, Vilotescule, de știți ce-va spune..
i trădată, seă nu?

veđi așa, acuma mai vii la socotelă... șeđi
ăcastă bancă, căci 'mă e milă de poziți-
dără pe uă bancă și Viloteșcu începu

ă-đi pe la patru ore după ameđă-đi, vo-
e întâlnești; și fiindă că feciorulă 'mă spu-
șit, intraiă în camera ta dispusă a te a-
că n'avem nimică mai bună de făcută.

ntisemă într'ună fotoliă și mă gândemă
la fericirea ta, cândă 'mă-aruncă ochii din
e și zărescă uă scrisore desfăcută pe par-
(-amă închipuită că era de la Maria, și
tu n'ai avută secrete pentru mine, celă
ăcastă cestiune, o ridicăi.

ăttă de mare 'mă fu desgustulă, cândă în-
ăsescă câte-va linii scrise de uă mână dră-
ăii acea miserabilă calomnie care te adu-

eă nu sum de locă amoretat, ceă ce 'mă
lă d'a judeca cu senge rece; de la prima

pusu scrisoarea 'n buzunarü și am eșitu ca se te 'ntălnescü. Mă așteptamü ca îndată ce mă vei vedea, se mi vorbești de această scrisore și se ridemü împreună. Dêrî tu ai tăcutü Alexandre, te-ai mulțumitü se mi stringi mâna cu unü aerü nefericitü, și câtü pentru mine, observai că păstrezi secretulü acestei scrisori după cum ți se recomanda.

Eü am cređutü d'ua dată că era uă cursă întinsă pentru tine; 'mî formaiü planulü numai de câtü. Pe George nu 'lu-am întălnitü totă ȓioa, și se 'ți spunü dreptü eram dispusü pentru uă aventură, cea ce m'a decisü se tacü și se fiü în grădină multü mai înainte de ora arătată în biletü.

Pe la 9 ore și jumătate sării ȓidulü acesta și strecurându-mă 'n grădină, căutaiü se găsescü vr'ua urmă de omü. Nu m'am ostenitü multü, căci numai de câtü veduiü uă umbră care venea în direcțiunea mea, și după cum eram ascunsü într'unü stușișü, am pututü se recunoscü la uă distanță de patru pași figura lui Faustian, cea ce m'a întăritü în presupunerea, că elü ar fi autorulü acelei scrisori.

Dêrî vedü că tu tremuri Alexandre, mă voi sili se vorbescü mai pre scurt.

Cinci minute după acesta, cu uă lovitură de cracă, culcam la pământü și legamü burdufü pe amiculü nostru Faustian, cu funia ce am cumpărat-o din țărön de Suedă.

doe decî de minute, intra în grădină unde
are amî recunoscutî pe Varenîu. Elî se
Maria, căria 'î dete braciulî și se preâm-
n alee, schimbândî câte-va vorbe, pe care
î auçitî, fiindî că nu'î putemî urma.

ndî în cândî la lumina fulgerelorî, amî
oserva fisionomiile lorî ; figura lui Varenî-
cugetătore și tristă, părea că se luptă cu
unei suvenirî trecute, vorbea liniștitî și din
cândî se 'ntreținea ca se 'și ștergă su-
pe frunte.

nă se aședără pe uă bancă, în bosquetulî
î găsitî, și elî îi nară uă istorie, pe care
li se 'ți-o reproducî, pe scurtî.

u 'î vorbi de fratele ei, ce 'lî știea mortî
ulî Crimeei. 'Lî-amî cunoscutî, era unî
une brunî, care făcea onóre familiei sêle
pria lui: Intr'una din çile Faustian vëru-
ăcu se cunoscă pe uă copilă care 'lî sub-
puterea farmecului frumuseței sêle;—elî
nima se iubescă, speră la uă fericire lini-
u trăi de câtî pentru ea.

ea epocă 'și finise studiile din colegiu și
plece 'n străinătate ca se le termine.

se despărțiră ei își promisără a se căsă-
tôrcere.

trei anî juneie fiindî studiile se reîntur-

chii colegii alii săi, care 'i povesti mai multe noutăți din țară; și între altele cu francheța de student, 'i făcu cunoscut într'unu chipu batjocoritoru, proiectul bătrînilui Arborescu de a se căsători cu uă copilă jună.

Acastă noutate întristă pe junele Arborescu, uă ast-fel de hotărâre era ridicolă pentru etatea părintelui său și de aceea se hotără se între incognito în Iașy și să se silască, decă s'ar fi pututu strica indirectu, niște legături cari nu 'i conveniu.

Cîndu ajunsese la Iașy, cea întâi grijă a sa fu, să 'și viziteze amanta. Ajungîndu la poarta ei, vede uă mulțime de trăsuri elegante, ce așteptau la scară și casa iluminată peste totu.

Acesta 'lu surprinde, elu întrebă pe unii pe alții și află cu unu felu de spaîmă, că cea pe care o credea de promisă a sa, se logodea chiar în cea sēră cu părintele său.

Uă ast-fel de noutate, dete uă lovitură teribilă în anima acestui june, elu se preâmbilă uă parte din noapte pe ulițele Iașului, în prada unei furii nebune, și cîndu nu se mai vedu nici uă lumină pe la ferestrele casei ei, intră la dînsa ca se 'i cēră socotela de purtarea sa.

Elu iubea multu pe această ființă; cu totă furia unui sufletu ofensatu, în cea ce avea mai scumpu, era gata se ierte, se uite totu, la cea din tîi scuză, ce

această frumuseță fatală pentru dânsul era
urieră ce 'și specula junețea și anima. Ea 'lu
aerul unei fete care revede pe un amant
e dânsa și pentru care păstrează suvenirea
a plăceri.— Sermanul Arboreșcu, în dis-
de spiritul în care se afla, nu putu se ob-
icil, el nu știa de câtă ea 'frumosă,
ște și că ar fi refusatul Paradisul pentru
a ei. Câtă pentru dânsa, nu văduse 'n-
altă dată de câtă un student naiv, de
e cu destulă poftă ; și ca uă fată deșteptă,
redea, găsi acum cu cale să înceteze co-
se nu pară ridicolă în ochii unui om, de
e înduoia, că devenise un libertin Pari-

use cu francheță, că era uă veche aman-
austian, care 'i ceruse ca se 'lu *menagese* ;
-a iubitul, că a fostul foarte tristă duoă zile
pă plecarea sa la Paris și că acum totu
stru de Faustian, nu înțelegea pentru care
ceruse, în numele legăturilor secrete, de
isătorie pe văduvul Arboreșcu, care se
de amoru după dânsa. — Dér, adăogă
nu trebuia se dispere pe fiulul său, că-
la totu-d'auna preferințe, fiindu un bă-
t etc. . . .

imposibilu a 'ți descrie, cea ce s'a petre-

prea bine Totu ce 'ți-ași putea spune este, că în acea noapte s'a petrecutu uă scenă teribilă între ei și că a doua zi de dimineață, găsiră pe acea creatură mortă — pătrunsă de unu cuțitu!

Trei luni după acesta, Arborescu tatălū priimi știri asigurătoare, că fiulū s'eu murise sub muni Sevastopolulū.

Junele Arborescu, după ce omorise pe acea care s'a jucat cu amorul seū, se reintorsese în Paris, unde se angagiă ca voluntariū, voindu se caute mórtea pe câmpulū de resbelu. În una din luptele dintre aliași și oștirile Tzarulū, camaradiū lui, 'lu vedură cădendu în mijloculū inamicilorū și nimeni nu se 'nduoi de mórtea sa. D'eu elū nu fusese de câtū greu rănitū și luatū prisionerū, scăpă prin îngrijirile ce 'i s'a datū la tempū.

Dupe încheerea tractatului se 'ntorse 'n Iași. Suferințele 'i descompusese figura; elū profită de sgomotulū ce se răspândise de mórtea sa și trăi pêne la această epocă, cu unū nume schimbatū, ne gândindu-se de câtū se veghieze în umbră, pentru viitorulū și fericirea surorēi sele.

— Și cine 'i acestū frate alū Mariē? întreabă Dolciescu sculandu-se.

— 'Lu-ai insultatū adineaori!

— Varenitū?

— Poți se 'ți inchipești . . . elū ceruse Mariē

întâlnescă aici, și se 'l facă cunoscută că fratele
trăește!

Volciescu făcu uă mișcare ca să se repedă spre
ea unde lăsară pe Vareniu, d'eu acesta era la
ele lui, își desfăcu braciile și strinse la pieptul
cu căldură, pe acel ce 'și cerea scuze plângend.
- Amicii mei, dișe Vilotescu, acestu miserabilu
sonierulu nostru, sum de idee să 'lă liberăm,
nici uă pedepsă 'n lume nu pôte fi mai mare
u d'insulu, de cătu acestu triumfu. . .

Fă ce știi, e alu tău! . . . răspunseră ce'i-alți
ne avendū tempū să se ocupe de d'insulu, căci
încă nu se deșteptase, și avea necesitate de
ortu.

Vilotescu 'lă deslegă, d'eu Faustian nu făcu nici
mișcare; jumătate din corpulū său era rece, ini-
țial 'l bătea.

Amabilulu fusese lovitū d'apoplexie.

Cu atātu mai rău pentru tine! dișe Vilotescu,
scândū symptomele; Dracu te-a pusū se te
le prostii? . . .

deteră ajutóre urgente copilei care era încă
a leșinului său.

aceste, unū micu suspinū saltă în șorū vir-
tutii pieptū alu Mariei, și resuflarea 'l dulce, ca
re îmbălsămată proba c'a revenitū la viață.

Vilotescu, îngenunchiatū înainte 'l il cerea ertare
pe palma ce 'l făcuse.

— Se te iertă . . . murmură ea aplecându-se spre dânsul și fixându asupră'î marî sei ochi albastri cu uă expresiune de tinereță, ce nu se pôte descrie; Te iertă! . . . mai dîse ea, asvêrlindă cu emoțiune bra-ciele în jurul gâtului lui Dolciescu, lipindă buzele d'ale lui și dându'î uă serutare așa de pasionată că Dolciescu se cutremură.

— Răspunsulă meti! . . . 'î murmură ea la ureche și cădu leșinată pentru a dua ora.

Acastă scenă atingătoare, făcu se alunece duoe lacrimi gróse pêne pe mustețele lealului Vilotescu, care se jura că de era vr'ună bunică pe acolo, nu s'ar fi putută stăpîni de a nu plânge împreună cu hohote.

*

Căsătoria Mariei cu Dolciescu, fu celebrată a dua și.

Vareniu, 'lă numimă totă așa, fu recunoscută de părintele sei.

Și câtă pentru Vilotescu, a remastă același pen-tru totă-d'auna.

FINE:

